

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Psychomotoriktherapie 0912

Bachelorarbeit

„Wilmas Wunderkiste“

Ein psychomotorisches Bewegungs- und Wahrnehmungskonzept für Kindertagesstätten

Eingereicht von:

Jennifer Kobashi

Rebekka Rieser

Anna Willi

Begleitung:

Irene Kranz

19. Februar 2012

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract	4
1. Einleitung.....	5
1.1 Einführung ins Thema.....	5
1.2 Ziel der Arbeit und Zielgruppe.....	6
1.3 Fragestellung und Hypothese.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit.....	8
2. Allgemeine Entwicklungstheorien.....	9
2.1 Piaget: Anpassungsprozesse der kognitiven Entwicklungstheorie	10
2.2 Case: Theorie der formalen Struktur der Problemlösung	13
2.3 Brandstädter: Ziele in der Handlungstheorie	14
2.4 Bronfenbrenner: ökologische Systemtheorie	15
2.5 Werner: Kompetenzentwicklung im Rahmen der Handlungstheorie	17
2.6 Fischer: Veränderungsprozesse in der Theorie der Fertigkeitenentwicklung	19
2.7 Klahr: Diskriminierung und Generalisierung in der Informationsverarbeitungstheorie	21
2.8 Hüther und Roth: Lern- und Gedächtnispsychologie	22
2.9 Erikson: Theorie der psychosozialen Entwicklung.....	25
2.10 Konzeptbezug zu den allgemeinen Entwicklungstheorien.....	27
3. Entwicklungstheorien zur Bewegung und Wahrnehmung.....	30
3.1 Die Pränatale Entwicklung und die Geburt	30
3.2 Die Entwicklung des Säuglings.....	32
3.3 Die Entwicklung des Kleinkindes	40
3.4 Die Entwicklung des Kindes in der Grundschule	43
3.5 Konzeptbezug zur Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung.....	45
4. Spielentwicklung.....	47
4.1 Das Funktionsspiel.....	47
4.2 Das Rollenspiel	48

4.3 Das Konstruktionsspiel	49
4.4 Das Regelspiel.....	50
4.5 Konzeptbezug zur Spielentwicklung.....	51
5. Darstellung und Durchführung des Konzeptes.....	53
5.1 Konzeptplanung.....	53
5.1.1 Konzeptbeschreibung.....	53
5.1.2 Formulierung von Teilzielen	55
5.1.3 Ablauf der Phasen der Konzeptplanung.....	56
5.2 Konzeptdurchführung	56
5.2.1 Methodisches Vorgehen	56
6. Konzept – Wilmas Wunderkiste	61
7. Diskussion.....	62
Literaturverzeichnis.....	68
Abbildungsverzeichnis.....	70
Anhang	71

ABSTRACT

Wilmas Wunderkiste ist ein psychomotorisches Bewegungs- und Wahrnehmungskonzept für Kindertagesstätten. Es weist einen gesundheitsfördernden Charakter auf und kann auch im präventiven Bereich eingesetzt werden.

Dieses Konzept entstand im Rahmen unserer Bachelorarbeit, in der wir uns mit der Fragestellung beschäftigten, welche Angebote, in Anlehnung an Entwicklungstheorien, im Rahmen des Kindertagesstätten-Alltags eine Unterstützung für eine optimale Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung im Vorschulalter schaffen. Entsprechend dazu formulierten wir die Hypothese, dass solche psychomotorische Angebote entsprechend der Fragestellung eine Optimierung schaffen. Dabei wird von einem Normverlauf der Entwicklung ausgegangen.

Anhand einer Bedarfsanalyse ermittelten wir die Nachfrage in der Praxis. Im Rahmen einer Kurzevaluation wurde Wilmas Wunderkiste auf die Kriterien der Wirksamkeit, der Alltagstauglichkeit und der praktischen Handhabung hin geprüft und bestätigt.

1. EINLEITUNG

1.1 Einführung ins Thema

Das Bewegungsverhalten der Kinder hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Zimmer (2006) nennt in ihrem Buch „Handbuch der Psychomotorik – Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern“ Schlagworte wie „Bewegungsmangel“, „Koordinationsprobleme“, „Übergewicht“ und „Haltungsschäden“. Der Alltag der Kinder scheint durchzogen von Risikofaktoren die eine gesunde Entwicklung negativ beeinflussen können. Durch die Technisierung wurden immer mehr Alltagshandlungen von Maschinen übernommen und digitalisiert, wie zum Beispiel das Vorhandensein von Liften oder Rolltreppen im öffentlichen und privaten Raum. Zusätzlich werden natürliche Bewegungsmöglichkeiten und Spielräume wegen der Verstädterung vermehrt eingeschränkt. Den Kindern bleiben somit zu wenige Gelegenheiten wichtige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen zu sammeln. Auch Zimmer erkennt solche Entwicklungen als die Ursache des veränderten Bewegungsverhaltens der Kinder (vgl. Zimmer, 2006, S. 30). Selbst in den Medien wird man konstant mit den Problematiken wie Übergewicht bei Kindern und daraus resultierenden Krankheitserscheinungen konfrontiert – Zeitungsartikel, Fernsehreportagen und die Publizierung medizinischer Studien häufen sich. Uns fiel vor allem auch im Rahmen diverser Praktika, zum Beispiel an Schulen oder Kindertagesstätten, anhand von Beobachtungen der Kinder auf, dass heutzutage viele Kinder Bewegungsauffälligkeiten oder Rückstände in der Bewegungsentwicklung zeigen. Wir wollen unseren Fokus im Rahmen dieser Bachelorarbeit aber nicht auf den Begriff der Risikofaktoren richten, sondern darauf wie wir die Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung der Kinder positiv unterstützen können.

Eine weitere gesellschaftliche Veränderung der letzten Jahre besteht darin, dass stetig mehr Kinder Kinderkrippen bzw. Kindertagesstätten besuchen. In unserer Bachelorarbeit fassen wir diese zwei Begriffe mit der Abkürzung KITA zusammen. Eine externe Kinderbetreuung stellt einen grossen Bedarf in der Schweiz dar. Dabei ist laut Bundesamt für Statistik (2009) die Kinderkrippe mit 34,7% die zweit meist genannte Betreuungsart. Die am häufigsten genutzte Art, ist die Betreuung durch Mitglieder der Verwandtschaft, wobei Mehrfachnennungen möglich waren (vgl. Bundesamt für Statistik, 2009).

Die Anzahl der KITAs zeigt ebenfalls eine wachsende Tendenz. Während zehn Jahren zwischen 1998 und 2008 fand ein Zuwachs von über 92% statt. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass es zu Beginn 941 Kinderkrippen und Horte gab und zehn Jahre später bereits 1808. Die Kindertagesstätten bilden daher einen idealen Ausgangspunkt für die Unterstützung einer positiven Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung (vgl. Bundesamt für Statistik, 2009).

1.2 Ziel der Arbeit und Zielgruppe

Das Ziel unserer Arbeit ist das Erstellen eines Konzeptes, das die Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung von Kindern, die in KITAs betreut werden, positiv unterstützt. Dieses Konzept hat einen gesundheitsfördernden Charakter, kann aber auch im präventiven Bereich angewendet werden. Unsere Zielgruppe besteht einerseits aus den Kindern der Kindertagesstätten, bei denen wir unseren Fokus auf die Entwicklungsspanne zwischen dem Erlernen des Laufens und dem Schuleintritt legen. Andererseits möchten wir mit unserem Konzept die KITA-Betreuerinnen ansprechen. In unserer gesamten Arbeit beziehen wir uns stets auf beide Geschlechter, der Einfachheit halber führen wir jedoch nur das weibliche Geschlecht auf.

Wir möchten ein Bewegungs- und Wahrnehmungsangebot erstellen, das kostengünstig, einfach handzuhaben und effizient ist. Durch diese Kriterien erhoffen wir uns eine regelmässige und langfristige Integration des Angebotes in den KITA-Alltag.

Das dem Konzept zu Grunde liegende Menschenbild zeichnet sich vor allem durch eine ganzheitliche Betrachtungsweise aus. Das Individuum mit seinen motorischen, emotionalen, sozialen Kompetenzen, sowie mit seinen Wahrnehmungsfähigkeiten steht im Mittelpunkt. Diese Betrachtungsweise deckt sich mit der des kindzentrierten Ansatzes nach Zimmer (vgl. Zimmer 2006, S. 45) und der humanistische Perspektive nach Rogers (vgl. Büttner & Quindel, 2005, S. 57ff). Wir stützen uns ausserdem auf die Thesen der Handlungstheorien, in denen das aktive Individuum, welches selbstständig zielgerichtet und geplant handeln kann, im Mittelpunkt steht (vgl. Vetter, 2003, S. 5). Im Weiteren gehen wir von einem Menschenbild aus, bei welchem sich ein Individuum stets in einem sozialen Gefüge befindet (vgl. Flammer, 2005, S.205ff).

Unser Konzept bezieht sich also auf aktive, nach Kompetenzentwicklung strebende Kinder, die in der Interaktion mit ihren Betreuerinnen sowie aber auch selbstständig handeln können und durch kognitive und zugleich soziale Prozesse lernen. Ausserdem gehen wir, wie bereits erwähnt, von einer normentsprechenden Entwicklung des Kindes aus, die wir positiv unterstützen möchten.

1.3 Fragestellung und Hypothese

Wir erachten es für die Psychomotoriktherapie als relevant, ihr Feld zu erweitern und den Bereich der Frühförderung optimaler abzudecken. Aufgrund der bestehenden Umweltbedingungen können Entwicklungsrückstände in den Bereichen der Bewegung und Wahrnehmung entstehen. Diesen könnte durch ein Ansetzen im Frühbereich entgegengewirkt werden.

Daraus ergibt sich für uns folgende **Fragestellung**:

Welche Angebote, in Anlehnung an die Entwicklungstheorien, in den Bereichen der Bewegung und Wahrnehmung schaffen im Rahmen des Kindertagesstätten-Alltags eine Unterstützung für eine optimale Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung im Vorschulalter?

Aufgrund dessen gehen wir von folgender **Hypothese** aus:

Psychomotorische Angebote optimieren die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung in den Kindertagesstätten und somit die Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit erstellten wir ein Konzept zur Unterstützung der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung für Kinder in KITAs, wofür wir anhand einer Analyse im Feld den Bedarf ermittelten.

Als erstes befassten wir uns mit den Zielen unserer Arbeit und definierten unsere Zielgruppe. Ausgehend davon formulierten wir unsere Fragestellung und Hypothese. Erläuterungen hierzu befinden sich im ersten Kapitel.

Anschliessend nahmen wir als Grundlage zur Konzepterstellung eine Literaturanalyse vor. In diesem Rahmen befassten wir uns mit einigen zentralen und relevanten Entwicklungstheorien, wobei wir uns im zweiten Kapitel mit den allgemeinen Entwicklungstheorien auseinandersetzten, im dritten Kapitel die Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung bearbeiteten und uns im vierten Kapitel mit der Spielentwicklung beschäftigten. Ausgehend von diesen Theorien erstellten wir jeweils Praxisbezüge für unser Konzept.

Aufgrund dieser Erkenntnisse gestalteten wir Angebote zur Unterstützung der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung. Erläuterungen zur Darstellung und Durchführung des Konzeptes befinden sich im fünften Kapitel. Ausserdem stellen wir dort eine Kurzevaluation des Konzeptes dar. Unser gesamtes Konzept, welches wir „Wilmas Wunderkiste“ nennen, ist im folgenden sechsten Kapitel angefügt.

Im siebten und letzten Kapitel unserer Arbeit gehen wir auf unsere Fragestellung, sowie auf unsere Hypothese ein, analysieren und interpretieren die Ergebnisse unseres Konzeptes und nehmen eine kritische Reflexion der Durchführung und Gestaltung unserer Arbeit vor. Ausserdem schlussfolgern wir Konsequenzen für die Praxis.

2. ALLGEMEINE ENTWICKLUNGSTHEORIEN

Um die menschliche Entwicklung zu begreifen, sollte sie stets ganzheitlich betrachtet werden. Das hat zur Konsequenz, dass man nicht lediglich eine Theorie oder einen Wissenschaftszweig, welche die Entwicklung des Menschen beschreiben, im Fokus haben sollte. Stattdessen müsste man unter Beachtung mehrerer verschiedener Wissenschaftsdisziplinen und Entwicklungstheorien einen Komplex schaffen, welcher die Entwicklung aus mehreren Perspektiven und Ebenen beleuchtet und erklärt. Dadurch rückt das Individuum stärker in den Mittelpunkt und wird als selbstständiger Akteur und Gestalter seiner Entwicklung gesehen.

Diese ganzheitliche Betrachtungsweise ist auch Flammer ein Anliegen. Er hat hierzu ein Modell entwickelt, welches wir als passend und genügend umfangreich zur Beschreibung und Erklärung der kindlichen Entwicklung erachten (vgl. Flammer, 2005, S. 316ff).

Abb. 1 – Entwicklung als Aufbau von Kompetenzen und der 'Ort' verschiedener Entwicklungstheorien (in Anlehnung an Flammer, 2005, S. 318)

Im Folgenden wird dieses Abbild überblicksmässig erläutert. Genauere Ausführungen zu den einzelnen Theorien sind den folgenden Unterkapiteln zu entnehmen.

Im Rahmen der Bedingungen der menschlichen Entwicklung nennt Flammer als einen Punkt die körperliche Konstitution des Individuums. Damit sind die angeborenen, physischen Voraussetzungen gemeint. Weitere Bedingungen sind die sensomotorischen Aktivitäten, welche mittels Piagets Theo-

rie grundlegend erklärt werden, die Problemlösefähigkeit nach Case, den Akt der Handlung, wie ihn Brandtstädter erläutert, sowie objektive Gegebenheiten der Umwelt und soziale Einrichtungen.

Ausgehend von diesen Entwicklungsbedingungen vollziehen sich laut Flammers Modell diverse Entwicklungsprozesse. Diese vollziehen sich aufbauend auf Mikroprozesse. Solche Mikroprozesse sind die Prozesse der Assimilation und Akkommodation nach Piaget, die Differenzierung, die Substitution, die Fokussierung, die Zusammensetzung und die Interkoordination nach Fischer, sowie die Prozesse der Diskriminierung und der Generalisierung nach Klahr. Als hintergründige, aber nicht weniger bedeutsame Bestandteile der Mikroprozesse, sieht Flammer Elemente der Lern- und Gedächtnispsychologie (vgl. Flammer, 2005, S. 317ff). Diese beschreiben wir anhand Hüthers und Roths Theorien.

Eine höhere Ebene des Kompetenzaufbaus bilden erwähnte Entwicklungsprozesse, welche komplexer sind als die Mikroprozesse. Dies sind die Äquilibration nach Piaget, sowie Werners Begriffe der Differenzierung, der Spezifizierung, der Zentralisierung und der hierarchischen Integration.

In unseren theoretischen Erläuterungen schlossen wir Eriksons Theorie der psychosozialen Entwicklung mit ein. In Flammers eben beschriebenen Abbild, ist diese nicht vorhanden. Wir erachten Eriksons Erkenntnisse jedoch ebenfalls als einen bedeutenden Einfluss für die kindliche Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung.

Flammer erkannte, dass die Entwicklung des Individuums ein äusserst komplexer Prozess ist, der von einer einzelnen Person nicht zu genüge erläutert werden kann. Er stellte eine Kombination verschiedener Entwicklungstheorien her und schuf somit ein relativ umfassendes Bild des menschlichen Kompetenzerwerbs. In den folgenden Unterkapiteln stellen wir die Theorien, auf die sich Flammer diesbezüglich bezieht, kurz vor.

2.1 Piaget: Anpassungsprozesse der kognitiven Entwicklungstheorie

Laut Piaget vollzieht sich die Entwicklung stets durch Veränderungen und Identitätsbildung. Das heisst, dass das sich entwickelnde Individuum zugleich aus sich verändernden, also varianten Anteilen, und aus solchen Anteilen, die sich nicht verändern, also invariant sind, besteht. Die invarianten Anteile des Individuums nennt Piaget **Funktionen**. Damit sind alle Ausführungen des Individuums, die auf seine genetische Disposition zurückzuführen sind, gemeint. Bei den sich verändernden Anteilen findet man unter anderem solche, die sich nach entwicklungspsychologischen Gesetzmässigkeiten verändern. Die bezeichnet man als **Strukturen**. Damit sind alle psychischen Prozesse gemeint, die sich bei den meisten Individuen in einer ähnlichen Abfolge entwickeln. Zum anderen gibt es verändernde Anteile, die sich individuell und von Moment zu Moment differenziert verändern. Diese

nicht entwicklungsgesetz­mässig bedingten Varianten bezeichnet Piaget als **Inhalte** (vgl. Flammer, 2005, S. 135ff).

Strukturen sind laut Piaget geordnete Verbindungen von **Schematas**. Mit Schematas sind Denkprozesse bzw. Denkweisen und Handlungsweisen gemeint. Ein einziges Schema reicht dem Organismus zu sinnvollen Handlungen nicht aus und mit einer unorganisierten Anzahl von Schematas ist keine strukturierte Aktivität möglich. Als Beispiel für eine Struktur ist eine Unterhaltung, also eine Koordination der Schematas des Fragens, des Zuhörens, des Nachdenkens, des Antwortens und des Mitteilens, usw. zu nennen. Auch Bewegungskompetenzen entstehen nach diesem Prinzip.

Schematas stellen eine Vereinfachung des Umgangs mit dem alltäglichen Leben dar. Sie schaffen aus verschiedenen Dingen stets wieder gleiche Strukturen. Mit anderen Worten gesagt, schaffen Schematas Invarianz, indem sie unterschiedliche Dinge für das Individuum zu gleichen Dingen machen. Als Beispiel wäre der Trinkvorgang zu nennen. So kann aus einem Glas, einer Flasche oder aus einem Tetrapack getrunken werden.

Solche Schematas bilden sich laut Piaget durch die Prozesse der **Assimilation** und der **Akkommodation**. Assimilation ist die Anpassung der Umweltgegebenheiten an die eigenen Möglichkeiten zu denken und zu handeln. So verwendet ein Kind zum Beispiel ein Stück Holz oder einen Stein als Stuhl, wenn es eine Assimilation vornimmt. Die Akkommodation hingegen ist die Anpassung und Erweiterung der eigenen Denkprozesse und Handlungsformen an die Umweltgegebenheiten, die sich nicht den individuellen Bedingungen anpassen lassen.

Die Assimilation und die Akkommodation sind die klassischen funktionellen Invarianten. Sie sind Prozesse, die sich üblicherweise im Verlauf der Entwicklung eines jeden Individuums vollziehen. Durch diese beiden komplementären Prozesse entsteht eine Adaption, eine Anpassung zwischen dem Individuum und der Umwelt. In der Realität laufen meist beide Prozesse gleichzeitig ab. Dabei entstehen eine Veränderung der Identität des Individuums und ab einem gewissen Zeitpunkt eine Kontinuität dieser über eine gewisse Zeitspanne hinweg. Bereits von Geburt an verfügt ein Säugling über einige Schematas. Diese ersten Schematas werden Reflexschematas genannt. Das Greifen ist eines davon. Die meisten Schematas, sowie deren Koordination in Strukturen von Schemataverbindungen werden aber im Laufe der Entwicklung des Kindes erworben (vgl. Flammer, 2005, S. 135ff).

Für die Beschreibung des Entwicklungsprozesses des Kindes nimmt Piaget eine Stufenabfolge zur Hilfe. Er teilt die kindliche Entwicklung in **Repräsentationsstufen** ein. Diese gliedern sich in die sensomotorische Stufe, die konkrete und die formale Stufe. Diese Stufen werden in dieser festgelegten Reihenfolge durchlaufen und die in einer Stufe erworbenen Kompetenzen werden in der jeweils folgenden ergänzt und überbaut.

Nun erklären wir die sensomotorische und die konkrete Stufe. Die weitere kognitive Entwicklungsstufe wird nicht erklärt, da sie für unser Konzept nicht relevant ist (vgl. Flammer, 2005, S. 141 & S. 148).

In der **sensomotorischen Stufe** sind die Aktivitäten noch stark auf den eigenen Körper des Kindes beschränkt. Zu Beginn dieser Phase dominieren die Reflexe. Die folgenden Aktivitäten funktionieren nach dem Lustprinzip. Bewegungen und Wahrnehmungen, die das Kind als angenehm empfindet, wiederholt es – oft mehrmals nacheinander. Daher kann man sagen, dass diese Stufe aus motorischen und sensorischen Schematas besteht. Damit sind alle Bewegungen und Sinnesempfindungen gemeint. Nach und nach beginnt das Kind aus diesen motorischen und sensorischen Schematas mentale Vorstellungen zu bilden. Das heisst, dass zum Beispiel eine Strecke nicht mehr abgelaufen werden muss um deren Distanz zu erfassen, sondern dass das Kind über eine mentale Vorstellung von deren ungefähren Distanz verfügt. Ausserdem erwirbt das Kind während dieser Stufe kognitive Regelmässigkeiten bezüglich Grössen, Farben und dergleichen. Die Objektpermanenz ist eine weitere kognitive Leistung, die im Verlauf dieser Stufe ausgebildet wird. Das heisst, dass das Kind weiss, dass ein Objekt, zum Beispiel seine Mutter oder ein Ball, noch immer existiert, auch wenn es sich nicht mehr in seinem Blickfeld befindet. In dieser sensomotorischen Stufe nimmt das Kind im Rahmen seiner Entwicklung zuerst Koordinationen von Handlungsschematas vor. Ist diese Kompetenz gefestigt, so beginnt es damit zu experimentieren. In einem weiteren Schritt erfindet es neue Handlungsschematas aufgrund innerer Vorstellungen von bereits beherrschten und koordinierten Schematas.

In der folgenden Stufe der kognitiven Entwicklung, der **konkreten Stufe**, verfügt das Kind also über verinnerlichte mentale Vorstellungen. Diese sind allerdings noch an konkrete Dinge gebunden. Diese müssen nicht unbedingt unmittelbar vorhanden sein, das Kind muss sie aber kennen. Auch kann sich das Kind Handlungen vorstellen, es muss diese allerdings zuvor bereits einmal selbst ausgeführt haben. Seine Vorstellungen sind stark an das, was es kennt gebunden. Parallel dazu entwickelt sich eine lebendige Fantasie. Gegebenheiten, die das Kind nicht aufgrund dem, was es unmittelbar sieht, erklären kann, haben seiner Meinung nach ihren Ursprung in einer unsichtbaren, magischen Macht (vgl. Flammer, 2005, S. 141 & S. 148).

Konzeptbezug anhand Piagets Theorie

Mit unserer Angebotssammlung möchten wir erreichen, dass das Kind eine Akkommodation vornimmt. Dabei erweitert es seine Denkprozesse und Handlungsmuster aufgrund von Gegebenheiten in der Umwelt, also aufgrund eines entsprechenden Angebotes. Hierfür müssen die Umweltgegebenheiten, also das jeweilige Angebot, etwas Neues für das Kind darstellen und es herausfordern.

Zum Teil wollen wir mit unserem Angebot aber auch den Prozess der Assimilation gezielt unterstützen, indem wir manchmal Gegenstände anders als in ihrer üblichen Gebrauchsart nutzen.

Im Rahmen der sensomotorischen Entwicklungsstufe wollen wir die Koordination von Handlungsschematas unterstützen: einzelne Fertigkeiten sollen ausgebaut und zu komplexeren Kompetenzen verknüpft werden. Das Kind soll also zum Beispiel die Fertigkeit des Laufens, die Fertigkeit des Balancierens auf einem Bein, sowie die Fähigkeit der Tonusregulation und die Fähigkeit Distanzen wahrzunehmen verbinden und dadurch die Kompetenz des Hüpfens ausführen.

Ausserdem soll in unseren Angeboten Platz für Variationen und Exploration sein. Das Ausprobieren und das Bilden von neuen, zum Teil eigenen Handlungsmustern und Kompetenzen hat in der sensomotorischen Stufe und auch in unserem Konzept einen zentralen Stellenwert.

Ebenfalls bezogen auf die sensomotorische Entwicklungsstufe wollen wir mit unseren Angeboten das Bilden von mentalen Vorstellungen aus motorischen und sensorischen Schematas unterstützen. So kann das Kind zum Beispiel im Rahmen eines Angebotes eine gewisse kleine Distanz überspringen, ohne sie zuvor entlang zu gehen, um deren Distanz zu erfassen.

2.2 Case: Theorie der formalen Struktur der Problemlösung

Menschliche Aktivität vollzieht sich laut Case in Form von Problemlösen. Dieses wiederum geschieht anhand des Strebens nach Bedürfnisbefriedigung und dem Erreichen der individuellen Ziele. Als Beispiel nennt Case bei Kleinkindern das in den Mund stecken des Schnullers, das nicht aus dem Blickfeld verlieren eines Gegenstandes oder das Krabbeln zur Mutter. Für Case zählt dabei lediglich die formale Struktur und nicht das Bewusstsein des Problemlösens. Diese formale Struktur nennt er „**exekutive Kontrollstruktur**“ (Flammer, 2005, S. 221). Damit sind die funktionalen Bewegungsabläufe, ohne die mentalen Prozesse dabei, gemeint.

Diese exekutive Kontrollstruktur ist laut ihm auf alle Entwicklungsstufen des Individuums anwendbar. Sie ist in drei Teile, in die subjektive Repräsentation der Problemsituation, in die Strategie, sowie in das Ziel, gegliedert. Diese exekutive Kontrollstruktur wird im Laufe der Entwicklung immer komplexer und gelangt auf stets höhere **Repräsentationsstufen**. Case unterscheidet dabei sensomotorische, rationale, dimensionale und abstrakte bzw. vektorielle Kontrollstrukturen. Die erste lasse sich im Kleinkindalter, die zweite in der frühen Kindheit, die folgende in der mittleren Kindheit und letztere in der Adoleszenz finden.

In der **sensomotorischen Stufe** geht es vor allem um einfache Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung. Der Begriff der Sensomotorik ist bereits aus Piagets Theorie, welche im ersten Unterkapitel erläutert wurde, bekannt.

Die **rationale Stufe** zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Reize und Erfahrungen in Beziehungen gesetzt werden. So weiss das Kind zum Beispiel dass, wenn es eine Rassel schüttelt, ein Ton erklingt.

Auf der **dimensionalen Stufe** werden diese Beziehungen mit logischen Gesetzmässigkeiten erweitert (vgl. Flammer, 2005, S. 230ff).

Die weiteren Stufen werden in diesem Zusammenhang nicht erklärt, da sie für unser Konzept nicht relevant sind.

Case beschreibt mit diesen Strukturen also den motorischen Vorgang der Problemlösung. So nimmt ein Kind bestimmte Bewegungen bzw. Handlungen vor, um ein Ziel zu erreichen (vgl. Flammer, 2005, S. 230ff).

Konzeptbezug anhand Cases Theorie

Case erläutert in seiner Theorie, dass ein Kind eine subjektive Repräsentation der Problemsituation bildet. Diese erleichtert ihm die Ausführung der anschliessenden Handlungen. Indem die Betreuerinnen die Angebote erklären und vorzeigen, unterstützen sie diesen Prozess.

2.3 Brandstädter: Ziele in der Handlungstheorie

Die Theorie der Handlung wurde von mehreren Autoren umfassend erklärt und beleuchtet. Brandstädter legt in seinen Ausführungen den Fokus vor allem auf die **Zielsetzungen der Handlungen**.

Bevor wir zu den Handlungszielen kommen, soll die intentionale Selbststeuerung im Kontext der Handlungstheorie erklärt werden. Dieser Theorieaspekt basiert auf der Annahme, dass das Individuum seine Entwicklung, zumindest zum Teil, selbst erschafft und vorantreibt. Dies kann auf zweierlei Arten erläutert werden. Zum einen dadurch, dass das Individuum seine Umwelt zwingendermassen, jedoch unbewusst und ungeplant, beeinflusst, sowie verändert, indem es ist und handelt. Zum anderen kann es aber auch geplant Handlungen mit Handlungszielen ausführen, um seine Umwelt bewusst zu verändern. Hierbei können Parallelen zu Piagets Theorie gezogen werden, der mit der Assimilation die Anpassung der Umwelt an die jeweiligen Kompetenzen des Individuums beschreibt.

Im Rahmen von Handlungen werden zum Teil Kompetenzen ausgebildet, ohne dass dies ein konkretes Handlungsziel darstellte. Brandstädter spricht dabei von „Entwicklung als Nebenprodukt“ (Flammer, 2005, S. 302).

Konzeptbezug anhand Brandstädters Theorie

Brandstädter erläutert, dass aus Handlungen neue Kompetenzen entstehen. Ausgehend davon entschieden wir uns den Angeboten unseres Konzeptes individuellen Handlungscharakter zu verleihen.

Das heisst, dass jede Übung ein Ziel hat und dass man zu dessen Erreichung mit einer bestimmten Strategie, die jedoch variabel sein kann, vorgehen muss. Unsere Struktur der Angebote soll eine gewisse Klarheit schaffen und den Kindern helfen, Ziele und Strategien zu bilden.

Eine Handlung kann, wie beschrieben, aufgrund eines Handlungsziels erfolgen, oder um ihrer selbst willen. Der Ausdruck Entwicklung als Nebenprodukt ist dabei stets Thema. Vollzieht sich eine Handlung um ihrer selbst willen, fällt dieser Effekt der Entwicklung als Nebenprodukt, noch grösser aus. So werden diverse motorische Kompetenzen, möglicherweise durch ein Spiel, ausgebildet. Zum Beispiel wird dadurch die Koordinationsfähigkeit verbessert, das Gleichgewicht trainiert, die Geschicklichkeit gesteigert und dergleichen.

2.4 Bronfenbrenner: ökologische Systemtheorie

Die Systemtheorie beschreibt die kindliche Entwicklung im Zusammenhang mit ihrer Umwelt. Die Systemiker bezeichnen diese Umwelt als ein System, welches aus einzelnen Elementen besteht. Diese stehen untereinander in Beziehung. So würde zum Beispiel das System KITA aus den Elementen Betreuerinnen, Kinder und Eltern bestehen. Die Beziehungen zwischen den Elementen definieren sich vor allem durch Austauschprozesse, wie zum Beispiel Kommunikation oder Imitation. Innerhalb, sowie auch zwischen einzelnen Systemen, sind die Inhalte dieser Austauschprozesse Informationen und Materielles. Dadurch werden die Zustände eines Systems verändert, was das System dynamisch macht (vgl. Flammer, 2005, S. 276). Vermittelt eine KITA-Betreuerin einem Kind zum Beispiel den Vorgang des Tischdeckens, so kann das Kind bei den Essensvorbereitungen mithelfen. Dies hat einen Einfluss auf die Struktur des Systems KITA.

Bronfenbrenner ist einer der bedeutendsten Systemtheoretiker. Er begründete die ökologische Systemtheorie. Darin beschreibt er den Lebensraum des Individuums, die darin bestehenden Beziehungen und wechselseitigen Beeinflussungen. Er teilt die Umwelt des Individuums in verschiedene Teilsysteme ein: das Mikrosystem, das Mesosystem, das Exosystem und das Makrosystem (vgl. Flammer, 2005, S. 258ff).

Das **Mikrosystem** beschreibt Bronfenbrenner als einen Komplex von Aktivitäten, sowie von Rollen und Beziehungen zwischen den Menschen, welche sich im Lebensbereich, also der aktuellen Situation, des sich entwickelnden Individuums befinden.

Bei den Tätigkeiten liegt der Fokus bei Bronfenbrenner auf solchen, die eher lange andauern, also nicht auf Kurzschlusshandlungen. Entwicklung stellt laut Bronfenbrenner, die Weiterentwicklung zu Kompetenzen, zu immer komplexeren Tätigkeiten und Mustern dar (vgl. Flammer, 2005, S. 262f).

Eine Beziehung entsteht zwischen zwei Personen auf der Basis von Aktivitäten und psychischen Prozessen. Dies bezeichnet Bronfenbrenner als Dyade. Zwischen einer Mutter und ihrem Kind besteht zum Beispiel eine solche Dyade. In ihrem Rahmen vollziehen sich unter anderem Lernprozesse. Durch Beobachtungen seitens des Kindes wird eine Aktivität der Mutter wahrgenommen und verinnerlicht, sowie anschliessend durch Nachahmungsprozesse selbständig ausprobiert.

Als Rolle bezeichnet Bronfenbrenner einen Komplex von Aktivitäten und Beziehungen, die von einem Individuum in einem bestimmten sozialen Kontext erwartet werden. Rollen können die Verhaltensmöglichkeiten einschränken, aber auch neue Verhaltensmöglichkeiten schaffen. So kann ein Kind zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten besser entwickeln, wenn ihm diese durch seine Bezugsperson bzw. Betreuungsperson erst einmal aufgrund einer zugeschriebenen Rolle zugemutet werden (vgl. Flammer, 2005, S. 264f).

Als **Mesosystem** bezeichnet Bronfenbrenner die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Lebensbereichen des sich entwickelnden Individuums. Es sind also alle Beziehungen zwischen den sich in den einzelnen Lebensbereichen befindenden Personen gemeint, an denen das Individuum selbst kein aktiver Teilnehmer ist. Jedoch wirken sich diese Beziehungen auf das Kind aus. So könnte man zum Beispiel die Beziehung zwischen der Mutter eines Kindes der KITA und der KITA-Betreuerin als Mesosystem des Kindes bezeichnen. Die Erschliessung eines neuen Lebensbereiches, die auch als ökologischer Übergang bezeichnet wird, betrachtet Bronfenbrenner im Mesosystem als sehr bedeutend für die Entwicklung. Im Mesosystem geschieht Entwicklung laut Bronfenbrenner also durch die Entstehung von mehr Lebensbereichen. Hierfür vollziehen sich ökologische Übergänge, wie zum Beispiel der Schuleintritt, oder der Besuch einer KITA. Es ist von Bedeutung für die Entwicklung, dass solche Übergänge positiv ablaufen. Daraus lässt sich schliessen, dass Entwicklung unter anderem neue Interaktionen ermöglicht und diese wiederum weitere Entwicklungsschritte anstossen (vgl. Flammer, 2005, S. 266).

Als **Exosysteme** bezeichnet Bronfenbrenner Lebensbereiche, an denen das sich entwickelnde Individuum nicht aktiv beteiligt ist, die aber trotzdem Einfluss auf seine Lebensbedingungen und seine Entwicklung haben. So stellt zum Beispiel der Arbeitsplatz der Mutter ein Exosystem dar.

Mit **Makrosystem** meint Bronfenbrenner die Kultur, das Gesellschaftssystem und dergleichen, in der das Kind lebt. Dabei spielen religiöse, sprachkulturelle, nationale Aspekte, sowie Wertaspekte eine Rolle, welche das Kind in seiner Entwicklung mit beeinflussen (vgl. Flammer, 2005, S. 268).

Einige Zeit nach der Formulierung seiner Theorie der oben genannten Systeme hat Bronfenbrenner ihnen das **Chronosystem** hinzugefügt. Das Chronosystem befindet sich auf einer etwas anderen Ebene als die übrigen Systeme und stellt eine Art zeitlicher Verlauf dar. Es beschreibt markante posi-

tive, sowie negative biografische Wendepunkte. Bronfenbrenner unterscheidet dabei normative Übergänge, wie zum Beispiel einen Schuleintritt und nonnormative, wie zum Beispiel einen Schulabbruch. Durch diese Übergänge geschieht Entwicklung. Das Chronosystem schliesst ausserdem gesellschaftliche Ereignisse und dergleichen mit ein (vgl. Flammer, 2005, S.269).

Konzeptbezug anhand Bronfenbrenners Theorie

Für unser Konzept ist Bronfenbrenners Theorie insofern relevant, weil sie die Möglichkeiten der Entwicklungseinflüsse durch soziale und ökologische Systeme, wie zum Beispiel eine KITA und die darin bestehenden Beziehungen zwischen dem Kind und den Betreuerinnen, aufzeigt. Die Anwendung eines Bewegungskonzeptes im Kontext der KITA, durchgeführt von einer Betreuerin zu der das Kind eine positive Beziehung pflegt, scheint laut der ökologischen Entwicklungstheorie nach Bronfenbrenner sinnvoll.

Weiter wollen wir in unserem Konzept die Dyade, also die Beziehung zwischen der Betreuungsperson und dem Kind, positiv nutzen, um das Kind in seinen Lernprozessen zu unterstützen. Die Angebote sollen durch Beobachtung der Betreuungsperson, welche sie vorzeigt, wahrgenommen und allenfalls verinnerlicht werden und durch gemeinsame Aktivitäten erlernt und gefestigt werden.

Zu einem ökologischen Übergang, wie ihn Bronfenbrenner beschreibt, könnte man als Beispiel für einen Bezug zu unserem Konzept einen KITA-Eintritt nennen. Durch die somit neu entstehenden Kontakte und Interaktionen mit den Betreuerinnen und den anderen Kindern in der KITA hat das Kind die Möglichkeit neue Kompetenzen zu erlangen. Zum Beispiel wäre dies der Erwerb differenzierterer motorischer Fertigkeiten durch Bewegungsspiele, oder das Erlangen komplexerer sozialer Fähigkeiten durch das Spielen mit anderen Kindern.

Ausserdem lässt sich ein Konzeptbezug zur allgemeinen Systemtheorie anhand eines Beispiels herstellen. Bezüglich der Merkmale eines Systems könnte man das Beispiel einer KITA nehmen, die neues Spielmaterial erhält. Die Kinder, als Teil bzw. Elemente des Systems, können sich nun mit den neuen Spielmaterialien auseinandersetzen, wodurch sich ihre Kompetenzen verändern und gegebenenfalls erweitern. Dies wirkt sich wiederum auf das Gesamtsystem aus, da unter den Kindern und zwischen den Kindern und den Betreuerinnen Lern- und Imitationsprozesse stattfinden, die Raumgestaltung sich verändern kann, der Tagesinhalt eventuell variiert und dergleichen.

2.5 Werner: Kompetenzentwicklung im Rahmen der Handlungstheorie

Werner gehört zu den Vertretern der endogenetischen Entwicklungspsychologie. Obwohl diese Theorien heutzutage als veraltet gelten, werden sie in den neueren Entwicklungstheorien oftmals noch

als Bezugspunkte und Gedankenstützen verwendet. Der Name „endogenetisch“ beschreibt die Entwicklung als ein Reifungsprozess. Sie vollzieht sich also im Innern des Individuums. Weiter läuft Entwicklung laut der streng endogenetischen Auffassung grösstenteils automatisch ab und folgt einem vorbestimmten Ablauf. Dabei bestehen Entwicklungsvoraussetzungen aus Anlagen im Individuum und werden durch die entsprechenden Umweltbedingungen entweder entfaltet oder eben nicht. Diese Entwicklung geschieht kulturübergreifend (vgl. Flammer, 2005, S. 38ff).

Werner ist jedoch nicht als kompromissloser Endogenist zu bezeichnen. Er lässt auch den äusseren Entwicklungsbedingungen, wie zum Beispiel Anregungen durch Bezugspersonen, Platz. Werner hält es zwar für wichtig, einen groben Ablauf der Entwicklungsschritte zu beachten, zieht dabei aber in Betracht, dass Entwicklung stets individuell verläuft. Ein Kernpunkt von Werners Schaffen ist die Begründung des orthogenetischen Prinzips. Dieses Prinzip beschreibt unter anderem die vier Prozesstypen der Differenzierung, der Spezifizierung, der Zentralisierung und der hierarchischen Integration.

Das Grundgerüst der Differenzierung und der Integration stammt dabei allerdings nicht von Werner selbst, sondern wurde von ihm aus Überlegungen Goethes abgeleitet. Bei der **Differenzierung** geht es darum, dass das Kind für Objekte immer differenziertere, also genauer bestimmbarere und beschreibbarere Verständnisse und Bezeichnungen erlangt. Aus einem männlichen Individuum werden also Vater, Onkel, Briefträger, usw.

Mit **Spezifizierung** meint Werner die Beschränkung einer Ausführung auf adäquate Objekte oder Situationen. Im Falle der Aktivität des Werfens wäre ein entsprechendes Objekt zum Beispiel ein Ball und nicht eine Glasflasche.

Die **Zentralisierung** beschreibt das Verbinden von Elementen, wie Handlungen, zu ganzen, sinnvollen Ordnungen, wie zu einem abgeschlossenen Handlungsablauf. Hierbei wäre zum Beispiel das Öffnen einer Schachtel, das Hineinlegen eines Objektes und das anschliessende Verschliessen dieser zu nennen.

Die **hierarchische Integration** beschreibt Werner als ein sinnvolles Gliedern der eben beschriebenen Handlungsabläufe. So wird zum Beispiel, wenn in beiden Händen bereits etwas gehalten wird, zuerst eine Hand frei gemacht, also ein Objekt abgelegt, bevor nach einem neuen Gegenstand gegriffen wird.

Werner beschrieb diesbezüglich ausserdem das **genetische Spiralitysprinzip**. Laut diesem Prinzip wiederholen sich bestimmte Funktionen während der Entwicklung stets, aber in jeweils differenzierterer, spezifizierterer und integrierterer Form (vgl. Flammer, 2005, S. 43f). So variiert das Kind zum Beispiel die Fertigkeit des Gehens zum Rennen, Springen und dergleichen.

Konzeptbezug anhand Werners Theorie

Bedeutend für unser Konzept erachten wir die Überlegung der einzuhaltenden groben Abfolge des Entwicklungsverlaufs. Wir haben unsere Angebote den entsprechenden Entwicklungsniveaus der Kinder angepasst und auf die jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten bezogen. Dabei behielten wir jedoch stets die Individualität der Entwicklungsprozesse im Auge.

Ausserdem wollen wir mit unserem Konzept den Kindern auf eine spielerische Art und Weise die Möglichkeit bieten, Handlungen zu planen, Handlungsabläufe zu erproben, diese zu kombinieren und weiterzuentwickeln.

2.6 Fischer: Veränderungsprozesse in der Theorie der Fertigkeitentwicklung

Fischer beschreibt in seiner Theorie die Entwicklung von Fertigkeiten oder wie er sie nennt „skills“ (Flammer, 2005, S. 183). Diese Bezeichnung ist mit dem Schematabegriff Piagets, der bereits im ersten Unterkapitel erläutert wurde, zu vergleichen.

Damit Lern- und Erfahrungsprozesse geschehen, müssen laut Fischer Verhaltensweisen, oder von ihm auch Aktivitäten genannt, in eine Beziehung zu ähnlichen Aktivitäten gesetzt werden. Die Kombination dieser wird durch die Fertigkeiten bzw. skills ermöglicht. Fischer betont diesbezüglich die wechselseitige Beziehung von Kognition und Verhalten. Denkprozesse können einerseits erst anhand von Verhaltensweisen entstehen. Andererseits können Denkprozesse Verhaltensweisen kontrollieren. Kognition ist folglich gleichsam verinnerlichtes Verhalten und Verhaltenssteuerung (vgl. Flammer, 2005, S. 183).

Auf die einzelnen Stufen der Fertigkeitentwicklung, die Fischer beschreibt, wird hier nicht weiter eingegangen, da sie für unser Konzept nicht weiter relevant sind. Informationen zur Entwicklung von Bewegungsfertigkeiten sind dem folgenden Kapitel zu entnehmen.

In seiner Theorie erläutert Fischer die „Entwicklung als Transformation“ (Flammer, 2005, S. 192). Das heisst, dass die Entwicklung des Individuums ständigen Veränderungsprozessen unterliegt. Fischer beschreibt diesbezüglich „**Transformationsregeln**“ (Flammer, 2005, S. 192): die Interkoordination, die Fokussierung, die Substitution und die Differenzierung.

Die **Interkoordination** ist eine Verflechtung von Fertigkeiten verschiedener Entwicklungsstufen, meist von einer Fertigkeit einer Stufe mit einer der nächsthöher liegenden Stufe. Aus dieser Verbindung entstehen neue Kompetenzen. Hierbei entwickelt sich etwas Neues. Werden Fertigkeiten derselben Entwicklungsstufe ohne Ausdifferenzierung kombiniert, spricht Fischer von Zusammensetzung. Bei dieser gelangt man in der Fertigkeitentwicklung dementsprechend nicht wie bei der Interkoordina-

tion auf ein höheres Entwicklungsniveau, sondern bloss auf eine komplexere Stufe im selben Niveau (vgl. Flammer, 2005, S. 192f).

Bei der **Fokussierung** richtet das Individuum seine Aufmerksamkeit von einer Aktivität zu einer anderen. Hierbei vollzieht sich ein Entwicklungsschritt im noch kleineren als bei der Zusammensetzung. Die Fokussierung, also das Variieren der Aufmerksamkeit, ist eine Grundlage für die Prozesse der Zusammensetzung und der Interkoordination. Erzieherisch von Bedeutung ist nun die Aufmerksamkeitslenkung durch das Aussen.

Als **Substitution** bezeichnet Fischer den elementarsten Veränderungsprozess. Durch sie kann das Individuum eine Aufgabe, die von einer anderen, bereits beherrschten Aufgabe, etwas abweicht, trotzdem lösen. Die Substitution ist also mit dem von Piaget erklärten Prozess der Assimilation zu vergleichen.

Die **Differenzierung** stellt einen Veränderungsprozess dar, welcher in allen anderen Veränderungsprozessen jeweils integriert ist. Die Differenzierung ist keine konkrete isolierte Entwicklungsveränderung. Bei der Differenzierung geht es darum, dass die einzelnen Fertigkeiten, welche das Individuum im Laufe seiner Entwicklung erlernt, veränderbar bleiben (vgl. Flammer, 2005, S. 194).

Konzeptbezug anhand Fischers Theorie

Bei unserem Konzept geht es darum, dass die Kinder Fertigkeiten erwerben. Da Fischer erläutert, dass für das Erlernen dieser von ähnlichen Fertigkeiten ausgegangen werden muss, bzw. dass diese in Beziehung gesetzt werden müssen, setzen wir jeweils bei solchen an, welche die Kinder bereits beherrschen sollten. Diese steigern und variieren wir.

Fischers Aussage, dass die Entwicklung dauernden Veränderungen unterliegt, ist eine grundlegende These unseres Konzeptes. An dieser Veränderbarkeit setzen wir an. Wir wollen mit unseren Angeboten die kindliche Entwicklung im positiven Sinne verändern.

Die Transformationsregeln, welche Fischer bezüglich dieser Veränderbarkeit beschreibt, machten wir zur Grundlage bei der Ausarbeitung der Vermittlung der Angebote. Damit ein Angebot den grösstmöglichen Nutzen für das Kind bringt, muss es an den Vorgängen der Veränderungsprozesse ansetzen.

Bei der Vermittlung der Angebote halten wir uns vor allem an eine von Fischers Transformationsregeln. So wird bei den Kindern in einem ersten Schritt eine Fokussierung hervorgerufen. Die Betreuerin lenkt die Aufmerksamkeit der Kinder zuerst im visuellen und im auditiven Bereich auf sich selbst, damit sie das entsprechende Angebot vorzeigen kann. Anschliessend hält sie die Kinder dazu an, ihre

Aufmerksamkeit auf die eigene Person und auf die eigene entsprechende Fertigkeit, die es auszuführen gilt, zu richten.

Jedes unserer Angebote hat es zum Ziel eine Interkoordination, also eine Verflechtung von bereits beherrschten Fertigkeiten und solchen einer höheren Stufe, zu erreichen. Dadurch geschieht das Erlernen einer neuen Kompetenz.

Die Transformationsregel der Differenzierung ist das Ziel unseres Konzeptes. Die Kinder sollen die durch die Angebote erlernten Kompetenzen möglichst behalten. Sie sollten gefestigt werden, aber gleichzeitig differenzierbar bleiben. Das heisst, dass das Kind in seiner weiteren Kompetenzentwicklung auf ihnen aufbaut. Anders ausgedrückt könnte man also auch sagen, dass das Ziel unseres Konzeptes eine positive Entwicklungsveränderung ist.

2.7 Klahr: Diskriminierung und Generalisierung in der Informationsverarbeitungstheorie

Klahrs Entwicklungstheorie und deren Modelle sind von Piagets Theorie, sowie von der von Vewell und Simons beschriebenen Informationsverarbeitungspsychologie beeinflusst.

Die Informationsverarbeitungspsychologie, wie auch Klahr in seiner Theorie, stützen sich bei ihren Formulierungen, Erklärungen und Modellen auf die der Computersimulation. Dabei betrachtet Klahr Entwicklung und Lernen im Grossen und Ganzen als das Selbe. Jedes Modell, das einen kognitiven Prozess eines bestimmten Entwicklungsniveaus darstellt bzw. simuliert, wird Performanzmodell genannt. Ein Entwicklungs- bzw. Lernmodell stellt also dar, wie ein Individuum von einem Performanzmodell zum nächsten gelangt. Dieser Prozess funktioniert als „selbstmodifizierendes System“ (Flammer, 2005, S. 202). Dies bedeutet, dass ein Kind seine Entwicklungsschritte selbst wahrnimmt. Es wird lediglich von Reizen angestossen, unterstützt und beeinflusst. Ausserdem zeichnet sich eine derartige Entwicklung dadurch aus, dass ein Entwicklungs- bzw. Lernprozess erst durch die vorgängige, dafür notwendige kognitive Kompetenz erfolgen kann. Die dadurch neu erlangte kognitive Kompetenz ermöglicht wiederum einen weiteren Entwicklungsschritt und das Entstehen eines neuen Performanzmodells. Diesbezüglich beschreibt Klahr einige Selbstmodifikationstechniken. Im Folgenden werden zwei für unser Konzept relevante Techniken kurz erläutert.

Eine davon stellt die Entstehung neuer Produktionsregeln, die **Diskriminierung**, dar. Ein Produktionssystem, also das Kind in seiner Umwelt, funktioniert nach Regeln und kann sich laufend mit neuen, allenfalls komplexeren Regeln selbst erweitern. Werden diese Produktionsregeln in wenn-dann-Beziehungen formuliert, entstehen weitere Möglichkeiten der Selbstmodifikation des Systems. So kann man eine Regel zum Beispiel in mehrere Regeln ableiten und aufteilen. Diese veränderten Re-

geln werden vom System dann erprobt. Dabei sollten die notwendigen Rückmeldungen erfolgen. Aufgrund derer bewährt sich eine Produktionsregel oder eben nicht. Dabei bedient sich das Individuum unter anderem an Datenelementen bzw. Rückmeldungen aus der Umwelt. Anders ausgedrückt richtet sich das Kind in seinen Entwicklungsprozessen zum Teil nach Rückmeldungen aus seiner Umwelt. Diese Technik wird als Diskriminierung bezeichnet, bei welcher Produktionsregeln verändert und auf eine bestimmte Situation anwendbar gemacht werden (vgl. Flammer, 2005, S. 207). Als Beispiel wäre ein Kind zu nennen, das einem anderen Kind einen Ball zuwerfen will. Es wirft den Ball mit angewinkelten Armen und nach aussen gedrehten Ellbogen vor der Brust weg. Wenn das Kind den Ball nun in einer Weiterentwicklung mit gestreckten Armen von unten her, schräg nach vorne hoch wirft, kann es mit dem Ball einen Korb treffen, der in einer bestimmten Höhe über ihm an der Wand aufgehängt ist.

Als Gegenstück zur Diskrimination formuliert Klahr die **Generalisation**. Diese beschreibt die Veränderung von Produktionsregeln, so dass sie für mehr Situationen als nur für eine bestimmte gültig werden (vgl. Flammer, 2005, S. 207).

Konzeptbezug anhand Klahrs Theorie

Bei unserem Konzept gehen wir von Klahrs eben beschriebener Erläuterung der kognitiven Entwicklung aus. Wir geben dem Kind einen Reiz bzw. einen Input und möchten eine Reaktion erzielen. Der Input ist die Erklärung und das Vorzeigen der verschiedenen Angebote. Die Reaktion sollte dann das Nachmachen der Übung, sowie das Zeigen der entsprechenden Kompetenz seitens des Kindes sein. Damit sich ein Produktionssystem, oder auf unser Konzept übertragen eine Kompetenz, erweitert, sind neue Produktionsregeln als Input unterstützend. Diese Inputs werden dem Kind von seiner Umwelt gegeben. Das Kind kann sich Produktionsregeln bzw. Inputs auch selbständig erarbeiten oder sie können durch zufällige Lernprozesse, wie das Fallenlassen eines Balles, entstehen. Das Kind kann diese Regeln dann, wie Klahr es beschreibt, erproben und allenfalls integrieren. Dadurch geschehen Diskriminierungen, also Kompetenzerweiterungen.

Für unser Konzept und vor allem in Bezug auf die Vermittlung der Angebote, erachten wir ausserdem den Aspekt der Rückmeldungen durch Bezugspersonen innerhalb der Selbstmodifikationstechniken als bedeutsam. Diese sind von Bedeutung für die Weiterführung und Erweiterung einer Handlung, da sie eine Handlungsmotivation darstellen können.

2.8 Hütter und Roth: Lern- und Gedächtnispsychologie

Neue Lerntheorien entfernen sich vom herkömmlichen Informationsverarbeitungsmodell, das auch als drei-Speicher-Modell bezeichnet wird. Laut diesem geschieht das Lernen in Form des Erhaltens

eines Reizes und der anschliessenden Verarbeitung und Speicherung. Der Lernvorgang ist jedoch um einiges komplexer, wie mittlerweile zahlreiche Autoren, wie auch Roth, erläutern. Er vertritt die These, dass Wissen nicht übertragen werden kann, sondern im Gehirn eines jeden Individuums neu entwickelt werden muss.

Für einen Lernprozess sind ein gewisses Vorwissen und ein Bedeutungskontext ausschlaggebend. Bezüglich des Vorwissens heisst das, dass das lernende Individuum an etwas Bekanntem anknüpfen muss, um neues Wissen zu bilden. Unter Bedeutungskontext ist zum einen die Deutung, also die Analyse der Situation und zum anderen eine für das Individuum persönliche Sinnhaftigkeit bzw. Relevanz gemeint, welche der Lerninhalt haben sollte. Diese Bedeutungen werden individuell im Gehirn eines jeden Individuums konstruiert und laufen grösstenteils unbewusst ab. Das Kind sollte also über ein „warum“ für das Lernen verfügen (vgl. Roth, o.J., S. 55ff).

Weiter hat das limbische System aus neurologischer Sicht eine wichtige Funktion für den Lernerfolg. Genau genommen sind die Hirnbereiche des Hippocampus, der limbischen Teile der Grosshirnrinde, der Amygdala und des mesolimbischen Systems angesprochen.

Der **Hippocampus** legt fest, welche Inhalte in welchen Hirnbereichen gespeichert werden und gewährleistet den Zugriff auf diese.

In den **limbischen Teilen der Grosshirnrinde** laufen bewusste Emotionen, kognitive Prozesse, die Fehler- und Impulskontrolle, sowie die Kontrolle über Handlungen ab.

Die **Amygdala** ist für die unbewusste emotionale Konditionierung verantwortlich, vor allem was Emotionen wie Angst und Stress betrifft. Das heisst, dass auf gewisse Situationen automatisch Emotionen und Reaktionen im Rahmen von Angst und Stress erfolgen.

Das **mesolimbische System** funktioniert als eine Art Belohnungssystem. Hier werden körpereigene Stoffe ausgeschüttet. Die Ausschüttung von Neurotransmittern, welche die Motivation, die Aufmerksamkeit und dergleichen regeln. Auf die Physiologie, die genauen Funktionen, der einzelnen Teile gehen wir hier nicht weiter ein, da eine Vertiefung für unser Konzept nicht relevant ist. Relevant ist aber, dass das limbische System einen grossen Einfluss auf die Motivation hat und als Belohnungssystem funktioniert. Ausserdem ist es an der Bildung von Bedeutungskontexten stark beteiligt (vgl. Roth, o.J., 58ff).

Das Aktivieren der emotionalen Zentren im Gehirn nennt Hüther als unterstützende Bedingung für den Lernprozess (vgl. Hüther, o.J., S. 41).

Bezüglich der Motivation des Individuums betont Hüther auch, dass Lerninhalte an den Interessen ansetzen sollten (vgl. Hüther, o.J., S. 43). Dadurch wird die bewusste Wahrnehmung und somit die Aufmerksamkeit aktiviert. Ausserdem sollte die Wahrnehmung, sowie die Aufmerksamkeit fokussiert

werden, um einen optimalen Lernprozess zu ermöglichen, was Hüther in einer weiteren Bedingung hervorhebt (vgl. Hüther, o.J., S.41).

Hüther nennt ausserdem eine positive Beziehung zwischen dem lernenden Kind und dem Vermittler des Lerninhaltes als einen wichtigen Punkt für einen gelungenen Lernprozess. Durch diese werden die emotionalen Zentren des Gehirns ebenfalls angesprochen. Spiegelneuronen, Gehirnzellen, welche an Nachahmungsprozessen beteiligt sind, werden aktiviert und das Kind ist positiv zur Lernsituation eingestellt (vgl. Hüther, o.J. S. 42 & S. 45).

All das was am eigenen Körper erlebt wird, wird laut Hüther als bedeutsamer empfunden als das, was in der Umwelt, in Distanz zum eigenen Körper, geschieht. Diese These hat zur Konsequenz, dass das, was erlernt werden soll, in irgendeiner Form am Körper gespürt bzw. über den Körper erlebbar gemacht werden sollte.

Hüther erläutert in seiner Lerntheorie ausserdem, dass Erfahrungen, welche zu Beginn des Lebens und somit auch der Entwicklung, gemacht werden, tief im Gehirn verankert werden. Dies betrifft auch das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Hüther, o.J., S. 40).

Konzeptbezug anhand Hüthers und Roths Theorie

Die These der eben beschriebenen Lerntheorien, dass Wissen in jedem Gehirn neu geschaffen werden muss, lässt sich nicht nur auf den kognitiven Bereich, sondern auch auf das Bewegungslernen anwenden. Damit eine Kompetenz möglichst gut erlernt und gespeichert werden kann, reicht es nicht völlig aus, diese den Kindern lediglich vorzuzeigen und zu erklären. Die Kinder müssen sie selbst ausführen und so am eigenen Körper erleben. Darauf stützten wir uns auch bei der Ausarbeitung unseres Konzeptes. Die Kinder werden an die Übungen herangeführt, sie führen diese jeweils selbst aus und es sollte Platz für eigene Variationen und Wiederholungen vorhanden sein. Variationen und Wiederholungen optimieren laut der Lern- und Gedächtnispsychologie den Lernprozess enorm.

Ausserdem liessen wir uns von Roths Erkenntnis, dass es für einen Lernprozess ein gewisses Vorwissen und Bedeutungskontexte benötigt, leiten. Als Bedeutungskontext wählten wir unter anderem das Medium Spiel und die kindgerechten Materialien. Die Übungen sind jeweils in eine attraktive, spielerische Form verpackt, da das Spiel für Kinder in diesem Alter eine sehr grosse Bedeutung hat – sie ist die Ausdrucksform des Kleinkindes. Indem wir von bereits beherrschten Fertigkeiten und Spielhandlungen ausgehen, gewähren wir ausserdem das notwendige Vorwissen.

Hüthers Thesen zur Lernmotivation versuchten wir in unserem Konzept so umzusetzen, indem wir mit unseren Angeboten ein grosses Interesse der Kinder ansprechen. Wir bettetten sie in den Kontext des Spiels ein. Damit wird die bewusste Wahrnehmung angesprochen und somit die Aufmerksamkeit

erhöht. Diesbezüglich raten wir den Betreuerinnen, welche die Angebote anleiten, direkt mit den Kindern in Interaktion zu treten.

Der Spielcharakter und die adäquate Herausforderung, die unsere Angebote auszeichnen, sind auch aus neurologischer Sicht sinnvoll, da damit das limbische System angesprochen wird. Dieses System hat einen grossen Einfluss auf die Motivation und funktioniert als Belohnungssystem. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder die Angebote ausführen wollen und einen erhöhten Lernerfolg aufweisen, gesteigert.

Hüthers Bedingung des Fokussierens der Aufmerksamkeit wird insoweit erfüllt, dass beim Vorzeigen seitens der Betreuerin und während dem selbstständigen Ausführen der Übungen, Konzentration gefragt ist.

Die Bedeutung einer positiven Beziehung als Grundvoraussetzung für den Lernprozess erläutert Hüther ebenfalls in seiner Theorie. Wir setzen dementsprechend voraus, dass die KITA-Betreuerinnen die Angebote den Kindern in einer wertschätzenden, akzeptierenden Atmosphäre erklären, vorzeigen und sie in der selbstständigen Ausführung adäquat begleiten.

Bei der Ausrichtung unseres Konzeptes liessen wir uns weiter auch von einer These Hüthers leiten, die aussagt, dass Dinge, welche zu Beginn des Lebens und somit zu Beginn der kindlichen Entwicklung gelernt werden, tief im Gehirn verankert werden. Für die Fähigkeits- und Fertigkeitenentwicklung bedeutet dies, dass es sinnvoll ist, die mit dem Erlernen der entsprechenden Kompetenzen in der frühen Kindheit anzusetzen, um so gute Grundvoraussetzungen zu schaffen.

2.9 Erikson: Theorie der psychosozialen Entwicklung

Erikson teilt die Entwicklung des Individuums in seiner psychosozialen Entwicklungstheorie in acht aufeinanderfolgende und aufeinander aufbauende Phasen ein. Als Basis diente ihm Freuds Phasentheorie, die lediglich fünf Stadien umfasst. Erikson zog in seiner Erweiterung die Entwicklung des erwachsenen Individuums stärker als Freud in Betracht und beschrieb für die Jugendzeit eine Phase der Identitätsfindung. Auf diese gehen wir in unserer Arbeit aber nicht weiter ein, da diese für unsere Zielgruppe nicht relevant ist. Weiter legt er den Fokus auf den psychosozialen Aspekt und nicht wie Freud auf das psychosexuelle Geschehen.

Erikson beschreibt jede Phase anhand von fünf Bereichen: die psychosozialen Krisen, die Bezugspersonen, die soziale Ordnung, die psychosozialen Modalitäten und die psychosexuellen Dynamiken. Die Art der Bewältigung der in den jeweiligen Phasen vorkommenden Krisen beeinflusst die darauffolgenden Phasen und somit die Gesamtentwicklung des Individuums. Eriksons Stufen weisen einen Universalitätsanspruch auf. Es geht in ihnen stets um zwei Pole die in einem Spannungsfeld stehen.

In der Phase, die das Kind während dem ersten Lebensjahr durchlebt, bewegt es sich zwischen den zwei Polen **Urvertrauen versus Urmisstrauen**. Eriksons Vertrauensbegriff umfasst sowohl das Vertrauen in andere Personen, sowie auch in sich selbst. Stehen die Bedürfnisse des Kindes und die Antworten bzw. Gegebenheiten seiner Umwelt in einem Gleichgewicht, kann sich das Urvertrauen entwickeln. Ein Beispiel dafür wäre es, wenn ein weinendes Kind getröstet wird. Als Folge eines nicht oder nur unzureichend ausgebildeten Urvertrauens bzw. eines bestehenden Urmisstrauens nennt Erikson Depressionen, Pessimismus, Verunsicherungen und dergleichen (vgl. Flammer, 2005, S. 94).

Während des zweiten und dritten Lebensjahrs, somit während der folgenden Phase, durchlebt das Individuum das Spannungsfeld **Autonomie versus Zweifel**. Die Loslösung von der primären Bezugsperson vollzieht sich allmählich und geht mit der Sprach- und Gehfertigkeit einher (vgl. Flammer, 2005, S. 95). Mit der Entwicklung des Selbstbewusstseins, welche sich in dieser Lebensspanne vollzieht, entwickeln sich auch Scham und Schuldgefühle. Das Kind nimmt, sobald es über ein Bewusstsein von seiner eigenen Person verfügt und sich somit auch selbst im Spiegel erkennt, wahr, dass auch andere es betrachten können. Dies führt zur Möglichkeit einer negativen Bewertung durch andere und somit beim Kind zu eventuellen Scham- und Schuldgefühlen (vgl. Dornes, 2007, S. 186).

Wird diese Phase positiv durchlebt, kann das Individuum über Selbstständigkeit und Selbstsicherheit verfügen. Geschieht dies nicht können Charakterzüge wie Unsicherheit, Geiz oder unnötige Schuldgedanken entstehen (vgl. Flammer, 2005, S. 95).

Initiative versus Schuldgefühle ist das Spannungsfeld, in welchem sich das Kind vom vierten bis fünften Lebensjahr befindet. Das Kind sollte in dieser Phase lernen, Herausforderungen anzunehmen, in die Handlung zu kommen und unabhängiger von der primären Bezugsperson zu handeln. Bei einer positiven Bewältigung zeichnet sich der Charakter des Kindes wahrscheinlich durch eine hohe und gesunde Initiative aus. Das Kind verfügt dementsprechend über genügend Antrieb, um seinen Alltag positiv zu bewältigen. Auf neue Situationen und Herausforderungen reagiert es mit Tatendrang. Wird diese Phase mit einer negativen Bewältigung abgeschlossen, können beim Kind Schuldgefühle und Angst aufkommen. Es könnte dann den Gefühlen verfallen, seine Bedürfnisse nicht genügend ausleben zu können und nicht zu genügen. Ausserdem könnte sich eine übertriebene Gewissenhaftigkeit oder ein zu starker Drang nach initiativem Handeln entwickeln.

Ab dem sechsten Lebensjahr bis hin zur Pubertät durchlebt das Kind die Phase des **Werksinns versus Minderwertigkeitsgefühle**. Das Kind befindet sich hier vor allem im Entwicklungsaspekt der Leistung. Es entsteht die Motivation zu Fleiss und Anerkennung durch persönliches Schaffen und Erfolge. Damit einhergehen auch mögliche Misserfolge und die Gefahr der Entwicklung von Minderwertigkeitsgefühlen.

Wird die Entwicklungsaufgabe dieser Phase positiv gemeistert, entwickelt das Kind wahrscheinlich Freude an Herausforderungen und am Arbeiten, sowie Erfolgszuversicht. Wird die Entwicklungsaufgabe nicht oder nur ungenügend bewältigt, können rasch Antriebslosigkeit, Minderwertigkeitsgefühle oder auch exzessives Arbeiten entstehen.

Auf die weiteren Phasen der psychosozialen Entwicklung gehen wir in dieser Arbeit nicht ein, da sie für unser Konzept nicht relevant sind.

Konzeptbezug anhand Eriksons Theorie

Die Kinder, auf die sich unser Konzept bezieht, befinden sich in Eriksons zweiter, dritter und vierter Phase. Zentrale Entwicklungsthemen von ihnen sind also die Spannung zwischen Autonomie und Zweifel, das anzustrebende Gleichgewicht zwischen Initiative und Schuldgefühle, sowie die zu erreichende Balance zwischen Werksinn und Minderwertigkeitsgefühlen.

Diesbezüglich haben wir unsere Angebote so gestaltet, dass sie auf diese Themen Bezug nehmen. So messen wir dem Selbständigkeitsaspekt einen grossen Stellenwert bei. Das Ziel unserer Angebote ist es, dass die Kinder die darin enthaltenen Fertigkeiten eigenständig ausführen können. Die Betreuungsperson erklärt die Angebote zwar und leitet sie an, bezüglich der konkreten Ausführung sollte das Kind jedoch über Selbständigkeit verfügen.

2.10 Konzeptbezug zu den allgemeinen Entwicklungstheorien

Um ein wirkungsvolles Angebot zur positiven Unterstützung der kindlichen Entwicklung zu schaffen, sollte man über ein umfassendes Entwicklungsverständnis verfügen.

Unsere Angebote sind in eine ungefähre Abfolge der Kompetenzentwicklung des Kindes eingebettet. Wir gehen von Kompetenzen aus, welche die Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstadiums sehr wahrscheinlich beherrschen. Diese steigern wir zu neuen Kompetenzen, stets aber im Bezug zur Grundkompetenz. Damit halten wir uns an Thesen der **Theorie der Fertigkeitentwicklung** von **Fischer** und an **Werners Handlungstheorie zur Kompetenzentwicklung**.

Beim Aufbau, bei der Ausgestaltung und bei der Vermittlung der Angebote stützten wir uns stark auf Entwicklungstheorien, welche sich mit dem Aspekt der Kognition befassen. All diese von uns bearbeiteten Theorien haben gemeinsam, dass sie von einem Reiz ausgehen, den das Kind erhält und aufgrund dessen es eine Reaktion bzw. eine Aktivität zeigt. Die Prozesse, welche dazwischen ablaufen, variieren in der Beschreibung je nach Autor ein wenig. Wir versuchten für unsere Angebote möglichst alle unterstützenden Bedingungen für eine optimale Reizaufnahme und -verarbeitung, Speicherung, sowie Reaktion zu ermitteln und im Konzept umzusetzen.

Der Reiz stellt die Angebote und deren Vermittlung dar. Wir achteten bei dessen Gestaltung darauf, dass er ansprechend und klar strukturiert ist, wie es die Lern- und Gedächtnispsychologie empfiehlt. Auch bemühten wir uns, dass er klar und motivierend vermittelt wird, wie es unter anderem die Lern- und Gedächtnispsychologie, die Systemtheorie, wie auch die Informationsverarbeitungspsychologie fordern.

Laut **Klahrs Theorie der Informationsverarbeitung** sind Rückmeldungen der Umwelt bedeutend für den Verlauf einer Entwicklung. Auch **Bronfenbrenner** betont in seiner **ökologischen Systemtheorie** den Einfluss von Bezugspersonen anhand seiner Theorie zum Beziehungsgeschehen und der Bedeutung, die er dem Mikrosystem und den darin agierenden Personen zumisst. So weisen wir die Personen, welche die Angebote vermitteln an, sich möglichst motivierend, positiv zusprechend und wertschätzend zu verhalten.

Für eine möglichst hohe positive Wirkung der Angebote sollte die Motivation des Kindes aktiviert werden, wie es **die Lern- und Gedächtnispsychologie** nach **Hüther und Roth** erläutert. Hierfür sollte an den Interessen des Kindes angesetzt werden. Ausserdem sollten Erfolgchancen in Aussicht sein und zugleich sollte eine leichte Herausforderung bestehen. Dies verwirklichten wir zum einen, indem wir die Angebote spielerisch gestalteten und sie vom Sockentier Wilma begleiten lassen. Zum andern sollen die Angebote eine Herausforderung für die Kinder darstellen, aber auch ersichtlich machen, dass es möglich ist sie zu meistern.

Bezüglich der **Kognition** setzten wir uns auch mit der **Theorie von Piaget** auseinander. Laut diesem geschieht Entwicklung durch Veränderungsprozesse. Wenn ein Kind die Umweltgegebenheiten seinen Denk- und Handlungsstrukturen nicht anpassen kann, verändert es diese dementsprechend. Auch dies spricht dafür, dass die Angebote eine Herausforderung und etwas Neues für das Kind darstellen sollten. Diesbezüglich kann man unsere Angebote an die jeweiligen Kompetenzen der Kinder anpassen. Um zwei Beispiele zu nennen, wollten wir mit den Angeboten „versperrter Weg“ und „die Baumeister“ für die Kinder ungewohnte Bewegungsmuster und Materialkombinationen anregen.

Laut **Cases Theorie zur Problemlösung** bildet das Kind subjektive Repräsentationen von Aktivitäten aus. Diesen Prozess unterstützen wir zum Beispiel mit dem Angebot „WC-Rollen-Bauwerk“. Hier sollte das Kind eine Vorstellung vom Gebilde, welches es bauen möchte, ausbilden.

Brandstädter erläutert im Rahmen seiner **Handlungstheorie** die Bedeutung von Handlungszielen und -strategien. Grundsätzlich legten wir bei unserer Angebotssammlung den Fokus auf die Exploration und nicht auf ein Handlungsergebnis. Einige Angebote verfügen jedoch trotzdem über ein solches Handlungsziel, da ein strategisches Vorgehen für das alltägliche Leben von Bedeutung ist. Als ein solches Beispiel wäre das Angebot „Brote backen“ zu nennen. Beim Angebot „Knete selber machen“

besteht zwar auch ein Handlungsziel, der Schwerpunkt kann später jedoch wieder auf das Explorieren gelegt werden.

Die psychosoziale Dimension sollte in unserem Konzept auch mit eingeschlossen sein. So richteten wir uns in der Auswahl der Angebote, sowie in deren Vermittlung, nach den jeweiligen **psychosozialen Phasen nach Erikson**, in denen sich die von unserem Konzept angesprochenen Kinder befinden. Wir machten die Entwicklungsthemen der betreffenden Phasen zur Grundlage der Angebote. So liegt ein Hauptaugenmerk auf der Selbstständigkeit des Kindes. Wir achteten bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Angebote darauf, dass ein eigenständiges Ausführen gut möglich ist. Ausserdem sind Erfolgserlebnisse garantiert und die Freude an der Sache hat einen grossen Stellenwert. Weiter kann das Kind sehen bzw. wahrnehmen, dass es etwas erreicht hat. Dies führt dazu, dass es sich selbstwirksam fühlt. Zweifel und Minderwertigkeitsgefühle werden möglichst vermieden.

3. ENTWICKLUNGSTHEORIEN ZUR BEWEGUNG UND WAHRNEHMUNG

In diesem Kapitel der Arbeit befassen wir uns mit der Entwicklung des Kindes. Wir konzentrieren uns diesbezüglich auf den ersten Teil des Lebens und beginnen dafür bereits im Mutterleib, der sogenannten pränatalen Phase. Danach werden die ersten Jahre des Kindes weiter unterteilt in die Phase des Säuglings, des Kleinkindes und in die Phase des Kindes in der Grundschule. Diese Phasen sind vor allem an die jeweils erlangten Fertigkeiten, wie zum Beispiel das Gehen, gebunden und nicht an das Alter des Kindes. Einzig der Schuleintritt wird aufgrund der Schulpflicht vom Alter her bestimmt. Für die Entwicklung dieser erwähnten Fertigkeiten gibt es keinen bestimmten Zeitpunkt. Jedes Kind soll individuell betrachtet werden. Die im Text erwähnten Altersangaben stellen daher mögliche Richtwerte dar, die aber nicht in jedem Fall stur auf das Kind zu übertragen sind. Somit gibt es Kinder die zum Beispiel länger auf allen Vieren gehen als andere oder gewisse Entwicklungsschritte überspringen.

In den einzelnen Textteilen zur kindlichen Entwicklung erfolgt jeweils ein einleitender Abschnitt mit allgemeinen Erläuterungen zur Entwicklung des Kindes. Daraufhin werden wir auf die Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung des Kindes eingehen. Abschliessend erarbeiteten wir einen Bezug zu unserem Konzept.

Für die allgemeinen Erläuterungen zur Entwicklung des Kindes stützten wir uns auf zwei Werke von Senckel. Sie setzt sich mit dem Thema der kindlichen Entwicklung auf eine sehr differenzierte und doch verständliche Art und Weise auseinander. Bezüglich der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung bezogen wir uns auf die Autoren Largo, Zimmer und Ayres.

Die Entwicklung des Kindes ist so umfassend, dass wir uns im Rahmen dieser Arbeit nur auf die für unser Konzept relevanten Bereiche beziehen. Diese gehen zum Teil fließend ineinander über, so auch die Motorik und die Wahrnehmung. Durch die dennoch von uns vorgenommene Unterteilung wird eine übersichtlichere Darstellung ermöglicht (vgl. Zimmer, 2005, S. 52 & S. 59).

3.1 Die Pränatale Entwicklung und die Geburt

Neuesten Forschungen nach ist die Wichtigkeit der pränatalen Entwicklung und der Geburt für die weitere Entwicklung des Kindes bekannt. Während der Schwangerschaft werden körperliche und seelische Anteile entwickelt. Das menschliche Leben beginnt also bereits bei der Zeugung. Ansätze der Entwicklung von Beziehung, Bewegung und Wahrnehmung sind wichtige Bestandteile, welche schon vor der Geburt, also im Mutterleib, geschehen und die weitere Entwicklung nach der Geburt stark beeinflussen.

Nie wieder wird ein Kind einen solchen drastischen Wechsel seiner Umweltbedingungen erleben wie bei der Geburt. Bis anhin war das Kind in seinen Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt, doch war seine Umgebung sogleich warm und weich. Das Kind war den vielen Reizen der Aussenwelt, wie zum Beispiel Licht, Lärm und Schmerz weitgehend fern. Bedürfnisse wie Hunger kannte es nicht. Das Kind wurde vom schützenden Körper der Mutter umgeben und versorgt. Während der Geburt ändert sich vieles, denn der Weg in die neue, kalte, helle und laute Welt ist oftmals lang und von Schmerzen begleitet. Das Kind muss einen Umgang mit den neuen Gegebenheiten finden. Zum ersten Mal verspürt das Kind Hunger und Durst und muss lernen, wie es seine Bedürfnisse befriedigen kann. Dabei lernt das Kind durch Weinen auf sich aufmerksam zu machen. Das Kind entdeckt dabei seine eigenen Kräfte um das Leben selber mitzugestalten. Diese eigenen Kräfte lösen in den Kindern einen inneren Konflikt aus. Einerseits besteht das Ziel selbständig zu werden, sich zu einem Individuum zu entwickeln und andererseits versucht es das verlorene Gefühl einer psychischen und physischen Verbundenheit, welche es im Mutterleib erfahren hat, wieder zu finden (vgl. Senckel, 2004, S. 25f; Senckel, 2010, S. 21ff).

Die Bewegungsentwicklung in der pränatalen Phase

Ab der achten Schwangerschaftswoche sind die ersten Bewegungen auf dem Ultraschallbildschirm erkennbar. Dazu gehören Beugungen und Streckungen der Extremitäten, also der Arme und Beine, sowie Beugungen und Streckungen des Rumpfes. Diese ersten Bewegungen sind noch zu schwach, um von der Mutter wahrgenommen werden zu können. Erst etwa ab der 16. Schwangerschaftswoche sind die Bewegungen des Ungeborenen im Mutterleib spürbar. In der pränatalen Phase wird bereits die Entwicklung des Bewegungsapparates gefördert. Muskeln, aber auch Knochen und Gelenke werden gebildet und gestärkt (vgl. Largo, 2009, S. 143 & S. 145).

Die Wahrnehmungsentwicklung in der pränatalen Phase

Die Wahrnehmung, welche sich bereits im Mutterleib zu entwickeln und entfalten beginnt, hat die Aufgabe zwischen dem Menschen und der Umwelt zu vermitteln. Dadurch wird es dem Kind ermöglicht, sich in den jeweiligen Umgebungen, wie anfangs im Bauch der Mutter, zu orientieren (vgl. Zimmer, 2005, S. 16f & S. 52).

Die **taktile Wahrnehmung** gehört zu denjenigen Sinnen, die sich als erstes entwickeln. Sie umhüllt den ganzen Körper des Kindes und stellt so die Grenze zwischen Leib und Umwelt dar. Die Haut ist das grösste sensorische Organ und ist gleichzeitig auch eine Schutzhülle für den Menschen (vgl. Ayres, 1998, S. 35; Zimmer, 2005, S. 104 & S. 110).

Der **Gleichgewichtssinn**, welcher auch das **vestibuläre System** genannt wird, entwickelt sich ebenfalls bereits vor der Geburt. Seine Ausbildung wird durch die ständig wechselnde Lage im Bauch der Mutter unterstützt. Der Gleichgewichtssinn sorgt für eine optimale Anpassung des Individuums an die Gegebenheiten der Umwelt. Bei Veränderungen dieser tritt das vestibuläre System in Aktion. Der „Vestibularapparat“ (Zimmer, 2005, S. 132), der sich im Innenohr eines Menschen befindet, kommt nicht nur im Mutterleib zum Einsatz. Beim späteren Erlernen des Gehens wird dieser Apparat zu einem elementaren System (vgl. Ayres, 1998, S. 26; Zimmer, 2005, S. 130ff).

Die Fähigkeit der **visuellen Wahrnehmung** besitzt ein Mensch schon vor der Geburt. Die Augen werden bereits genutzt, auch wenn diese noch nicht vollständig funktionsfähig sind (vgl. Zimmer, 2009, S. 73).

Die **auditive Wahrnehmung** wird bereits im Bauch der Mutter ausgebildet und genutzt. Die Klänge und Töne der Mutter, wie zum Beispiel der Puls oder ihre gesprochenen Worte, werden ab etwa dem fünften Schwangerschaftsmonat wahrgenommen.

Die Ohren sind das Sinnesorgan, das sich am schlechtesten den Umwelteinflüssen entziehen kann. Das Hörorgan vollbringt folglich eine grosse Leistung. Es muss eine Fülle an Geräuschen und Klängen filtern, selektionieren und einordnen. Neben dieser beachtenswerten Leistung hat die auditive Wahrnehmung später noch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel das Einschätzen von Distanzen (vgl. Zimmer, 2009, S. 86 & S. 92).

3.2 Die Entwicklung des Säuglings

Während dem ersten Lebensjahr wird der Mensch als Säugling bezeichnet. Im Vergleich mit anderen höheren Säugetieren, wie zum Beispiel dem Fohlen bei den Pferden, ist der Säugling noch sehr dürftig entwickelt. Den Erwerb der aufrechten Haltung oder der Sprache erlangt ein Säugling erst mit etwa einem Jahr, während das Fohlen kurz nach der Geburt fähig ist auf allen Vieren zu stehen oder zu wiehern (vgl. Senckel, 2010, S. 32f). Senckel erwähnt in ihrem Buch den Schweizer Biologen Portmann, welcher in diesem Zusammenhang von einer „physiologischen Frühgeburt“ (Senckel, 2010, S.32) spricht. Unter dieser Bezeichnung versteht man den noch unreifen und hilflosen Säugling, welcher auf die Unterstützung seines Umfeldes angewiesen ist. Dem Säugling wird noch ein weiteres Jahr eine Umwelt geschaffen, die der Umgebung im Mutterleib ähnlich ist und in welcher seine Bedürfnisse weitgehend gestillt werden (vgl. Senckel, 2010, S. 32ff).

Eine solche physiologische Frühgeburt ist keinesfalls als Nachteil zu betrachten. Aufgrund dieser körperlichen Unreife gibt es für den Säugling mehr Entwicklungsmöglichkeiten als für andere höhere Säugetiere, bei denen die Verhaltensweisen bereits nach der Geburt klar festgelegt sind. Da der Säugling eine grosse Freiheit in der Wahl seines Verhaltens besitzt, ist er auf die Begleitung und Un-

terstützung seines Umfeldes angewiesen. Der Säugling ist also „erziehungsbedürftig und erziehungsfähig“ (Senckel, 2010, S. 33) oder anders ausgedrückt, der Säugling ist lernfähig und formbar (vgl. Senckel, 2010, S. 32ff).

Die Bewegungsentwicklung des Säuglings

Die ersten drei Monate

Die ersten, nicht auf Reflexen beruhenden Bewegungen eines Säuglings, sind Klammerbewegungen der Hände, Beugebewegungen der Extremitäten und Nackenbewegungen. Die Muskulatur des Halses wird trainiert, um unter anderem den Kopf in der Bauchlage abheben zu können. In der aufrechten Position braucht ein Neugeborenes aber noch Unterstützung, um den Kopf aufrecht halten zu können. Durch den vermehrt spezifischeren Einsatz der Nackenmuskulatur, kann der Kopf in die richtige Position gebracht werden um mit den Augen die Welt und das Geschehen in ihr zu verfolgen. Da die menschliche Motorik sich vom Kopf ausgehend entwickelt und abwärts verläuft bis zu den Zehen, bedeutet das, dass sich die Nackenmuskulatur und zum Beispiel auch die Augen zuerst entwickeln (vgl. Ayres, 1998, S. 26f & S. 30; Largo, 2009, S. 148).

Der Säugling bewegt sich in den ersten Monaten in **vier verschiedenen Körperpositionen**, in der Bauch- und Rückenlage, in der Sitzposition und in der aufrechten Position.

In der **Bauchlage** wird der Kopf anfangs so bewegt, indem er von der einen Seite zur anderen gelegt wird. Mit etwa drei Monaten kann der Kopf angehoben werden, indem sich das Kind auf den Händen oder den Armen abstützt, um nach vorne zu blicken. Mit sechs Monaten ist dann eine uneingeschränkte Kopfbewegung möglich.

Die Extremitäten werden in den ersten zwei Monaten vorwiegend in einer gebeugten Stellung gehalten und später immer mehr gestreckt. Die Arme kommen vermehrt zum Einsatz, indem der Säugling sich auf den Ellbogen oder den Händen aufstützt. Mit etwa vier Monaten kann ein Neugeborener sich in eine Körperspannung begeben, welche der Kräftigung und Ausbildung der Muskulatur dient. In dieser sogenannten „Flugzeughaltung“ (Ayres, 1998, S. 34) befindet sich lediglich noch der Bauch in Kontakt mit dem Untergrund. Die Extremitäten und der Kopf befinden sich dabei in der Luft.

In der Bauchlage werden die Arme und Beine abwechselnd bewegt, so dass sich der Säugling fortbewegen kann. Während des ersten Monats wird das unkoordinierte Strampeln immer weniger und vermehrt durch gezielte Motorik ersetzt. Die Häufigkeit dieses Strampelns ist vom Kind abhängig. Gewisse Säuglinge strampeln mehr als andere. Dies gilt für die ganze Bewegungsaktivität eines Kindes (vgl. Ayres, 1998, S. 34; Largo, 2009, S. 148f & S. 153).

In der **Rückenlage** wird bis etwa zum dritten Lebensmonate der Kopf ebenfalls auf der Seite gehalten. Später wird er vermehrt gerade gehalten. Mit etwa sechs Monaten ist die Kopfmotorik weitestgehend ausgereift, so dass er angehoben werden kann, um zum Beispiel in eine aufrechte Position gebracht zu werden. Im Gegensatz zum Säugling in der Bauchlage ist der Körper eines Kindes in der Rückenlage fast ganz gestreckt und die Extremitäten sind nur etwas gebeugt. Die Entwicklung verläuft somit umgekehrt zu der in der Bauchlage. Die Arme und Beine werden im Laufe der Entwicklung immer mehr gebeugt, was für die spätere Entwicklung des Greifens wichtig ist.

Neu wird mit etwa drei Monaten erstmals der eigene Körper erkundet. Das Kind fasst sich an den Mund, die Beine oder die Hände berühren sich gegenseitig. So werden die Nutzungsmöglichkeiten der Hände erforscht. Dieses Erforschen führt später dazu, dass man in die Hände klatschen oder auch Gegenstände gegeneinander schlagen kann. Dadurch wird aber auch die räumliche Orientierung entwickelt und das Verständnis einer rechten und linken Seite (vgl. Ayres, 1998, S. 28; Largo, 2009, S. 149f).

In der **sitzenden Position**, muss der Kopf des Neugeborenen und sein ganzer Körper, insbesondere der untere Rückenbereich, noch stark gestützt werden. Ansonsten würde der Kopf nach hinten oder vorne knicken oder der Körper in eine runde spannungslose Position zerfallen. Mit etwa drei bis vier Monaten gelingt es dem Säugling vermehrt selber den Kopf aufrecht zu halten und selbständig zu sitzen. Der Kopf kann sogar zur Seite gedreht werden und später kann der Säugling nach oben und unten blicken (vgl. Ayres, 1998, S. 31f; Largo, 2009, S. 150f).

In einer gestützten **aufrechten Position** kann der Kopf früher aufrecht gehalten werden. Wird ein Säugling mit einigen Wochen auf die Beine gestellt und dabei gehalten, werden die Beine und der Körper gestreckt und fixiert. Dies ist später, mit etwa drei bis fünf Monaten, nicht mehr möglich. Mit etwa einem halben Jahr beginnt dann das Vorstadium der Entwicklung des Stehens (vgl. Largo, 2009, 148ff).

Die **Reflexe** sind ein wichtiger Bestandteil der motorischen Entwicklung eines Säuglings. Ein Reflex ist eine Reaktion die immer auf bestimmte Reize folgt (vgl. Largo, 2009, S. 154). Einen für unser Konzept relevanten Reflex beschreiben wir nun.

Der **Greifreflex** ist eine Reaktion, die auftritt, wenn man die Sohle des Fusses oder der Handballen berührt. Auf diese Berührung folgt das Krümmen der Finger respektive der Zehen. Dieser Reflex wird während den ersten Monaten vermehrt durch das gezielte Greifen ersetzt. Der Säugling benützt später die Augen um Gegenstände oder Personen zu fixieren und um gezielt danach zu greifen. Obwohl zu Beginn die dazu nötige Auge-Hand-Koordination noch nicht komplett entwickelt ist, kann diese Fähigkeit sehr schnell erlangt werden. Da das Greifen, welches am Anfang noch mit dem Faustgriff

erfolgt, noch immer mehrheitlich reflexartig ist, ist das Festhalten und Loslassen noch nicht willentlich. Mit etwa vier Monaten wird das Greifen spezifischer, geplanter und beansprucht dafür die Zusammenarbeit verschiedener Sinneswahrnehmungen (vgl. Ayres, 1998, S. 32f; Largo, 2009, S. 156).

Bis zirka neun Monate

In dieser Phase des Lebens erlangt das Neugeborene immer mehr Unabhängigkeit. Der Säugling lernt sich im Raum zu bewegen und die Umgebung zu entdecken. Die Verbundenheit, die zwischen dem Kind und dessen Bezugsperson bzw. Bezugspersonen besteht, wird dadurch erstmals auf die Probe gestellt. Um diese aufrecht zu erhalten, leiden die Säuglinge anfangs oft unter sogenannten Trennungsängsten. Aufgrund dieser bewegen sich Säuglinge trotz ihrem Entdeckungsdrang noch immer am liebsten im Beisein ihrer Bezugspersonen (vgl. Ayres, 1998, S. 34; Largo, 2009, S. 159f).

Das **Drehen** vom Rücken auf den Bauch und umgekehrt oder das Drehen zur Seite, ist eine Voraussetzung für das spätere Krabbeln und Kriechen. Insbesondere die Drehung vom Rücken auf den Bauch ist erforderlich dafür. Weiter gibt es die Variante sich im Kreis zu bewegen. Dafür rutscht das Kind auf dem Bauch mit Hilfe der Beine und Arme im Kreis und bekommt dadurch eine weitere Reichweite um beispielweise etwas mit den Händen zu erlangen.

Diese Rotationen bedeuten nicht nur eine Veränderung der Körperposition, sondern ermöglichen es dem Säugling sich an andere Orte zu bewegen. Die Drehungen werden nicht in einer bestimmten Reihenfolge gelernt. Gewisse Säuglinge drehen sich zuerst vom Rücken auf den Bauch, andere erlernen die Drehung vom Bauch auf den Rücken zuerst. Daraufhin entwickelt sich die Fertigkeit des sich selbständigen Aufsetzens und des Sitzens (vgl. Ayres, 1998, S. 34; Largo, 2009, S. 161f).

Das Krabbeln und Kriechen bzw. Robben tritt ab etwa einem halben Jahr erstmals auf. Dadurch erlangt das Kind eine gewisse Autonomie, also ein Gefühl der Unabhängigkeit. Diese erlangte Fertigkeit ermöglicht es dem Kind die Umwelt durch die verschiedenen Wahrnehmungskanäle zu entdecken. Das Robben, bei dem der Säugling auf dem Bauch mit Hilfe der Arme und später auch der Beine rutscht, tritt meistens vor dem eigentlichen Krabbeln auf. Je älter der Säugling wird, desto koordinierter werden die Bewegungen. Im Endeffekt werden die Extremitäten jeweils überkreuzt bewegt. Durch diese abwechselnde Bewegung der Glieder kommt es zur Fortbewegung. So entwickelt sich das erste Krabbeln. Eine weitere mögliche Zwischenform der Fortbewegung vor dem eigentlichen Gehen, ist der „Bärengang“ (Largo, 2009, S. 162). Dabei wird auf den Händen und Füßen, und nicht wie zuvor auf den Händen und Knien, gegangen. Es bestehen noch weitere Fortbewegungsmöglichkeiten, auf die wir an dieser Stelle nicht eingehen, da sie für unser Konzept nicht relevant sind.

Diese neu erworbene Fertigkeit ermöglicht es dem Säugling sich in Räumen zu orientieren und diese wahrzunehmen. Es lernt Distanzen kennen und entdeckt die bis anhin vorwiegend visuellen Eindrücke.

cke mit dem eigenen Leib. Die Umgebung wird angefasst und ihre Beschaffenheit ertastet (vgl. Ayres, 1998, S. 34; Largo, 2009, S. 162).

Die **Feinmotorik** ist für einen Säugling zentral. Das willkürliche Schlagen von Gegenständen auf einen Untergrund ist ein typisches Beispiel für die Bewegungsarten der Kinder. Dieses Schlagen stellt für die kleinen Kinder ein lustvolles Erleben dar. Diese Aktivitäten sind eine Übungsmöglichkeit zur Verbesserung der Auge-Hand-Koordination, die vermehrt gelingt und sich verbessert.

Auch der Faustgriff wird stetig durch die Bewegung der einzelnen Finger erweitert. Insbesondere Daumen und Zeigefinger werden präzise eingesetzt und die Bewegungen der Hände werden ausdifferenziert. Die Handgelenke können rotiert werden und ermöglichen es, dass die Gegenstände anders in der Hand gehalten werden können (vgl. Ayres, 1998, S. 32f).

Der Übergang vom Säugling zum Kleinkind

Alleine **aufzustehen** ist eine Fertigkeit, die aus den Erfahrungen und Erlebnissen der letzten Wochen und Monaten resultiert. Jedes Ereignis, welches durch das Entdecken der Welt erlebt und am eigenen Körper gespürt wurde, wird in das spätere Tun und Handeln mit einbezogen und weiterentwickelt. Die beeindruckende Leistung des Stehens erfordert die Unterstützung des visuellen und des vestibulären Systems. Zwischen neun und fünfzehn Monaten beginnt ein Kind sich an Möbeln oder anderen Dingen hochzuziehen und zu stehen. Je mehr Sicherheit es erlangt, desto weniger benötigt es Hilfe zum Stehen (vgl. Ayres, 1998, S. 37).

Das Erlernen des **Gehens** ist ein grosser Meilenstein in der Entwicklung eines Menschen. Diese Entwicklung kann aber bei jedem Kind unterschiedlich ablaufen. Während einige Kinder eventuell mit zehn Monaten gehen, lernen es andere mit zwei Jahren. Auch müssen nicht alle oben erwähnten Entwicklungsschritte durchlaufen werden. Gewisse Kinder krabbeln nie und gehen ohne Zwischenschritt. Jede dieser Varianten gilt als normale Entwicklung. Früher galt diesbezüglich eine andere Meinung. Das Fehlen von zum Beispiel einzelnen Entwicklungsschritten wurde auf eine Fehlentwicklung des Gehirns zurückgeführt und es wurde eine Therapie verordnet. Heute weiss man, dass rund dreizehn Prozent der Kinder nicht den oben beschriebenen Weg gehen bis sie das Gehen erworben haben (vgl. Largo, 2009, S. 168).

Zu Beginn gehen die Kinder an den Wänden und Möbeln entlang. Das Erlernen dieser Fertigkeit des Gehens beansprucht einen grossen Teil der Aufmerksamkeit der Kleinkinder. Dies kann dazu führen, dass in anderen Bereichen der Entwicklung die entsprechenden Kompetenzen weniger geübt werden und deshalb die Entwicklung dort weniger voran geht. Dafür gelingt es den Kindern aber immer mehr frei zu gehen. Der Entdeckungsdrang verleitet sie dazu auf verschiedenen Untergründen und an ver-

schiedenen Orten zu gehen. Wie schnell diese Fertigkeit des freien Gehens schlussendlich erlernt wird, hängt vom Kind ab (vgl. Largo, 2009, S. 170ff).

Die **Feinmotorik** des Säuglings wird immer differenzierter. Der Daumen und der Zeigefinger werden nun in Form des sogenannten Pinzettengriffs genutzt und so wird dann auch nach Gegenständen gegriffen (vgl. Ayres, 1998, S. 35).

Die Wahrnehmungsentwicklung des Säuglings

Die ersten sechs Monate

Die **taktile Wahrnehmung**, welche sich bereits im Mutterleib entwickelt, ermöglicht es dem Kind, Berührungen am eigenen Körper zu interpretieren und reflexartig auf diese zu reagieren. Durch den Körper erfährt ein Säugling nach der Geburt nicht nur die meisten Anregungen, sondern er dient auch dem Austausch zwischen einem Kind und seinem Umfeld. Ein Neugeborenes kann bereits zwischen angenehmen und unangenehmen Empfindungen unterscheiden. Die angenehmen Körperkontakte führen nicht nur zu einer emotionalen Befriedigung und einer Unterstützung der Hirnentwicklung, sondern bilden auch die Basis für eine gute Mutter-Kind-Beziehung (vgl. Ayres, 1998, S. 26; Zimmer, 2005, S. 110f).

Die taktile Wahrnehmung ist weiter auch aufgrund seiner Entdeckungsfunktion einer der wichtigsten Sinne für einen Säugling. Ein Kind entdeckt mit den Händen die Welt und übt die ersten Handlungen mit ihnen aus. Die Hände bestätigen uns, durch das Greifen oder Tasten, was wir mit unseren Augen sehen und ermöglichen es Dinge zu bewegen. Die Füße dienen ebenfalls als Tastorgan, werden aber weit weniger genutzt als die Hände.

Über die Hände bzw. den ganzen Körper geschieht ausserdem eine **Temperaturwahrnehmung**. Wenn ein Gegenstand berührt wird, kann wahrgenommen werden, ob sich dieser warm oder kalt anfühlt. Auch die Temperatur wird wie jeder Sinneseindruck individuell wahrgenommen (vgl. Zimmer, 2005, S. 107ff).

Die **kinästhetische Wahrnehmung**, welche wegen einer noch fehlenden einheitlichen Bezeichnung auch als **propriozeptives System**, als **Tiefenwahrnehmung** oder **Tiefensensibilität** bezeichnet wird, ist ein Sinneseindruck, der vorwiegend unbewusst abläuft. „Kinästhesie‘ bedeutet die Wahrnehmung der Raum-, Zeit-, Kraft- und Spannungsverhältnisse der eigenen Bewegung.“ (Zimmer, 2005, S. 119)

Unter diesem Sinn wird die Wahrnehmung von der eigenen Körperstellung im Raum und der Motorik verstanden. Diese selbstverständlich ablaufenden Bewegungen ermöglichen es zum Beispiel, dass man sich ohne etwas zu sehen, eine Hose anziehen kann. Der Grund dafür ist, dass diese Tätigkeit bereits so oft durchgeführt wurde, dass sie verinnerlicht ist. Man weiss, wo sich zum Beispiel die Arme und die Beine im Raum befinden. Das heisst, es wird primär den eigenen physischen, also den

körperlichen Empfindungen nachgegangen und nicht den Reizen der Umgebung. Die nun mögliche Wahrnehmung der Lage und Bewegung des Körpers führt im Laufe der Entwicklung zur Ausbildung eines Körperschemas (vgl. Zimmer, 2005, S. 119f).

Das **visuelle System** gehört zu den Wahrnehmungskanälen die vom Menschen am meisten genutzt werden. Es ermöglicht uns die Welt mit den Augen zu entdecken, sich in Räumen zu orientieren und zu bewegen (vgl. Zimmer, 2005, S. 63 & S. 68). Der Sehsinn eines Säuglings ist jedoch noch undifferenziert. Lediglich die für ihn elementaren Dinge wie zum Beispiel sein Kuscheltier oder von ihm bevorzugte Muster und Formen können schon früh erkannt werden. Insbesondere das Gesicht der Hauptbezugsperson kann zugeordnet werden und ist für den Säugling vertraut. Ansonsten ist es für den Säugling noch schwierig sich bewegende Objekte mit den Augen zu fixieren (vgl. Ayres, 1998, S. 29).

Die **visuomotorische Koordination**, welche eine Form der visuellen Wahrnehmung ist, sorgt für eine Abstimmung zwischen der Bewegung und visuellen Reizen. Ab etwa sechs Monaten beginnt ein Kind diese Fähigkeit auszuprobieren. Zum Beispiel wird diese Koordination beim bewussten Greifen nach Gegenständen genutzt. Ausserdem wird sie auch bei späteren Aktivitäten wie zum Beispiel beim Sport treiben, aber auch beim Schreiben in der Schule benötigt (vgl. Ayres, 1998, S. 32; Zimmer, 2005, S. 70).

Die **auditive Wahrnehmung** ermöglicht es dem Neugeborenen bereits von Beginn seines Lebens an auf Geräusche zu reagieren und diese einem Ort zuzuordnen. Durch diese **auditive Lokalisation** kann das Kind mit geschlossenen Augen einem Klang folgen. Auch kann es die Art und Weise des Tones wahrnehmen wie zum Beispiel das Ausmass oder die Zeitdauer eines Klanges. Das Gehörte einem Instrument oder ähnlichem zuzuordnen gelingt aber noch nicht. Auch hier gibt es bevorzugte Klänge, wie zum Beispiel das Sprechen der Mutter, das Rascheln oder das Läuten von Spielsachen (vgl. Ayres, 1998, S. 29; Zimmer, 2005, S. 91f).

Die **olfaktorsiche und die gustatorische Wahrnehmung**, besser bekannt unter dem Geruchs- und Geschmackssinn, sind bei einem Neugeborenen bereits gut entwickelt. Diese Sinneswahrnehmungen sind für einen Säugling in den ersten Lebensmonaten elementar (vgl. Ayres, 1998, S. 29f; Zimmer, 2005, S. 145 & S. 152).

Bis ein Jahr

Bezüglich der **taktilen Wahrnehmung** ist der Mundbereich für eine erwachsene Person ein längst vergessenes Tastorgan. Für einen Säugling dient dieses Wahrnehmungsorgan nicht nur dem Geschmackssinn, sondern auch dem Ertasten von Gegenständen (vgl. Zimmer, 2005, S. 108).

Die **kinästhetische Wahrnehmung** wird vermehrt von Bedeutung, je besser sich ein Kind fortbewegen kann. Der **Stellungssinn** ist eine Art der kinästhetischen Wahrnehmung. Dieser kommt dann zum Tragen, wenn verschiedene Körperpositionen einwandfrei eingenommen werden können. Der Stellungssinn ermöglicht es nämlich, die eigene Pose und die Ausrichtung im Raum wahrzunehmen. Wenn sich dann ein Kind mit einem gewissen Tempo fortbewegt, wird dies mit dem **Bewegungssinn** wahrgenommen. Weiter erlernt ein Kind mithilfe des **Kraftsinns** einzuschätzen, welcher Kraftaufwand für die Bewältigung einer Tätigkeit betrieben werden muss. Ausserdem kann eine Körperspannung einerseits durch den **Spannungssinn** wahrgenommen und andererseits auch beeinflusst werden. Der Spannungssinn ist folglich auch für eine Balance des Körpers zuständig, indem er Veränderungen der Umwelt, wie zum Beispiel ein Wechsel des Untergrundes beim Gehen, mit dem Körper ausgleicht. Hinzu kommt, dass dieser Ausgleich auch durch die Gleichgewichtsfähigkeit, die in Verbindung mit der kinästhetischen Wahrnehmung steht, unterstützt wird. Weiter ermöglicht der Spannungssinn das Gewicht zweier verschiedener Gegenstände zu unterscheiden und wahrzunehmen. Je schwerer zum Beispiel ein in der Hand gehaltener Gegenstand ist, desto stärker müssen die entsprechenden Muskeln anspannen (vgl. Zimmer, 2005, S. 120ff).

Die **vestibuläre Wahrnehmung** wird bei den wahrscheinlich bereits erlangten Fertigkeiten des Sitzens, des Stehens sowie des Gehens intensiv genutzt. Dabei ist zum einen das **statische Gleichgewicht** aktiv, welches für die Balancierleistungen an Ort, zum Beispiel beim Stehen wichtig ist. Zum anderen spricht man vom **dynamischen Gleichgewicht**, wenn man Ausgleichsleistungen erbringen muss, während dem man sich in einer Bewegung befindet. Dies findet zum Beispiel beim Gehen auf einer Linie oder auf unebenem Boden statt. Dabei werden Veränderungen in der Umwelt anhand von Anpassungen durch den Körper, wie zum Beispiel durch Bewegungen der Arme, ausgeglichen. Diese Reaktionen laufen vorwiegend unbewusst ab und wurden zuvor als Information ins Gehirn geleitet und abgespeichert (vgl. Zimmer, 2005, S. 131 & S. 136).

Im Bereich der **visuellen Wahrnehmung** wird in diesem Lebensabschnitt die **Objektpermanenz**, auch visuelles Gedächtnis genannt, entwickelt. Dabei erinnert sich ein Kind an Gegenstände oder Gesichter, die sich nicht mehr in seinem Blickwinkel befinden. Dieses visuelle Gedächtnis wird später auch dazu benutzt, um sich in der Schule Buchstaben und Zahlen zu merken (vgl. Zimmer, 2005, S. 72).

Die **Figur-Grund-Wahrnehmung** wird mit dem Erwerb des gezielten Greifens und des Gehens relevant. Dieser Sinn dient als eine Art Filtersystem. Unterschiedlich visuelle Reize werden hierarchisch wahrgenommen. So erkennt man zum Beispiel einen Gegenstand, auch Figur genannt, auf einem Untergrund. Möchte das Kind ein Gegenstand ergreifen, kommt diese Wahrnehmungsfähigkeit zum Tragen. Hierbei ist eine Fokussierung dieses Gegenstandes von Bedeutung. Auch beim Gehen ist die

Figur-Grund-Wahrnehmung aktiv, indem zum Beispiel Hindernisse erkannt und umgangen werden (vgl. Ayres, 1998, S. 35; Zimmer, 2005, S. 69).

Die **auditive Wahrnehmung** wird ab etwa acht Monaten differenzierter. Geräusche und Töne können verfeinert wahrgenommen und unterschieden werden (vgl. Ayres, 1998, S. 36).

3.3 Die Entwicklung des Kleinkindes

Ab dem Entwicklungsschritt des aufrechten Gehens und dem Verwenden einzelner ihrem Sinn entsprechenden Worte spricht man vom Kleinkindalter. In dieser Phase übt das Kind jegliche Bewegungsabläufe unbewusst über das Spiel. Es beginnt sich seine Welt körperlich und geistig zu erobern. Dabei sind das Kind, sowie auch die Eltern sichtlich stolz auf die neu erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies kann sich unter anderem im stetig wachsenden Selbstvertrauen und der steigenden Frustrationstoleranz des Kindes zeigen.

Anfangs werden vor allem die grobmotorischen, also die grossräumigen Bewegungen, trainiert. Diese werden dann immer mehr durch die feinmotorischen Bewegungen, die kleinen, feineren Bewegungen, erweitert und ausdifferenziert. Auch die Sprachfähigkeit entwickelt sich weiter. Die Sprachentwicklung setzt eine gute Wahrnehmungsfähigkeit voraus und ist auch stark mit der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, also des Denkvermögens verbunden (vgl. Senckel, 2004, S. 33ff; Senckel, 2010, S. 45ff).

Etwa im dritten Lebensjahr entwickelt sich das „Ich-Bewusstsein“ (Senckel, 2010, S. 47). Das Kind ist sich nun seinem eigenen „Ich“ (ebd.) und somit auch seinem eigenen Körper und dessen Abgrenzung zur Umwelt bewusst.

Die Ausbildung einer funktionierenden Wahrnehmung ist für die Entwicklung des Kleinkindes wichtig. Durch die Aufnahme und Verarbeitung von sinnlichen und motorischen Erfahrungen kann die Wahrnehmung geschult werden.

Die kognitive Entwicklung schreitet in mehreren Aspekten voran. Zu Beginn geht das Kind von individuellen, bildhaften Vorstellungen aus, wobei es ihm schwer fällt, sich in die Perspektive eines anderen Menschen hineinzusetzen. Im Vordergrund steht stets das „Ich“. Das Kind denkt, alle anderen Menschen nehmen jeweils dieselben Dinge wahr, wie es selbst. Sich in eine andere Person hineinzusetzen und somit einfühlsame zu handeln, erlernt das Kind erst mit der Zeit durch verschiedene Rollenspiele sowie durch das Bewusstmachen von Erwachsenen.

Genau wie es dem Kind schwer fällt die Perspektive eines anderen einnehmen zu können, so fällt es ihm auch schwer, zwischen Realität und Phantasie zu unterscheiden. Häufig spricht das Kind über Phantasien, als seien sie Realität. Dies wird von Erwachsenen immer wieder als Wunsch oder sogar

als Lüge interpretiert. Wichtig dabei ist das Bewusstsein, dass dies dem emotionalen Entwicklungsstandes des Kindes entspricht (vgl. Senckel, 2004, S. 33ff; Senckel, 2010, S. 45ff).

Das magische Denken hat für das Kind eine sehr grosse Bedeutung. Alle Gegenstände, sowie die natürliche Umwelt, wie zum Beispiel ein Baum, werden vom Kind „beseelt“ (Senckel, 2010, S. 51) bzw. lebendig gedacht. So denkt das Kind zum Beispiel, dass es den kaputten Teddy trösten und verarzten muss, damit es ihm wieder gut geht. Das Kind überträgt somit selbst gemachte Erfahrungen, getröstet zu werden, wenn man verletzt ist, in andere Bereiche, hier in das Spiel. Um sich wohl und geborgen fühlen zu können, braucht das Kind diese magische Auseinandersetzung mit der Welt und sollte darin auch unterstützt werden.

In der Phase des Kleinkindes wird das Kind stark durch die Ablösung von der symbiotischen, eng verbundenen, Beziehung mit der primären Bezugsperson geprägt. Durch die Entwicklung seiner Selbständigkeit wird das Kind immer wieder an Grenzen herangeführt, wobei es seine Abhängigkeit von Bezugspersonen stark spürt. Das Kind entdeckt, dass es nicht nur körperlich von der Bezugsperson getrennt ist, sondern auch bezüglich des eigenen Willens. Aus diesem Grund verliert das Kind vorübergehend jegliche emotionale Stabilität. Häufig zeigt sich dies in einer Trennungsangst. Das Kind spürt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbundenheit und Selbständigkeit, und muss erst lernen, dass die Bezugsperson es immer noch gleich lieb hat, obwohl es einen anderen Willen besitzt. Dieser Lernprozess geht über eine längere Zeit und endet mit dem Bewusstsein, dass jegliche Arten von Gefühlen zum Menschen gehören und auch ausgedrückt werden dürfen (vgl. Senckel, 2004, S. 32ff; Senckel, 2010, S. 45ff).

Die Bewegungsentwicklung des Kleinkindes

Im Kleinkindalter beginnt die Phase, in welcher die Bewegungsintensität eines Kindes generell am höchsten ist. Der aktivste Zeitraum ist nämlich zwischen zwei und sieben Jahren und nimmt dann mit dem Schulalter bis hin zur Pubertät wieder ab. Wie aktiv oder passiv sich ein Kind bezüglich der Bewegung verhält, ist jedoch individuell. Es zeigt sich die Tendenz, dass Jungen aktiver sind als die Mädchen (vgl. Largo, 2009, S. 182).

Das zweite bis vierte Lebensjahr

Auch wenn es den Anschein macht, dass das Kleinkind über alle grundlegenden motorischen Fertigkeiten wie Gehen, Sitzen oder Stehen, verfügt, werden in den weiteren Jahren noch viele Fortschritte erkennbar sein. Die Bewegungen werden erweitert und automatisiert. Kennzeichnend für diese Fortschritte sind die vermehrte Ausschöpfung des Kraftpotentials, aber auch die Integration von Abstimmungen der Bewegungen und des Wahrnehmungssystems in die Bewegungen. Das heisst, die einzelnen Wahrnehmungssysteme, wie zum Beispiel das auditive oder taktile System, werden vermehrt in

Kombination mit der Bewegung eingesetzt. Die gesamte Entwicklung während dieser Lebensphase ist gekennzeichnet durch grosse Explorationsfreude. Das Kind entdeckt intensiv seine Umwelt und auch sich selbst. Es nimmt mehr Raum ein und wagt sich an neue Situationen heran (vgl. Ayres, 1998, S. 38f & S. 42; Largo, 2009, S. 175).

Kaum sind die grundlegenden motorischen Fertigkeiten erlernt, werden verschiedenste Geräte und Fortbewegungsmittel vom Kind gerne genutzt. Als Beispiele sind Rutschen, Dreiräder, Bobbycars, Klettergeräte oder Schwungelemente zu nennen. Auch wird der Umgang mit Essbesteck, Werkzeugen und Schreibutensilien erlernt und geübt (vgl. Largo, 2009, S. 178ff).

Das **Fangen** eines Gegenstandes, zum Beispiel eines Balles, wird gezielter. Er wird nicht mehr nur dann gefangen, wenn man ihn dem Kind in die Arme wirft. Mit etwa drei bis vier Jahren kann das Kleinkind die eigenen Bewegungen dem Ball, seiner Form, seinem Tempo und seiner Flugkurve anpassen. Der Körper bewegt sich zum Gegenstand hin, die Arme werden ausgestreckt oder angewinkelt. Dabei passt sich die Handstellung dem Gegenstand an. Die Beine werden breit und teilweise etwas versetzt hingestellt, um so ein besseres Gleichgewicht zu erhalten.

Kinder **werfen** erstmals ab etwa zwei Jahren mit Gegenständen. Die Wurfbewegung beschränkt sich dabei noch auf die Beugung und Streckung des Unterarms. Diese schnelle Bewegung und das Loslassen des Gegenstandes ermöglichen einen ungezielten Wurf. Die Wurfbewegung wird mit etwa drei Jahren perfektioniert. Das Kind holt mit einer Armbewegung, bei der es auch das Schultergelenk einsetzt, Schwung (vgl. Largo, 2009, S. 177f).

Die Fertigkeit des **Gehens** wird teilweise in dieser Entwicklungsphase erlernt, wie wir es bereits im Unterkapitel zum Säugling beschrieben haben. Diese Fähigkeit wird laufend perfektioniert und spezifiziert. Dabei wird das Kleinkind stets mutiger. Das Gehen wird mit drei Jahren gezielter, in der Bewegung runder, automatisierter und als Ganzes für das Kind weniger anstrengend. Somit ist vom Kind weniger Konzentration gefordert. Das Kleinkind geht nun weniger breitbeinig, die Arme sind entspannter und werden zum Teil mitgeschwungen. Der Fuss rollt nun ab und die Schritte werden zunehmend länger. Ab etwa vier Jahren erlangt das Kind Sicherheit beim Gehen. Diese ermöglicht es ihm schneller zu gehen, also auch zu rennen (vgl. Largo, 2009, S. 175).

In der Phase des Kleinkindes besteht meist das Bedürfnis zu **klettern**. Die Höhen faszinieren es meist schon bevor es überhaupt gehen kann. Beim Vorgang des Kletterns hat das Kind ein bewusstes Gefühl für die Schwerkraft. Es muss ausserdem seine Bewegungen mit einem differenzierten Körperbewusstsein in Verbindung setzen (vgl. Ayres, 1998, S. 40).

Mit etwa drei Jahren sind beachtliche Fortschritte in der **Feinmotorik** erkennbar. Es werden diverse Tätigkeiten ausgeübt, wie zum Beispiel das Basteln oder das Zeichnen, die bereits hohe Fähigkeiten in diesem Bereich erfordern (vgl. Largo, 2009, S. 178).

Die Wahrnehmungsentwicklung des Kleinkindes

Das zweite bis vierte Lebensjahr

Im Bereich der **taktilen Wahrnehmung** ist ab etwa dem zweiten Lebensjahr eine **Lokalisation** möglich. Eine Reaktion auf eine Berührung erfolgt nun auch bewusst und nicht mehr nur reflexartig. Die Fähigkeit der taktilen Lokalisation hängt mit der Ausbildung der Körperwahrnehmung zusammen. Diese wird in der jetzigen Entwicklungsphase differenzierter. Der eigene Körper und die dazugehörigen Körpergrenzen werden kennengelernt und erlebt. Durch die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst als sich bewegendem Mensch, lernt das Kind, dass gewisse Bewegungen miteinander in Verbindung stehen. Eine Tür kann man zum Beispiel nur durch das Herunterdrücken der Klinke und das anschließende Anstossen der Tür öffnen (vgl. Ayres, 1998, S. 38f).

Die **vestibuläre Wahrnehmung** wird mit der Ausweitung des eigenen Bewegungsrepertoires vielseitiger genutzt. Zum Beispiel kommt der **Drehbewegungssinn** vermehrt zum Einsatz. Durch diesen Sinn werden Rotationsbewegungen aufeinander abgestimmt. Solche Bewegungen erfordern eine Herstellung des Gleichgewichts zwischen der statischen Umgebung und dem dynamischen, sich bewegendem Individuum (vgl. Zimmer, 2005, S. 134).

Im Rahmen der **visuellen Wahrnehmung** ist etwa ab dem dritten Lebensjahr eine **Formwahrnehmung** und ab dem vierten Lebensjahr eine vollständig differenzierte **Farbwahrnehmung** der grundlegendsten Farben möglich. Das Kleinkind kann nun verschiedene Figuren voneinander unterscheiden, sowie einordnen und es kennt viele Farben wie zum Beispiel gelb oder rot (vgl. Zimmer, 2005, S. 72).

3.4 Die Entwicklung des Kindes in der Grundschule

Die körperliche Veränderung hat für das Kind eine grosse Bedeutung im Grundschulalter. Die kleinkindlichen körperlichen Merkmale verändern sich. Diese Veränderungen ermöglichen dem Kind eine bessere Körperbeherrschung, sowie verbesserte Fähigkeiten in der Fein- und Grafomotorik. Durch die neu erworbene Körperkraft und Geschicklichkeit möchte sich das Kind bei Spielen vermehrt mit Gleichaltrigen messen.

Im schulischen Kontext möchte das Kind neues Lernen und somit seinen Wissensdurst stillen. Dabei genügt dem Kind die eigene Vorstellung der Welt nicht mehr. Viel mehr möchte es erfahren, wie die Realität wirklich ist.

Bis anhin hat das Kind immer dann gelernt, wenn es etwas im Spiel erprobt hat oder wenn es in einem Bereich grosses Interesse zeigte. Da die Schule jedoch den Auftrag hat, den Kindern ein breit gefächertes Sachwissen zu vermitteln und sie dabei gleichzeitig in ihrem Arbeits- und Sozialverhalten zu fördern, müssen die Kinder lernen, dass die Lehrperson bestimmt, welche Themen bearbeitet und gelernt werden müssen. Dies fordert eine enorme Leistung von den Kindern (vgl. Senckel, 2010, S. 72ff). Senckel beschreibt diese Situation folgendermassen:

Das Kind soll sich lebendig und aufgeweckt am Unterricht beteiligen, nicht aber stören; es soll den Anweisungen des Lehrers folgen, ohne Scheu oder unterwürfig zu sein, sich gegenüber Klassenkameraden behaupten, ohne sie zu dominieren, sich wehren, ohne brutal zu werden, weder sich still zurückziehen noch Unruhe stiften. (Senckel, 2010, S. 75)

Alle diese Anforderungen setzen das Kind unter Druck und verlangen eine hohe Anpassungsfähigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder erst eingeschult werden, wenn sie „in kognitiver, emotionaler und sozialer Hinsicht schulreif“ (Senckel, 2010, S. 76) erscheinen.

Beziehungen haben in dieser Phase der Kindheit eine grosse Bedeutung. Häufig lernen die Kinder nicht nur für sich selbst, sondern um der Lehrperson zu gefallen oder für die Zufriedenheit der Eltern. Kinder zeigen immer wieder das Bedürfnis nach Lob durch andere. Einen Grossteil der Freizeit verbringen die Kinder nun mit gleichaltrigen, die Senckel als „Peergroup“ (Senckel, 2010, S. 77) bezeichnet. Das Gefühl der Zugehörigkeit erhöht das Selbstwertgefühl des Kindes. Dadurch könnte jedoch auch der Druck auf das Kind gross sein, sich ständig beweisen zu müssen, um eine gute Position in der Gruppe zu erreichen. Während der ganzen Phase des Grundschulalters benötigt das Kind viel Energie, um all diesen Anforderungen genügen zu können (vgl. Senckel, 2010, S. 72ff).

Die Bewegungsentwicklung des Kindes in der Grundschule

In dieser Phase des Kindes werden die erlernten Fertigkeiten ausdifferenziert. Die Motivation des Kindes ist dabei oft leistungsorientiert. Die Tätigkeiten wollen besser, schneller und effizienter ausgeführt werden (vgl. Largo, 2009, S. 175ff).

Die Wahrnehmungsentwicklung im Grundschulalter

Die Sinnesorgane eines achtjährigen Kindes sind soweit ausgereift, dass sie dem Entwicklungsniveau einer erwachsenen Person entsprechen (vgl. Ayres, 1998, S. 43). Zum Beispiel ist dank der vollständigen Entwicklung des vestibulären Systems nun das Stehen auf einem Bein möglich.

Die **auditive Wahrnehmung** wird insbesondere in der Schule durch eine erhöhte **Aufmerksamkeit** gefordert und gefördert. Diese Fähigkeit, sich auf etwas Erzähltes zu fokussieren, erfordert vom Kind eine hohe Konzentration. Durch die erhöhte Konzentrationsleistung werden weitere Bereiche des

Hörsinns unterstützt. So kann es zum Beispiel ähnlich klingende Wort oder Buchstaben differenzierter wahrnehmen, was Zimmer als **auditive Diskrimination** (2005, S. 91) bezeichnet. Weiter wird eine **auditive Figur-Grund-Wahrnehmung** möglich. Bei dieser kann man sich trotz der Fülle an Geräuschen und Klängen auf die wesentlichen beschränken und alle anderen Geräusche ausblenden. Ausserdem entwickeln sich die **auditive Merkfähigkeit** und das **Verstehen der Sinnbezüge**. Die auditive Merkfähigkeit ermöglicht es dem Kind zum Beispiel sich an Erzähltes zu erinnern. Beim Erlernen des Lesens wird diese Fähigkeit besonders benötigt. Das Verstehen der Sinnbezüge bedeutet, dass beim Erzählen einer Geschichte das Gesprochene verstanden wird. Den einzelnen Worten wird also Sinn verliehen. All dies zeigt, wie komplex die auditive Wahrnehmung ist und welche Anforderungen die Schule dadurch mit sich bringt (vgl. Zimmer, 2005, S. 91f).

3.5 Konzeptbezug zur Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung

Im theoretischen Teil unserer Arbeit zur Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung beleuchteten wir die kindliche Entwicklung von der vorgeburtlichen Phase an bis hin zum Grundschulalter. Dies umfasst einen grösseren Bereich als den, welchen unsere Zielgruppe umschliesst. Wir erachten es als wichtig, dass man um eine Entwicklungsspanne zu unterstützen, ihre vorgängigen und nachfolgenden Phasen begreift. Es ist gut zu wissen, von welchen Kompetenzen man ausgehen kann, und auf welche man hinarbeiten soll.

Mit unseren Angeboten versuchten wir alle grundlegenden **Bewegungsfertigkeiten**, die, in der von unserem Konzept angesprochenen Altersspanne, von Bedeutung sind mit einzubeziehen. Dabei handelt es sich um das **Gehen**, das **Hüpfen** und **Springen**, sowie um das **Fangen** und **Werfen**. Mit den Angeboten „Ski- / Autorennen“ und „der Zoo spaziert“ möchten wir zum Beispiel die Sprungfertigkeit und somit auch die Tonusregulation unterstützen. Das Fangen und Werfen und somit auch die Bewegungssteuerung werden unter anderem durch die Angebote „was macht der Ball“ und „Dinge tanzen im Kreis“ angesprochen.

Ausserdem gehen wir mit Wilmas Wunderkiste auf die von uns vorausgesetzte Fertigkeit des Gehens und die Fähigkeit des **Gleichgewichts** bzw. des Balancierens ein. Mit den Angeboten „versperrter Weg“ und „Pferderennen“ greifen wir diese Kompetenzen auf und möchten deren Steigerung anregen.

Im Rahmen der **Feinmotorik** möchten wir vor allem erreichen, dass das Kind den Pinzettengriff vornehmen kann. Hierfür unterstützen wir unter anderem den Vorgang des differenzierten Greifens und die Auge-Hand-Koordination. „Stacheltiere“ ist ein Angebot, bei welchem diese Kompetenzen geübt werden.

Bezüglich der verschiedenen Wahrnehmungskanäle versuchten wir ebenfalls alle Wahrnehmungsfähigkeiten anzusprechen und deren Entwicklung zu unterstützen.

Die Fähigkeit der **kinästhetischen Wahrnehmung** sehen wir bei den Kindern als Grundvoraussetzung, um die Angebote ausführen zu können. Grundfertigkeiten in diesem Wahrnehmungsbereich, wie zum Beispiel auf einem Bein zu stehen, werden aufgegriffen, geübt und gesteigert. Solche Kompetenzen sind ausserdem Voraussetzungen für verschiedene Alltagshandlungen.

Mit unseren Angeboten setzen wir ausserdem am Entwicklungsstand der **taktilen Wahrnehmung** des Kindes an. Die taktile Differenzierungsfähigkeit ist bei unserer Zielgruppe bereits ausgebildet. Darauf gehen wir zum Beispiel mit den Angeboten „die Badewanne“ und „der Tastkasten“ ein. Dabei können die Kinder verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten und Materialien über die Haut wahrnehmen.

Die **vestibuläre Wahrnehmungsfähigkeit** sehen wir einerseits als Voraussetzung um die Angebote ausführen zu können, andererseits wird sie in den meisten Angeboten zur Bewegung und in einigen Wahrnehmungsangeboten angesprochen und somit unterstützt.

Die **visuelle Wahrnehmungsentwicklung** unterstützen wir mit unseren Angeboten vor allem bezüglich der Form- und Farbwahrnehmung. Diese Fähigkeiten differenzieren sich in der von uns angesprochenen Altersspanne und stellen eine Voraussetzung für die schulischen Anforderungen dar.

Mit unseren Angeboten zur **auditiven Wahrnehmung**, insbesondere zur **auditiven Aufmerksamkeit**, **Lokalisation** und **Diskrimination** möchten wir Voraussetzungen für Fähigkeiten in diesen Bereichen schaffen, welche in der Grundschule gefragt sind. Es ist bedeutend, dass Wahrnehmungsfähigkeiten regelmässig genutzt werden, damit sie sich ausdifferenzieren. Wir gehen zum Beispiel mit den Angeboten „das Echo“, „Suche den Klang“ und „Hörmemory“ auf die genannten Fähigkeiten ein. Gerade eine gut ausgebildete auditive Aufmerksamkeit ist von Bedeutung, um in der Schule zu bestehen, wenn es darum geht, über längere Zeit zuzuhören und Sinnzusammenhänge zu verstehen.

4. SPIELENTWICKLUNG

Das folgende Kapitel der Spielentwicklung bezieht sich auf die zwei Werke „Wie Kinder sich die Welt erschliessen“ und „ Mit geistig Behinderten leben und arbeiten“ von Senckel, sowie auf das Werk „Spieltheorie und Spielpraxis“ von Renner. Weiter stützen wir uns auf einen Textabschnitt von Schenk-Danzinger aus dem Handbuch der Spielpädagogik von Kreuzer.

Das Kind beginnt bereits im Säuglingsalter mit Spielen, wobei die verschiedenen Spielformen jedoch immer mehr ausdifferenziert werden. Je älter das Kind wird, desto komplexer scheinen die Spiele. Um diese unterschiedlichen Spiele übersichtlicher zu gestalten, hat man begonnen, einzelne Grundzüge herauszuarbeiten und in verschiedene Spielkategorien einzuteilen. Immer wieder gibt es jedoch Spiele, die zugleich mehreren Kategorien zugeordnet werden können. Daher bleibt eine solche Einteilung immer künstlich (vgl. Senckel, 2004, S. 162).

Im Folgenden wird eine solche Strukturierung der Spielentwicklung dargestellt.

4.1 Das Funktionsspiel

Beim Funktionsspiel unterscheidet man zwischen dem materialunspezifischen Spiel und dem materialspezifischen Spiel.

Das **materialunspezifische Funktionsspiel** findet ungefähr während dem ersten Lebensjahr statt. Sie beinhaltet vor allem Bewegungen, die aus Freude oder aus zufällig bewirkten Veränderungen, wie zum Beispiel das Rollen eines Balles gegen eine Wand, entstehen. In dieser Phase werden die willkürlichen Bewegungen, wie zum Beispiel Zappelbewegungen des Säuglings, abgelöst und zu gezielten Bewegungen entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt des Lebens spielen die Sinnesorgane eine grosse Rolle und es wird stark mit verschiedenen Bewegungen exploriert.

Dazu gehören Aktivitäten wie Dinge in den Mund stecken, etwas betasten oder ergreifen, einen Gegenstand schütteln, werfen oder fallen lassen. Ebenfalls in diese Phase gehört das Erkunden von Grössen, Farben, Formen, Gewichten und Geräuschen. Bei all diesen Tätigkeiten sammelt ein Kind Erfahrungen im sensomotorischen Bereich (vgl. Schenk-Danzinger, o.J., S. 371).

Das **materialspezifische Funktionsspiel** findet etwa zu Beginn des zweiten Lebensjahres statt. In dieser Phase steht die Tätigkeit im Vordergrund, jedoch vorerst ohne eine Gestaltungsabsicht. Das Explorieren besteht hier zum Beispiel darin, Dinge zu betrachten, auseinanderzunehmen, zu öffnen und zu schliessen oder Dinge zu zerknittern und zu zerreißen.

Bevorzugte Materialien, die in dieser Art von Funktionsspiel gebraucht werden, sind unter anderem Sand, Bausteine, Knete und teilweise auch Bleistifte, mit denen erste Striche und Kreise produziert werden. Diese Materialien ermöglichen es dem Kind frei zu explorieren.

Durch diese vielen, unterschiedlichen Explorationsspiele erfährt das Kind viele Dinge aus dem Bereich der Raumwahrnehmung und der Raumbeziehungen und lernt somit auf eine spielerische Art und Weise sich in seiner Umwelt zu orientieren. Zudem wird das Kind im Spiel immer wieder mit verschiedenen Problemen konfrontiert und lernt damit umzugehen und Lösungen zu finden, die für die weitere Entwicklung wichtig sind (vgl. Schenk-Danzinger, o.J., S. 372f).

4.2 Das Rollenspiel

Das Rollenspiel setzt das Verständnis für Symbole voraus. Dem Kind sollte es möglich sein eine Als-ob-Einstellung einzunehmen und somit Gegenstände willkürlich umzudeuten. Zudem geschieht in dieser Phase des Spiels sehr häufig, dass Lebloses zum Leben erwacht. Immer wieder werden Handlungen, welche im Alltag beobachtet werden können, fiktiv nachgeahmt und reproduziert. Dafür wird eine Verwandlung, bzw. eine Rollenübernahme, der eigenen und teilweise auch der anderen Personen notwendig. Einerseits sind dies Darstellungen von Rollen, die das Kind in seinem Alltag beobachten kann (zum Beispiel Vater, Mutter, Lehrer, Polizist usw.), andererseits werden Rollen imitiert, welche das Kind in seinen inneren Vorstellungen beschäftigen (zum Beispiel Piraten, Geister, Ritter usw.). Durch die unbändige Fantasie und Einbildungskraft wird es den Kindern im Rollenspiel möglich jegliche Unmöglichkeiten wahr werden zu lassen und bereits Erlebtes wieder aufleben zu lassen.

Das Rollenspiel kann in zwei verschiedene Phasen eingeteilt werden.

In einer ersten Phase des Rollenspiels spielen die Kinder häufig nebeneinander, beobachten sich gegenseitig, greifen jedoch nicht in das Spiel des anderen ein. Diese Rollenspielform nennt man **Parallelspiel**. Dabei imitiert das Kind zunächst immer andere Menschen. Dieses Parallelspiel wird bis ins Vorschulalter beobachtet. Den Kindern scheint es nichts auszumachen, wenn andere ihr Spiel kopieren. Es ist als würde eine imaginäre Grenze zwischen den Kindern bestehen. Da das Kind in dieser Phase immer selbst bestimmt, welche Bedeutungen die Dinge haben, kann man davon ausgehen, dass das Spiel stark die Gefühle des Kindes anregt und den eigenen Interessen entspricht.

Gegen Ende dieser Phase finden immer häufiger Dialoge zwischen dem Kind und seinen Spielgegenständen statt. Immer mehr spielen Kinder auch in Gruppen. Renner entgegnet dem jedoch, dass keine wirkliche Kommunikation zwischen den Kindern entstehe. Vielmehr handle es sich um Gruppenmonologe oder Einzeldialoge zwischen den Kindern und Spielgegenständen (vgl. Renner, 2008, S. 112).

In einer **höheren Form des Rollenspiels** wird eine Weiterentwicklung der sprachlichen Kompetenz des Kindes erfordert. Renner spricht hier von Metakommunikation, welche ab etwa dreieinhalb Jahren beginnt (vgl. Renner, 2008, S. 113).

Die Sprache gewinnt zunehmend an Bedeutung. So können Rollenspiele immer mehr einer Erzählung ähneln. Als wichtiger Punkt des Rollenspiels zählt nun, dass Rollen und Rollenübernahmen untereinander diskutiert werden. Häufig unterscheidet man auch zwischen einer „Spielstimme“ und einer „Vereinbarungsstimme“ (Renner, 2008, S. 113).

Mit der Zeit strebt das Kind immer mehr das Ziel an, der Wirklichkeit möglichst nahe zu kommen. In dieser Phase, die zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr beginnt, entwickelt das Kind vermehrt Freude an vorgefertigten Spielutensilien, wie zum Beispiel an Playmobil. Dazu gibt es Angebote zu verschiedenen Themen, welche es dem Kind ermöglichen, in die unterschiedlichsten Welten einzutauchen. Dabei werden Regeln und Ordnungen immer wichtiger. Man hört im Spiel der Kinder Redensarten wie „du würdest jetzt schlafen gehen“, oder „du würdest mir Essen kochen“.

Etwa ab dem achten Lebensjahr entwickelt das Kind definitiv den Anspruch, im Spiel der Wirklichkeit zu entsprechen. Das Kind möchte nicht mehr nur so-tun-als-ob. Es möchte die Dinge wirklich lernen und können und nimmt dafür Anstrengungen in Kauf. Ein Beispiel hierfür wäre das Erlernen eines Instrumentes.

Auch während der Pubertät hat das Rollenspiel noch eine grosse Bedeutung. Hier überschneidet es sich jedoch mit dem Theater, der Kunst oder dem Tanz. In dieser Phase wird sehr viel Wert auf die Wirkung des Inszenierten gelegt (vgl. Renner, 2008, S. 111ff).

Das Rollenspiel ist für die Entwicklung des Kindes von sehr grosser Bedeutung, denn es ermöglicht ihm, durch das Spiel emotionale Konflikte zu lösen und somit sein seelisches Gleichgewicht zu erreichen. Dies geschieht über die Verarbeitung von verschiedensten Verhaltensmodellen, die das Kind in seiner Umwelt beobachten kann (vgl. Schenk-Danzinger, o.J., S. 380).

4.3 Das Konstruktionsspiel

Die Grundlagen und Voraussetzungen für das Konstruktionsspiel erwirbt das Kind im Funktionspiel. Der Schwerpunkt verändert sich vom lustvollen Tun hin zum bewussten Erstellen eines Werkes. Typische Materialien für diese Spielphase sind zum Beispiel Knete, Lego, Baukästen, aber auch zweckentfremdete Materialien wie Tische, Stühle, Decken, Karabinerhaken, Bergseile, Taue, usw. Oftmals wird das Kind durch Erwachsene das erste Mal darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Werk wie etwas Bestimmtes aussieht. Die Handlungen werden immer mehr auf ein fertiges Produkt hin

ausgerichtet, wobei die Kinder den Anspruch entwickeln, dass die Produkte der Wirklichkeit ähnlich sehen sollen. Dabei soll das Werk auch von Erwachsenen gelobt und anerkannt werden.

Etwa ab dem dritten Lebensjahr lernt das Kind zwischen dem Ich und dem Du zu unterscheiden. Dies gilt als Voraussetzung für die Entstehung erster Werke. Das Kind hebt sich von seiner Umwelt ab und lernt erstmals bewusst Zielsetzungen und Pläne zu erstellen (vgl. Renner, 2008, S. 135ff).

Schenk-Danzinger beschreibt drei Merkmale des Konstruktionsspiels.

- Das Produkt wird geplant und daher schon vorher benannt.
- Der Plan wird zu Ende geführt.
- Das Ergebnis ist an einigen charakteristischen Merkmalen als das zu erkennen, was beabsichtigt war.

(Schenk-Danzinger, o.J., S. 375)

Eine grosse Bedeutung hat in dieser Phase das Bauen von Hütten. Aus verschiedensten Materialien und an den unterschiedlichsten Orten werden solche Hütten gebaut. Kinder erfahren dadurch das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Schutz. Das Kind lernt immer besser die Spannung an einem Spiel über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Die Aufmerksamkeitsspanne und die Ausdauer nehmen zu und das Kind entdeckt ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber den selber gestellten Aufgaben.

Wichtig ist dabei, dass dem Kind kindergerechte Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden. Die Bedeutung von gutem Material sollte nicht unterschätzt werden, denn sie beeinflussen das Ergebnis des entstehenden Werkes und zeigt zugleich die Wertschätzung gegenüber dem Kind. Durch die Grundformen der Bausteine wird das Kind in seinem Spiel zwar angeregt und eingeschränkt, das Spiel wird jedoch nicht festgelegt. Immer mehr werden die entstandenen Werke mit Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen versehen. Das Objekt gewinnt an persönlicher Bedeutung (vgl. Renner, 2008, S. 135ff).

4.4 Das Regelspiel

Regeln besitzt jede Spielform, doch nur beim Regelspiel wird die Regel zum Spielinhalt (vgl. Renner, 2008, S. 130). Etwa ab dem vierten Lebensjahr beginnt das Kind Freude am Regelspiel zu entwickeln. Es setzt sich mit der Welt der Gebote und Verbote auseinander. Zu Beginn fällt es dem Kind noch schwer, sich über eine längere Zeit an die Regeln zu halten und verändert diese, wenn es ihm keinen Spass mehr macht. Dabei werden die Regeln zum eigenen Vorteil umgewandelt. Immer wieder können Konflikte zwischen Regeln und Handlungsimpulsen beobachtet werden. Diese Fähigkeit zur so-

zialen Einordnung muss zuerst geübt werden, bevor man sich an grundlegende Verhaltensformen des Regelspiels halten kann (vgl. Senckel, 2010, S. 55).

Schenk-Danzinger nennt drei Verhaltensformen, die eingehalten werden müssen, damit ein Spiel entstehen kann. Dazu gehören das In-Aktion-Treten nur wenn man an der Reihe ist, der Verzicht auf regelwidrige Aktionen und Schwindeln, sowie die Fähigkeit verlieren zu können (vgl. Schenk-Danzinger, o.J., S. 381f).

Damit die Regeln und Verhaltensformen eingehalten werden können, ist es sinnvoll, wenn zu Beginn ein Kind mit bereits vorhandenem Regelverständnis oder eine erwachsene Person mitspielt. Nur so haben Kinder die Möglichkeit das konsequente Einhalten von Regeln zu erlernen (vgl. Schenk-Danzinger, o.J., S. 382).

Ab etwa sechs bis sieben Jahren kann sich das Kind an Regeln orientieren und sie auch immer häufiger einhalten. Neu gewinnen die Gruppenzugehörigkeit, sowie die kleinen Wettbewerbselemente vermehrt an Bedeutung. Das sich-messen findet im Rahmen von Regeln statt und ermöglicht den Kindern um etwas zu kämpfen, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen. Gleichzeitig führt eine positive Leistung zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls (vgl. Renner, 2008, S. 130ff). Das Verlieren fällt jedoch noch immer schwer und endet meist in Emotionsausbrüchen. Diese zu überwinden lernt das Kind erst etwa im Grundschulalter (vgl. Senckel, 2010, S. 55).

Bei den Regelspielen unterscheidet man zwischen einfacheren und komplexeren Regelspielen. Spiele wie Verstecken, Memory, Schwarzer Peter, usw. gehören zu den einfachen Regelspielen, während Brettspiele mit vielen Regeln, Fussball, Mühle, usw. zu den etwas komplexeren Spielen gehören. Letztere verlangen häufig geistige, aber auch körperliche Fähigkeiten, die durch das Spiel geübt werden können (vgl. Senckel, 2004, S. 167f).

4.5 Konzeptbezug zur Spielentwicklung

Die Erkenntnisse der Theorie der Spielentwicklung dienen uns bei der Erstellung des Konzeptes als Hintergrundwissen. Wir erachten das Wissen über den Aufbau des kindlichen Spiels als bedeutend, da man über dieses Medium einen guten Zugang zum Kind findet. Dabei spricht man die Motivation auf einem direkten Weg an, wodurch das Kind länger beim Üben von gewissen Kompetenzen verweilen kann. Ausserdem traut es sich im spielerischen Kontext eher zu, Herausforderungen anzunehmen, als in Situationen mit Leistungscharakter. Um hierbei richtig anzusetzen, ist es von Vorteil zu wissen, in welcher Phase der Spielentwicklung sich das Kind befindet.

Der Fokus liegt bei Wilmas Wunderkiste auf dem Explorieren und dem Erleben. Bei jedem Angebot besteht die Möglichkeit zu selbständigem Ausprobieren und zu individuellen Variationen. Ausserdem haben die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Materialien wahrzunehmen, zu erkunden und mit

ihnen zu hantieren. All dies sind wichtige Elemente des Funktionsspiels und den anderen Spielformen, in welchen sich die Kinder in der von uns angesprochenen Altersspanne befinden.

Wir versuchten also den Übungen unseres Konzeptes einen möglichst spielerischen Charakter zu verleihen. Zum Beispiel geschieht dies durch die Möglichkeit der Begleitung der Übungen mit dem Sockentier Wilma, welche sich auf die Phase des Rollenspiels bezieht. Ausserdem soll Wilma die emotionale Ebene der Kinder ansprechen und durch ihren spielerischen Charakter die Motivation steigern.

Eine Vorform des Rollenspiels stellt das Parallelspiel dar, in welchem sich die Kinder während der Angebotsausführung befinden können. Sie können die einzelnen Angebote gleichzeitig, sowie nebeneinander und trotzdem selbständig ausführen.

Zudem lassen wir bei vielen Angeboten verschiedene Ausführungsmöglichkeiten offen. Um ein weiteres Beispiel zu nennen beziehen wir uns beim Angebot „Tastkasten“ auf die Aspekte des Tastens und Ergreifens, welche in der Phase des Funktionsspiels von zentraler Bedeutung sind.

5. DARSTELLUNG UND DURCHFÜHRUNG DES KONZEPTE

In diesem Kapitel stellen wir unsere einzelnen Schritte der Planung und Durchführung dar. Im ersten Teil gehen wir näher auf unser Konzept selbst ein und definieren, sowie differenzieren einige Begriffe. Ausserdem formulieren wir Teilziele wie auch den Ablauf der einzelnen Planungsphasen.

Im zweiten Teil gehen wir auf die Durchführung unseres Konzeptes ein, indem wir unser methodisches Vorgehen erläutern.

5.1 Konzeptplanung

5.1.1 Konzeptbeschreibung

Unser Konzept „Wilmas Wunderkiste“ dient der Unterstützung der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung von Kindern und basiert auf psychomotorischen Grundlagen.

Die **Psychomotoriktherapie** ist komplex und vielschichtig. Sie entspringt verschiedenen Wurzeln und unterschiedlichen Ansätzen. So nennt Kiphard zum Beispiel in seiner Beschreibung der psychomotorischen Übungsbehandlung die Sporttherapie und Bewegungspädagogik als bedeutende Entwicklungslinien der Psychomotoriktherapie (vgl. Vetter, o.J., S. 30). Zimmer geht vor allem vom Begriff der „kindzentrierten Mototherapie“ (Volkamer / Zimmer; zitiert nach Zimmer, 2006, S. 45) aus. In dieser geht es stark um die Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit des Kindes. Ein Hauptziel ist die Ausbildung eines positiven Selbstkonzeptes. Dies wird über die Medien Bewegung und Spiel erreicht (vgl. Zimmer, 2006, S. 45).

Wir haben beschlossen, für unsere Arbeit eine eigene Definition zu formulieren. Dabei liessen wir uns von Autoren wie Kiphard, Schilling, Zimmer und weiteren inspirieren, deren Theorien wir im Laufe unseres Studiums kennengelernt haben.

Psychomotoriktherapie ist unserem Verständnis zufolge eine pädagogisch-therapeutische Massnahme, sowie eine ganzheitliche Begleitung und Förderung der kindlichen Entwicklung. Ganzheitlich insoweit, als dass sie alle Aspekte der Entwicklung, wie den motorischen, den sensorischen, den kognitiven, sowie den emotionalen und sozialen Aspekt miteinschliesst. Vor allem über die Medien des Spiels und der Bewegung, versucht die Psychomotoriktherapie die Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen optimal zu nutzen. Das Ziel der Psychomotoriktherapie ist eine für das Kind angenehme Bewältigung des Alltags. Dies schliesst die Förderung eines positiven Selbstkonzeptes, sowie die Unterstützung der Fähigkeits- und Fertigkeitenentwicklung mit ein.

Pädagogisch ist die Psychomotoriktherapie in dem Sinne, als dass ein konkreter Lerninhalt besteht, welcher von der jeweiligen Gesellschaft abhängt. Durch erzieherisches Handeln werden dem Kind Strukturen vermittelt, welche ihm die Teilnahme am alltäglichen Leben erleichtern.

Der therapeutische Aspekt der Psychomotoriktherapie zeichnet sich dadurch aus, dass ein bestehender Förderbedarf angegangen wird und gemeinsam mit dem Kind Bewältigungs- und allfällige Kompensationsstrategien entwickelt werden. Die Reflexion ist dabei oft ein wichtiges therapeutisches Medium. In der Psychomotoriktherapie steht das Kind im Zentrum und wird dabei wertschätzend begleitet. Demzufolge geht man von den Ressourcen aus und greift Impulse und Bedürfnisse des Kindes während der Therapie auf. Ein weiteres besonderes Augenmerk liegt auf der Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin. Dieser Aspekt gilt als eine Grundvoraussetzung für einen positiven und wirkungsvollen Therapieprozess.

Weiter zeichnet sich unser Konzept durch einen gesundheitsfördernden Charakter aus und kann im präventiven Bereich ebenfalls angewendet werden. Um eine **Differenzierung des Präventionsbegriffs** vorzunehmen beziehen wir uns auf Hurrelmann, Klotz und Haisch (o.J.). Sie unterscheiden die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention anhand ihrer Interventionsformen, was eine Form des Eingriffes ist. Bei der Gesundheitsförderung gestaltet sich die Intervention als eine Förderung der Kompetenzen des Individuums und als eine Verbesserung der Umweltbedingungen. In ihrem Fachartikel erklären sie, dass die Menschen durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen eine Stärkung der gesundheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten erfahren (vgl. Hurrelmann, Klotz und Haisch, o.J., S. 11). Der Begriff der Gesundheitsförderung wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt. Hierbei spielten bevölkerungsmedizinische, soziale, kulturelle, ökonomische und politische Aspekte eine Rolle. Interventionen im Rahmen des Präventionsbegriffes zeichnen sich durch ein Hemmen von Krankheitsrisiken aus. Bei der Prävention geht man von einer möglichen Krankheit oder einem möglichen Defizit aus, der bzw. dem man zuvorkommt. In dieser „Zukunftsprognose“, wie Hurrelmann, Klotz und Haisch (vgl. o.J., S. 12) es nennen, besteht der Unterschied zwischen dem Begriff der Prävention und dem der Gesundheitsförderung. Bei der Prävention differenziert man ausserdem die Teilbereiche primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Bei der primären Prävention werden Krankheitsursachen vor dem erstmaligen Auftreten verhindert (vgl. Leppin, o.J., S. 31f). Mit unserem Konzept nehmen wir eine Gesundheitsförderung bzw. eine primäre Prävention vor. Auf die sekundäre und tertiäre Prävention gehen wir nur kurz ein, da diese Teilbereiche für unser Konzept nicht relevant sind und den Rahmen unserer Arbeit sprengen würden. Bei der sekundären Prävention geht es um eine möglichst frühe Erkennung einer bereits bestehenden Krankheit, wie es Leppin in ihrem Fachartikel erläutert (vgl. Leppin, o.J., S. 32). Weiter erklärt sie, dass eine tertiäre Prävention zum Tragen kommt, sobald eine Krankheit bereits festgefahren ist (vgl. Leppin, o.J., S. 32).

Eine **KITA** stellt unserer Meinung nach einen guten Bereich für die präventive und gesundheitsfördernde Arbeit dar. Hier können viele Kinder gleichzeitig angesprochen werden, da, wie bereits in der Einleitung erwähnt, immer mehr Kinder eine KITA besuchen. Ausserdem ist das Feld der KITA bezüg-

lich der psychomotorischen Arbeit noch ausbaufähig. Wie sich bei unserer Recherche herausstellte, ist bis anhin noch keine gängige, allgemeingültige Definition zur Institution KITA vorhanden. Deshalb verzichten wir an dieser Stelle auf weitere Ausführungen.

Bei der Formulierung der **Zielgruppe** beschlossen wir, dass wir uns an Kinder richten, die in KITAs betreut werden. Zusätzlich wollen wir mit unserem Konzept die Betreuerinnen der Kinder ansprechen. Wir beziehen uns auf alle Kinder der KITA und gehen dabei von einer gesunden Entwicklung aus. Unser Konzept schliesst dabei aber auch Kinder mit möglichen Risikofaktoren ein. Die Altersspanne der Kinder liegt zwischen der Fertigkeitenentwicklung des Gehens und dem Schulbeginn. Die weiteren Altersbereiche werden dabei nicht grundsätzlich ausgeschlossen und können deshalb in gewisse Übungen mit eingeschlossen werden. Wir legten aber bewusst einen Fokus auf den beschriebenen Teilbereich der frühkindlichen Entwicklung, weil aus Effizienz- und Zeitgründen eine gewisse Einschränkung nötig ist. Zudem besteht der Bezug auf den frühen Entwicklungsbereich des Kindes in der Psychomotoriktherapie des deutschsprachigen Raumes der Schweiz bis jetzt erst in Ansätzen. Wir erachten dies deshalb als sehr bedeutend, da sich in dieser Altersspanne viele grundlegende Entwicklungsschritte vollziehen.

5.1.2 Formulierung von Teilzielen

Nachdem wir eine grobe Konzeptidee ausformuliert hatten, entwarfen wir als ein erstes Teilziel die Durchführung und Auswertung der Bedarfsanalyse in KITAs. Damit wollten wir den Praxisbedarf bezüglich unserer Konzeptidee heraus kristallisieren und ermitteln, ob diese überhaupt sinnvoll ist.

Als nächstes Teilziel nahmen wir uns eine Wissensaneignung anhand einer Literaturanalyse vor. Ausserdem wollten wir aufgrund einer Textarbeit für unser Konzept relevante Erkenntnisse erlangen.

Anschliessend setzten wir uns das Erstellen der Angebote zum Ziel. Dabei ging es um Überlegungen zur Gestaltung und zum Inhalt der Kärtchen, um die Formulierung der Angebote, die Gestaltung der zugehörigen Bilder, die Konstruktion des Holzkastens zur Aufbewahrung der Angebotskärtchen und dergleichen.

Unser folgendes Ziel war es unser Konzept kurz zu evaluieren. Hierfür wollten wir unsere Angebotsammlung in eine KITA geben, um uns eine Rückmeldung dazu einholen.

Als letztes Teilziel formulierten wir die Verschriftlichung der restlichen Arbeit, sowie deren Fertigstellung und Formatierung.

5.1.3 Ablauf der Phasen der Konzeptplanung

Im Winter 2011 begannen wir mit der Konzeptplanung. Ausgehend von einer gemeinsamen Grundvorstellung entwickelten wir eine Grobplanung unserer Bachelorarbeit. Dabei entschieden wir uns, ein Konzept zur Unterstützung der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung von Kindern zu erstellen. In einer ersten Arbeitsphase beschäftigten wir uns mit der Konkretisierung unserer Ideen und der Planung unseres Konzeptes. Wir formulierten eine Fragestellung, sowie eine Hypothese und setzten uns Teilziele. Um die Relevanz unserer geplanten Bachelorarbeit zu überprüfen führten wir eine Bedarfsanalyse im Feld durch.

Ausgehend davon führten wir eine Literaturrecherche durch. Wir analysierten entsprechende entwicklungstheoretische Texte und überarbeiteten diese. Wir arbeiteten das Wichtigste für unser Vorhaben aus ihnen heraus und erstellten Bezüge zu unserem Konzept.

5.2 Konzeptdurchführung

5.2.1 Methodisches Vorgehen

Nach Abschluss der Planungsphase führten wir eine **Bedarfsanalyse** im Feld durch. Hierfür besuchten wir neun KITAs im Raum Zürich, St. Gallen, Solothurn, Luzern und Liechtenstein. Wir entschieden uns für Institutionen sowohl aus städtischen als auch aus ländlichen Gebieten, um beide Aspekte der Institution KITA gleichsam in die Bedarfsanalyse miteinschliessen zu können. Konkret führten wir in den besuchten Einrichtungen halboffene Interviews durch. Ausserdem informierten wir uns anhand einer Beobachtung und einer Raumbesichtigung über die Gegebenheiten in den KITAs.

Aufgrund der Auswertungen der Interviews und der Beobachtungen kamen wir zum Schluss, dass in der Praxis bezüglich der Institution KITA durchaus ein Bedarf an einem Angebot zur Unterstützung der kindlichen Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung vorhanden ist. Keine der von uns besuchten KITAs arbeitet mit einem konkreten Lehrmittel zur Unterstützung der Bewegungs- und bzw. oder Wahrnehmungsentwicklung. Einen weiteren Bedarf im Kontext der KITA-Betreuung erwähnten die interviewten Personen in der Unterstützung der Gestaltung von Angebotssequenzen.

Ein Manko entdeckten wir ausserdem in der Verbindung von Theorie und Praxis während der Ausbildung zur KITA-Betreuerin. Diese werden laut Aussagen der interviewten Personen nur überblicksmässig behandelt. Konkrete Entwicklungstheorien würden kaum in die Arbeit mit einbezogen werden. Lediglich Tabellen, die Auskunft über einen Normverlauf der Entwicklung eines Kindes geben werden in einigen KITAs genutzt. Wir entschlossen uns deshalb dazu, in unserer Arbeit einige wichtige und für die Angebote unseres Konzeptes relevante Entwicklungstheorien übersichtlich und auf das Wesentliche reduziert darzulegen. Ausserdem versuchten wir bezüglich den Theorien einen Praxis-

transfer zu schaffen. Dabei legten wir den Fokus darauf, wie die Erkenntnisse der Entwicklungstheorien sinnvoll in der Praxis integrierbar sind und wie sie in die Unterstützung bzw. Förderung eingebaut werden können.

Nach der Ermittlung des konkreten Bedarfs in der Praxis konzentrierten wir uns auf die **Literaturanalyse**. Wir trafen eine Auswahl an Theorien, aus welcher wir Erkenntnisse bezüglich unserer Fragestellung und unserer Zielsetzungen erarbeiten konnten. So beschränkten wir uns auf drei Teilbereiche der Entwicklungstheorie. Wir befassten uns einerseits mit Werken einiger bedeutender Autoren der **allgemeinen Entwicklungstheorien**, wobei wir uns vor allem auf eine Zusammenstellung von Flammer bezogen. Andererseits erläuterten wir Theorien von Bronfenbrenner, Erikson, Klahr und Piaget. Ausserdem bearbeiteten wir Artikel zur Lern- und Gedächtnispsychologie nach Hüther und Roth. Zu den einzelnen Theorien, sowie auch übergreifend und verknüpfend, erarbeiteten wir Konzeptbezüge. Von diesen theoretischen Erkenntnissen gingen wir beim Aufbau, bei der Gestaltung und bei der Vermittlung der Angebote aus. In einem zweiten Teil beschäftigten wir uns mit Theorien zur **Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung**. Dabei stellten wir die Entwicklung des Kindes während der für uns relevanten Lebensphase dar. Wir begannen bereits bei der pränatalen Entwicklung, also früher als bei unserer Zielgruppe. Dadurch wird ein Verständnis für die bereits vollzogenen Entwicklungsschritte erlangt, von welchen wir als Basis bei der Angebotserstellung ausgehen konnten. Auch beschrieben wir die kindliche Entwicklung ein Stück weit über den von uns angesprochenen Bereich, um zu wissen welche Grundbausteine für den weiteren Verlauf der Fertigkeitentwicklung gelegt werden müssen. Hierbei gingen wir von Werken von Ayres, Largo, Senckel und Zimmer aus. Auch in diesem Teilbereich erstellten wir Konzeptbezüge. So dienten uns diese theoretischen Erkenntnisse als Hintergrund bei der Ausgestaltung der Angebote, sowie bei der Festlegung auf die zu unterstützenden Kompetenzen. Im dritten und letzten Theorieteil befassten wir uns mit der **Spielentwicklung**. Wir zeigten die einzelnen Spielphasen auf, in welchen sich das Kind befindet. Dazu stützen wir uns auf Literatur von Renner, Schenk-Danzinger und Senckel. Nach diesen theoretischen Inhalten richteten wir uns bei der spielerischen Einbettung der Kompetenzen, die in den Angeboten gefördert werden.

Nach der Erörterung der Ausgangslage und der Literaturanalyse begannen wir mit der **Ausarbeitung des Konzeptes**. Hierbei stützten wir uns auf die Erkenntnisse der Bedarfsanalyse und nutzten die Praxisbezüge unserer theoretischen Arbeit als Grundlage zur Angebotserstellung. Bei der Entwicklung und Ausgestaltung der Angebote legten wir uns auf die zwei Bereiche Wahrnehmung und Motorik fest. Weiter definierten wir bezüglich der schematischen Gliederung freies Spiel, Gruppenspiele, und Kreisspiele. Wir legten uns anschliessend auf eine Anzahl Übungen fest und arbeiteten diese aus. Die Übungen des Konzeptes sind angelehnt an literarische Werke, wie zum Beispiel an Zimmers „Hand-

buch der Sinneswahrnehmung“ und ergänzt mit Wissen aus diversen Vorlesungen unseres Studiums, sowie mit eigens angeeignetem Wissen. Ausserdem fliessen Erfahrungen aus der eigenen Kindheit mit ein.

Bei der Entwicklung und Ausgestaltung der Angebote legten wir Wert auf einen spielerischen Charakter. Sie sollen möglichst ansprechend für die Kinder sein. Ausserdem sollen die Angebote Variationsmöglichkeiten offen lassen, von denen wir jeweils einige bei den entsprechenden Angeboten beschrieben haben. Der Grundgedanke hierbei ist, dass man mit den verschiedenen Variationen möglichst vielen unterschiedlichen Entwicklungsständen und Bedürfnissen der Kinder gerecht werden kann.

Unseren Fokus legten wir unter anderem auch darauf, wie man Alltagsgegenstände alternativ und variabel nutzen kann. Ebenfalls versuchten wir für einen Gegenstand mehrere verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in die verschiedenen Angebote einzuschliessen.

Wir ermittelten durch die Bedarfsanalyse ausserdem, dass KITAs Rituale durchführen, bei denen sich alle versammeln – meist im Kreis. Bei der Gestaltung des Konzeptes achteten wir darauf, dass es unter anderem Angebote enthält, die auf solche Situationen ausgerichtet sind und einen gewissen rituellen Charakter erhalten.

Die Angebote druckten wir auf Kärtchen und schnitten diese in ein handliches Format zu. Diese Kärtchen werden in einem Holzkasten aufbewahrt, der in die drei Bereiche freies Spiel, Gruppenspiele und Kreisspiele unterteilt wurde, die mit entsprechenden Farben gekennzeichnet sind. Jede Angebotsart erhielt eine eigene Farbe. Auch hierbei ging es uns um eine möglichst praktische Handhabung. Diese und auch eine optimale Aufbewahrungsmöglichkeit wird durch eine robuste, verschliessbare Holzkiste gewährt.

Auf der Kiste ist ausserdem eine Kurzbeschreibung der Angebotssammlung angebracht. Diese informiert die Betreuerinnen über den Nutzen und die Verwendungsmöglichkeit des Konzeptes. Auf dem Deckel sind Erläuterungen zu den Angebotsformen (freies Spiel, Gruppen- und Kreisspiele) zu finden. Ausserdem sind Erklärungen und Tipps zur Durchführung der Angebote in den jeweiligen Bereichen enthalten, die eine Unterstützung und Erleichterung für die Betreuerinnen bei der Angebotsnutzung darstellen sollen.

Bei der Beschreibung der Angebote auf den jeweiligen Kärtchen nahmen wir aus Platzgründen Beschränkungen vor. Wir gaben die primären Förderschwerpunkte, die benötigten Materialien, sowie die wichtigsten Beschreibungen zu den Ausführungen an. Bei allen Angeboten werden mehr Entwicklungsaspekte als die angegebenen Bereiche gefördert. Wir nannten lediglich die von den Angeboten am stärksten und für uns am zentralsten angesprochenen Entwicklungsaspekte, da die einzelnen Teile der Wahrnehmungs- und Bewegungsbereiche eng miteinander zusammenhängen und oft flies-

send ineinander übergehen. Ausserdem nahmen wir eine Vereinfachung bezüglich dem Gleichgewichtsbegriff im Bereich der Förderschwerpunkte vor. Ist als Förderschwerpunkt das Gleichgewicht angegeben, wird mit dem entsprechenden Angebot das statische oder das dynamische Gleichgewicht angesprochen und unterstützt. In einigen Angeboten wird die konkrete Kompetenz des Balancierens genannt, welche sich aus der dynamischen Gleichgewichtsfähigkeit entwickelt.

Die Angebote werden von einem Sockentier namens Wilma begleitet. Anhand von selbstgezeichneten Bildern mit Wilma auf den Kärtchen werden die Angebote dargestellt. Ausserdem kann sie den Kindern einen besseren Zugang zu den Angeboten ermöglichen.

Um unser Konzept auf seine Umsetzbarkeit, Nützlichkeit und Alltagstauglichkeit hin zu prüfen, führten wir eine **Kurzevaluation** durch. Hierfür übergaben wir „Wilmas Wunderkiste“ für einige Wochen einer KITA in Zürich, welche wir unter anderen bereits für unsere Bedarfsanalyse besuchten. Wir entschieden uns für eine KITA, bei der wir Interesse und Motivation seitens der KITA-Leiterin wahrnahmen. Aus Zeitgründen hielten wir die Evaluation kurz und eingeschränkt. Eine ausgiebige Variante hätte den Rahmen unserer Arbeit gesprengt.

Wir legten der Angebotskiste einen Auswertungsbogen bei, auf dem die Betreuerinnen angeben konnten, wie oft sie die jeweiligen Übungen eingesetzt haben. Zudem konnten sie Anmerkungen zur Durchführung und weitere Bemerkungen anbringen. Diesen wollten wir für die Konzeptoptimierung auswerten und analysieren. Ausserdem führten wir mit der KITA-Leiterin ein halboffenes Interview bezüglich der Handhabung, des Nutzens, der Relevanz und dergleichen durch. Eine Teiltranskription der hier verwendeten Zitate aus dem Interview befindet sich im Anhang.

Im Rahmen der Auswertung des Interviews stellten sich die Gestaltung sowie die strukturelle Gliederung von Wilmas Wunderkiste als sinnvoll heraus. Die befragte KITA – Leiterin lobte die Aufbewahrungsmöglichkeit in der Kiste, die farbliche Unterteilung der Förderbereiche und Spielformen, sowie das handliche Format der Kärtchen. Hierbei legte sie besonderen Wert auf die rasche Verwendungsmöglichkeit und die kompakte Vielfältigkeit der Informationen. Auch die Anleitung des Konzeptes und der Angebote seien selbsterklärend, verständlich und hilfreich gewesen. „Wir finden die Box nach wie vor eigentlich super. Dass man hier einfach mal etwas zücken kann, wenn man gerade keine Idee hat, finden wir sehr gut. Das ist wirklich lässig“ (KITA-Leiterin, 2012, 00:00).

Wilma stiess ebenfalls auf Begeisterung und wurde häufig eingesetzt.

Das finden wir auch der Hit [Wilma, Anm. d. Verf.]. Als Idee, das der, egal was - das könnte man ja dann noch ausweiten, das müsste ja dann nicht nur mit diesen Spielen zu tun haben. Ich persönlich finde ihn total lässig, da er einmal nicht eine solche Puppe ist. Diese Puppen, die in den KITAs oder im Kindergarten gängig sind, wirken manchmal fast etwas beängsti-

gend. Die haben so grosse Mäuler. Man sagt zwar, sie sollen pädagogisch gut sein, wir haben jetzt aber nie das Bedürfnis gehabt so eine zu nehmen. (...) Den find ich toll und auch alle im Team haben ihn recht witzig gefunden. (KITA-Leiterin, 2012, 04:12)

Einige Angebote des Konzeptes waren den KITA-Betreuerinnen in ähnlicher Weise bereits bekannt. Auch seien sie häufig, zum Beispiel in Büchern, nicht so praktisch dargestellt gewesen. „Die Sammelbox als eine Ideensammelbox finden wir sensationell“ (KITA-Leiterin, 2012, 01:07). Die Angebote selbst seien so gestaltet, dass Anpassungen für verschiedene Altersgruppen möglich sind. Vor allem für drei- bis fünfjährige Kinder empfand die KITA-Leiterin die Angebote als geeignet. Ausserdem seien die Angebote in den Alltag integrierbar gewesen. Aufgrund von ungeplanten Geschehnissen und der Vorweihnachtszeit mangelte es hierfür jedoch an Zeit, während dieser sich das Konzept in der KITA befand.

Wir konnten erst etwas hinein schnuppern und jetzt wäre eigentlich erst der Punkt, wo man es dann mal anfangen könnte in den Alltag als wirkliche Selbstverständlichkeit hinein zu ziehen. (...) Aber ich glaube so in einem viertel Jahr würde das ein Bestandteil sein. (KITA-Leiterin, 2012, 11:08)

Wilmas Wunderkiste diene unter anderem auch als Unterstützung, wenn auf die schnelle eine Spielidee benötigt wurde. Diesbezüglich würden vorwiegend die Auszubildenden profitieren können.

6. KONZEPT – WILMAS WUNDERKISTE

Das folgende Kapitel beinhaltet unser Konzept – Wilmas Wunderkiste und Ausführungen dazu. Dieses Kapitel ist selbsterklärend und wurde so gestaltet, dass das ganze Konzept aus der Arbeit herausgelöst und im Alltag einer Kindertagesstätte genutzt, sowie integriert werden kann. Bei Interesse besteht so noch immer die Möglichkeit die vollständige Bachelorthese mit den ausführlicheren Theorieteilen zu lesen und sich ein umfassenderes Wissen anzueignen.

Abb. 1 – Titelblatt Wilma (eigene Illustration)

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung.....	III
Theoretische Überlegungen	V
Bewegungsentwicklung.....	VI
Spielentwicklung	IX
Erklärungen zum Konzept – Wilmas-Wunderkiste.....	XII
Übungsbeispiel „Versperrter Weg“	XIV
Angebotssammlung und Zusatzmaterial.....	XV
Schlusswort	L
Literaturverzeichnis	LI
Abbildungsverzeichnis.....	LIII

EINLEITUNG

Das Bewegungsverhalten der Kinder scheint vermehrt eingeschränkt zu werden. Dabei spielen Faktoren wie die Verstärkung oder die Technisierung eine grosse Rolle. Der Raum, in dem eine natürliche und gesunde kindliche Entwicklung möglich wäre, weicht somit immer mehr einer Welt, die sich dem Leistungsdruck einer neuen Gesellschaft anpasst. Der Alltag eines Kindes scheint durchzogen von möglichen Risikofaktoren, welche eine positive Entwicklung gefährden könnten.

In der heutigen Zeit werden, laut Bundesamt für Statistik (2011), Kinder immer mehr in Kinderkrippen bzw. Kindertagesstätten betreut. Diese zwei Begriffe werden wir im weiteren Verlauf mit der Abkürzung KITA bezeichnen. Ausserdem werden wir der Einfachheit halber in unserem Konzept jeweils nur das weibliche Geschlecht verwenden, schliessen dabei aber auch das männliche Geschlecht mit ein.

Mit diesem Konzept, das im Rahmen unserer Bachelorarbeit entstand, möchten wir dem zunehmenden Bewegungsmangel in unserer Gesellschaft ein Stück weit entgegenwirken. Kinder sollen wieder die Möglichkeit haben, auf spielerische Art und Weise eigene Erfahrungen in den Bereichen Bewegung und Wahrnehmung zu sammeln. Dabei gehen wir von einer normentsprechenden Entwicklung der Kinder aus, welche wir mit unserem Konzept positiv unterstützen möchten.

Die Angebote basieren auf psychomotorischen Grundlagen. Ausgehend von in unserem Studium erworbenem Wissen, ist die Psychomotoriktherapie unserem Verständnis nach eine pädagogisch-therapeutische Massnahme, sowie eine ganzheitliche Begleitung und Förderung der kindlichen Entwicklung. Sie schliesst den motorischen, den sensorischen, den kognitiven, sowie den emotionalen und sozialen Aspekt der Entwicklung mit ein und versucht die Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen optimal zu nutzen. Dabei bedient sie sich vor allem an den Medien des Spiels und der Bewegung. Als übergreifendes Ziel sieht die Psychomotoriktherapie eine Teilnahme am alltäglichen Leben. Dafür wird ein positives Selbstkonzept gestärkt sowie die Fähigkeits- und Fertigkeitenentwicklung unterstützt. Das Kind steht stets im Zentrum, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Beziehung zwischen ihm und der Therapeutin liegt.

Die Psychomotoriktherapie wird sowohl im therapeutischen, als auch im gesundheitsfördernden und präventiven Bereich angewendet. Bei unserem Konzept handelt es sich um ein gesundheitsförderndes Angebot mit der Möglichkeit zu Präventionsarbeit. Diese beiden Begriffe unterscheiden sich in den Formen der Intervention. Bei diesen Definitionen beziehen wir uns auf Hurrelmann, Klotz und Haisch (o.J.).

Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass man bei der Gesundheitsförderung von einer normentsprechenden Entwicklung ausgeht und diese durch bevölkerungsmedizinische, soziale, kulturelle, ökonomische und politische Interventionen unterstützt. Bei der Prävention geht man hingegen von einem möglichen Defizit aus, dessen Risikofaktoren man zu hemmen versucht.

Bei der Entwicklung unseres Konzeptes haben wir uns von folgender Fragestellung leiten lassen:

Welche Angebote, in Anlehnung an die Entwicklungstheorien, in den Bereichen der Motorik und Wahrnehmung schaffen im Rahmen des Kindertagesstätten-Alltags eine Unterstützung für eine optimale Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung im Vorschulalter?

Hierzu formulierten wir folgende Hypothese:

Psychomotorische Angebote optimieren die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung in den Kindertagesstätten und somit die Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen.

THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN

Die Erkenntnisse aus den allgemeinen Entwicklungstheorien, sowie aus Theorien der Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Spielentwicklung bilden die Grundlage unserer Angebotssammlung. Um spezifische Entwicklungsbereiche des Kindes positiv zu unterstützen, müssen diese vorerst theoretisch erfasst und bearbeitet werden. Die Verknüpfung der Theorie mit den Angeboten steigert deren Wirksamkeit. Bei der allgemeinen Entwicklung bezogen wir uns auf ein Sammelwerk von Flammer, der eine differenzierte Zusammenstellung von Entwicklungstheorien schuf. So versuchten wir verschiedenste Aspekte aus unterschiedlichen, für unser Konzept relevanten Bereichen der kindlichen Entwicklung zu erschliessen. Im Bereich der Lern- und Gedächtnispsychologie, setzten wir uns mit Theorien von Hüther und Roth auseinander. Bezüglich der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung stützten wir uns auf Werke von Ayres, Largo, Senckel und Zimmer. Im Bereich der Spielentwicklung bezogen wir uns auf Renners, Schenk-Danzingers und Senckels Literatur. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die relevantesten Theorie- und Praxisverknüpfungen. Ausführliche Erläuterungen zu jedem Aspekt ist in unserer Bachelorarbeit zu finden.

Inhaltlich bezogen wir uns bei den Angeboten auf Fischers Theorie der Fertigkeitentwicklung. Er erläutert, dass sich Kompetenzen stets aufbauend auf vorgängig ausgebildete Fertigkeiten entwickeln. Diesbezüglich gehen wir von bereits beherrschten Grundfertigkeiten aus, greifen diese auf, variieren und steigern sie.

Auch Werner betont in seiner Entwicklungstheorie, dass die grobe Abfolge der Entwicklungsschritte eingehalten werden sollte. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Entwicklung in ihren Feinheiten stets individuell verläuft.

Die Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Spielentwicklung stellen nicht nur elementares Hintergrundwissen dar, sondern dienen uns auch wesentlich bei der Erstellung unserer Angebotssammlung. Es ist von Bedeutung zu wissen, wann ein Kind in etwa welche Kompetenzen erreicht bzw. bereits erreicht hat, um so die Spiele an ihren Entwicklungsstand anpassen zu können. Im Folgenden geben wir anhand von Grafiken einen groben Überblick über die Meilensteine der Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Spielentwicklung.

Bewegungsentwicklung

nach Ayres (1998) und Largo (2009)

Grobmotorische Entwicklung: Von der ersten Bewegung bis zum Gehen

Abb. II – Bewegungsentwicklung (eigene Illustration, in Anlehnung an Ayres, 1998; Largo, 2009)

Feinmotorische Entwicklung und Entwicklung des Werfens und Fangens: vom Greifreflex zum Werfen, Fangen, Basteln & Schreiben

Abb. III – Feinmotorische Entwicklung und die Entwicklung des Werfens und Fangens (eigene Illustration, in Anlehnung an Ayres, 1998; Largo, 2009)

Wahrnehmungsentwicklung

nach Ayres (1998) und Zimmer (2005)

Taktile-, vestibuläre-, visuelle-, auditive-, kinästhetische, olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung (WN)

(Tastsinn, Gleichgewicht, Sehsinn, Hörsinn, Lage- und Bewegungsempfindung, Geruchs- und Geschmackssinn)

Abb. IV – Wahrnehmungsentwicklung (eigene Illustration, in Anlehnung an Ayres, 1998; Zimmer, 2005)

Spielentwicklung

nach Renner (2008), Schenk-Danzinger (o.J.) und Senckel (2004 & 2010)

Weiter stützten wir uns bei der Gestaltung des Aufbaus und der Vermittlung der Angebote vor allem auf neuere Thesen der Lern- und Gedächtnispsychologie nach Hütter und Roth. Indem wir den Angeboten einen spielerischen Charakter verliehen, setzten wir an einem Aspekt des Hauptinteresses des Kindes an. Dadurch wird seine Motivation, das Angebot wahrzunehmen und der Lernerfolg möglichst hoch gehalten. Wir gingen ausserdem nach dem Prinzip vor, eine Herausforderung, aber keine Überforderung anzubieten. Dies wirkt sich ebenfalls positiv auf die Motivation des Kindes aus. Indem wir von Vorkenntnissen, also von bereits beherrschten Kompetenzen ausgehen und diese steigern bzw. erweitern, ist laut der Lern- und Gedächtnispsychologie eine wichtige Grundlage für den Lernprozess geschaffen. Auch zogen wir hierbei ältere und dennoch bedeutsame Theorien zur kognitiven Entwicklung, wie zum Beispiel die von Piaget, Klahr und Case hinzu.

Laut Piaget geschieht Entwicklung durch Anpassungsprozesse zwischen dem Kind und der Umwelt. Dabei geht es stets um die Herstellung eines Gleichgewichts. Wenn das Kind die Umweltgegebenheiten seinen Denk- und Handlungsmustern nicht anpassen kann, verändert es seine individuellen Strukturen den Umweltgegebenheiten entsprechend. Daraus lässt sich schliessen, dass ein Angebot, welches die kindliche Entwicklung unterstützen soll, etwas Neues und eine Herausforderung für das Kind darstellen muss. Eine Veränderung der kognitiven Strukturen ist notwendig, um eine neue Kompetenz zu erlernen.

Dies erklärt auch Klahr anhand seiner Informationsverarbeitungstheorie. Laut ihm wird eine neue Kompetenz aufbauend auf eine bereits beherrschte ausgebildet. Diese wird so variiert, dass sie schlussendlich in mehreren Situationen anwendbar wird. Diesen Prozess möchten wir unterstützen, indem wir bei den Angeboten Variationsmöglichkeiten angeben und Platz für Anpassungen seitens des Kindes lassen.

Case erläutert in seiner Theorie der Problemlösung, dass ein Kind im Laufe der Entwicklung lernt, mentale Vorstellungen von Aktivitäten ausbildet. Diese erleichtern ihm die anschliessende Ausführung der Aktivität. Durch das Vorzeigen und Erklären der Angebote seitens der Betreuerinnen, wird dieser Entwicklungsprozess unterstützt.

Bezüglich der Vermittlung der Angebote bezogen wir uns ausserdem vor allem auf die ökologische Systemtheorie von Bronfenbrenner und auf die Informationsverarbeitungspsychologie nach Klahr. Bronfenbrenner betont in seiner Theorie die Bedeutung des Kontextes des Kindes – der Beziehungen zu seinen Bezugspersonen und seiner unmittelbaren Umgebung. In diesem Rahmen vollziehen sich laut Bronfenbrenner Lernprozesse. Diese sind natürlich umso intensiver, je enger die Beziehung zwischen dem Kind und einer Bezugsperson ist (vgl. Flammer, 2005, S. 264). Eine KITA-Betreuerin stellt oft eine Bezugsperson für ein Kind dar, wodurch eine gute Basis besteht, um Lernprozesse anzustos-

sen. Ein solcher Lernprozess beginnt oft mit der Beobachtung einer Tätigkeit. Die KITA-Betreuerin sollte das Angebot also klar verständlich und strukturiert erklären, vorzeigen und mit dem Kind zusammen durchführen, woraufhin das Kind es selbstständig ausführen und weiterentwickeln kann.

Klahr erläutert in seiner Theorie der Informationsverarbeitung ebenfalls die Bedeutung der Umwelt bei Lernprozessen. Es geht dabei vor allem um die Rückmeldungen der Umwelt. Diese sollten für das Kind eine Handlungsmotivation darstellen.

Eriksons Theorie der psychosozialen Entwicklung beschreibt, dass die Selbständigkeit einen zentralen Stellenwert für die von uns angesprochene Altersstufe hat. Bei unseren Angeboten legen wir viel Wert auf das selbständige Ausführen seitens des Kindes. Dies sollte auch von den Betreuerinnen aktiv unterstützt werden.

Brandstädter misst in seiner Handlungstheorie den individuellen Strategien bei Lernprozessen grosse Bedeutung bei. Unsere Angebote haben, wie Brandstädter empfiehlt, ein bestimmtes Ziel, das Erlernen einer Kompetenz. Für dessen Erreichung ist ein individueller Handlungscharakter der Kinder erwünscht.

ERKLÄRUNGEN ZUM KONZEPT – WILMAS-WUNDERKISTE

Wilmas Wunderkiste ist ein psychomotorisches Bewegungs- und Wahrnehmungsangebot für Kinder der Vorschule. Wir fokussierten uns bei dessen Ausarbeitung insbesondere auf die Kinder, die in einer KITA betreut werden. Weiter entschieden wir uns, bei unseren Angeboten diese Kinder ins Zentrum zu setzen, welche die Fertigkeit des Gehens bereits erlernt haben und noch vor dem Schuleintritt stehen. Diese Angabe gilt jedoch nur als Richtlinie und soll die übrigen Kinder dabei nicht ausschließen. Die Angebote lassen sich teilweise auch auf andere Entwicklungsstufen anpassen. Teilweise sind Variationsmöglichkeiten auf den jeweiligen Kärtchen angegeben. Den KITA-Betreuerinnen steht es ausserdem frei, jedes Angebot kreativ auszugestalten und zu verändern.

Die Angebote teilten wir in die drei verschiedenen Spielformen „Freies Spiel“, „Kreisspiele“ und „Gruppenspiele“ ein. Jede dieser Form erhielt dabei eine eigene Farbe, um diese Unterteilung zu betonen. Die Angebote, welche auf Kärtchen gedruckt sind, werden idealerweise in einer robusten Kiste aufbewahrt, wie es dies bei unserem Prototyp der Fall ist. Der Kiste ist eine Handpuppe namens Wilma beigelegt. Eine Anleitung zur Erstellung dieser, befindet sich im weiteren Verlauf des Konzeptes. Wilma stellt eine Möglichkeit dar, die Kinder in den Aufgaben zu begleiten. Durch den phantasievollen Charakter, der den Angeboten durch Wilma verliehen wird, kann die kindliche Motivation gesteigert werden.

Nun folgen kurze Erläuterungen zur Einteilung der Spielformen.

Das freie Spiel

Die Angebote des freien Spiels sind auf den gelben Kärtchen wiederzufinden. Auf diesen befinden sich Ideen, die den Kindern die Möglichkeit bieten, selbständig zu explorieren, die eigenen Ideen einzubringen und den eigenen Bedürfnissen nachzugehen. Das Kind soll dabei die Wahl haben, ob es das Angebot nutzen möchte oder nicht. Die Betreuerinnen stellen für die Angebote des freien Spiels lediglich die Materialien für die Kinder bereit. Es besteht dabei natürlich auch die Möglichkeit die Angebote einzuführen und sie zusammen mit den Kindern zu thematisieren. Die Betreuungsperson hat dabei die Aufgabe als mögliche Unterstützung bereit zu stehen. Die Sicherheit soll in jedem Fall gewährleistet sein.

Das Kreisspiel

Die blauen Kärtchen stehen für die Kreisspiele. Bei der Bedarfsanalyse wurde die Kreissituation in den meisten KITAs als täglicher Bestandteil genannt. Daher entschieden wir uns, in diesem Bereich ebenfalls Angebote zu schaffen. Wir wollten mit diesen spielerischen Ideen auch eine rituelle Möglichkeit der Förderung mit einbringen. Diese Angebote können daher während mehreren Tagen wieder in den Kreissituationen auftauchen. Im Gegensatz zum freien Spiel ist beim Kreisspiel eine Anwei-

sung erforderlich. Wie viele Informationen dazu nötig sind, oder auch wie viele Ideen von den Kindern mit einbezogen werden, ist den Betreuerinnen frei gestellt.

Gruppenspiele

Die dritte Spielform ist das Gruppenspiel, dessen Angebote auf den grünen Kärtchen beschrieben werden. Diese Angebote benötigen am meisten Unterstützung, in Form von Erklärungen und Anweisungen, seitens der Betreuerinnen. Diese Gruppenspiele sind oft an bestimmte Orte, wie zum Beispiel an die Küche, gebunden und teilweise auf eine gewisse Anzahl an Kindern beschränkt.

In jeder dieser Spielformen sind die jeweils 18 Angebote in weitere zwei Bereiche eingeteilt. Es gibt neun Bewegungs-, sowie neun Wahrnehmungsangebote. Diese Unterteilung ist ebenfalls durch eine Farbe und ein Kennzeichen auf den Kärtchen markiert. Die Bewegungsangebote erkennt man durch das Kürzel „MT“, welches Motorik bedeutet, und dadurch, dass der Name des Angebotes mittels eines roten Rahmes umrandet ist. Die Abkürzung der Wahrnehmungsangebote lautet „WN“. Diese sind mit einem violetten Rahmen gekennzeichnet. Bei jedem Angebot gaben wir einen, maximal drei Förderschwerpunkte an. Wir versuchten uns auf diejenigen zu fokussieren, die in unseren Augen mit dieser Aufgabe vordergründig angesprochen werden. Es ist uns klar, dass mit den einzelnen Spielideen noch mehr Teilbereiche gefördert werden. Die Angabe all dieser Bereiche wäre jedoch aus Platzgründen nicht möglich gewesen und hätte ausserdem ein gezieltes Einsetzen der Angebote erschwert.

Für unsere 54 Angebote wählten wir bewusst kein Thema, dass sich durch das gesamte Konzept zieht. Damit wollten wir den KITAs die Freiheit lassen, unsere Angebote in ihren aktuellen Kontext zu integrieren. Ausserdem achteten wir darauf, dass in den Übungen Materialien verwendet werden, welche in den meisten KITAs bereits vorhanden oder preislich erschwinglich sind.

Auf der nächsten Seite folgt ein Übungsbeispiel mit entsprechenden Erklärungen. Im Anschluss befindet sich die ganze Angebotssammlung.

Abb. VI – Foto Prototyp (eigene Aufnahme)

Übungsbeispiel „Versperrter Weg“

Dieses Beispiel ist ein Bewegungsangebot der Kategorie „freies Spiel“, was durch die gelbe Farbe ersichtlich ist.

Name des Angebotes,
Unterstützungsbereich (Moto-
rik oder Wahrnehmung) mit
der entsprechenden Farbe

Veranschaulichendes Bild zur
Übung, Wilma als ständige
Begleiterin auf den Angebots-
kärtchen

Richtwerte zum Alter des
Kindes, zur Grösse der Gruppe
und zur Zeitdauer

Maximum drei, in unseren
Augen relevante, Förderberei-
che

Materialvorschläge
(v.a. alltägliche Materialien)

Erklärungen zum Angebot,
teilweise mit Variationsmög-
lichkeiten,
Hinweise zur Ausführung

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: Steigen, Bücken, Koordination

Material: gut sichtbare Materialien wie farbige Seile, Tücher usw. oder grössere Gegenstände wie Stühle, Tische usw. die man gut und sicher befestigen kann

Beschreibung: Mit Seilen, Tischen, Stühlen wird z.B. einen Durchgang teilweise versperrt - so, dass die Kinder noch die Möglichkeit haben, sich hindurch zu winden. Die Dinge müssen aber sicher festgemacht werden!

Abb. VII – Übungsbeispiel „versperrter Weg“ (eigene Illustration, in Anlehnung an Angebotssammlung Wilmas Wunderkiste)

Die Verschriftlichung der Übung befindet sich jeweils auf der Rückseite der dazugehörigen Illustration. Im Konzept sind die Übungen so dargestellt, dass sich durch das Falten in der Mitte, ein handliches Kartenformat ergibt. Die Kärtchen kann man bei Bedarf laminieren.

Angebotssammlung und Zusatzmaterial

Angebotsübersicht

Das freie Spiel	Kreisspiele	Gruppenspiele
<ul style="list-style-type: none"> • Badewanne (WN) • Balancierweg (MT) • Baumeister (MT) • Formen und Farben (WN) • Hausbau (MT) • Hörmemory (WN) • Mh.. das riecht (WN) • Musiker (WN) • Netz (MT) • Sandwelten (WN) • Stacheltier (MT) • Tastbild (WN) • Tastkasten (WN) • Ton-/Knetwerkstatt (MT) • Versperrter Weg (MT) • Was macht der Ball (MT) • Wasserwelten (WN) • WC-Rollenbauwerk (MT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Affe geht im Kreis (MT) • Bilder (MT) • Blätterbaum (MT) • Dinge tanzen im Kreis (MT) • Echo (WN) • Der Elefant sagt Hallo (MT) • Fischernetz (MT) • Guten Morgen (WN) • Hör- und Spürtelefon (WN) • Klatsch dich weiter (WN) • Künstler (WN) • Ich packe mich ein (WN) • Pferderennen (MT) • Es regnet (WN) • Ski- Autorennen (MT) • Spiegel (WN) • Spür mit, zähl mit (WN) • Der Zoo geht spazieren (MT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Brote backen (WN) • Buntes Papierbild (MT) • Fange das Licht (WN) • Fussparcours (WN) • Fütterungszeit (MT) • Indianertanz (WN) • Kegeln (MT) • Knete selber machen (MT) • Leiterlenspiel (MT) • Marmelade (MT) • Pass auf dein Tuch auf (MT) • Retterinsel (WN) • Schneckenrennen (MT) • Schiessbude (MT) • Suche den Klang (WN) • Alle tanzen bis es stoppt (WN) • Waschstrasse (WN) • Zünispiel (WN)

Abb. VIII – Übersicht Angebotssammlung (eigene Illustration)

Die Badewanne

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: taktil- kinästhetische WN

Material: grosse Gefässe wie Kisten, alte Bettbezüge, Wannen, Kübel usw. und Füllmaterial wie Tennisbälle, Handtücher, Kissen, verschiedene weiche Bälle usw.

Beschreibung: Das/Die Gefäss/e werden mit einem Füllmaterial gefüllt. Die Kinder können sich dann in die Kiste oder auf den gefüllten Bettbezug legen und die verschiedenen Beschaffenheiten wahrnehmen.

Balancierweg

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: stehen, gehen, balancieren

Material: Bodenunterlagen mit verschiedenen Beschaffenheiten, z.B. zusammengerollte Handtücher, Matten, Kissen, halbe Holzstämmе, Steine usw.

Beschreibung: Mit verschiedenen Materialien wird ein Weg gelegt. Die Kinder können versuchen, auf diesem Weg herumzugehen. Die teilweise unebenen Oberflächen machen das Gehen zum Abenteuer.

Die Baumeister/innen

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: konstruieren

Material: Dosen, Flaschen, Schachteln, Klötze, alte Pfannen usw.

Beschreibung: Aus Alltagsgegenständen können die Kinder verschiedenste Dinge, wie Türme, Häuser usw. konstruieren. Die unterschiedlichen Formen regen dabei besonders an.

Formen und Farben

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: visuelle Wahrnehmung

Material: verschiedene Gegenstände in verschiedenen Farben (verschiedene Formen, Stifte, Stoffe, Klötze, Holzstücke usw.) Vier- und Dreiecke, Kreise usw., Kiste

Beschreibung: Die Dinge sind alle am gleichen Ort (z.B. in einer Kiste). Dadurch dass sich gleiche Dinge darin befinden, können diese z.B. sortiert werden. Verschiedene Formen und Farben regen zum Spielen an.

Haus

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: konstruieren

Material: Grosse Materialien, die sich gut zum Bauen eignen wie Tische, Tücher, Klötze, Kissen, Stühle usw.

Beschreibung: Die Kinder können aus den Materialien ein Haus bauen. Es hilft vielleicht, wenn bereits ein Teil eines Hauses steht - z.B. ist der Tisch auf zwei Seiten zugemauert. Die Kinder bekommen einen Anreiz das unvollständige Haus fertig zu stellen. Evtl. entsteht ein Rollenspiel.

Hörmemory

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: auditive Wahrnehmung

Material: mehrere blickdichte Gefässe, wie z.B. Film Dosen. In die Gefässe können verschiedene Materialien wie Hirse, Reis, Glöckchen, Korken usw. gefüllt werden.

Beschreibung: Mit jedem Füllmaterial können mehrere Gefässe gefüllt werden. Die Kinder können so verschiedene Geräusche entdecken. Ausserdem können gleiche, nicht gleiche und ähnliche Töne miteinander verglichen werden.

Mh.. das riecht!

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: olfaktorische WN (Geruchssinn)

Material: kleine Behälter wie Film Dosen aus Plastik, Watte, verschiedene Düfte wie Parfüm, Duftwässernchen usw.

Beschreibung: Den Kindern wird es ermöglicht, verschiedene Gerüche wahrzunehmen. Es benötigt vielleicht eine Einführung, damit die Kinder wissen, was sie damit machen können. Wenn die Düfte stetig durch andere ersetzt werden, können sie immer wieder Neues entdecken.

Die Musiker

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: auditive Wahrnehmung

Material: verschiedene Dinge die klingen: entweder richtige Instrumente wie Trommeln, Rasseln usw. oder z.B. Töpfe, Kochlöffel, gefüllte Petflaschen, Holzstücke usw.

Beschreibung: Die Kinder können mit verschiedenen Gegenständen experimentieren. Was klingt wie? Wie kann ich Musik machen? Gemeinsam ein Konzert geben! Usw.

Das Netz

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: Gleichgewicht, gehen, hüpfen

Material: Klebstreifen, farbige Bänder und Fäden, Kreide usw.

Beschreibung: Es wird z.B. mit farbigen Fäden am Boden ein Muster gelegt und mit Klebstreifen befestigt. Diese Art Netz ermöglicht es den Kindern auf den Linien zu gehen, von Linie zu Linie, oder von Zwischenraum zu Zwischenraum zu hüpfen und noch vieles mehr.

Sandwelten

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: taktile Wahrnehmung

Material: Becken, Sand (z.B. Vogelsand), kleine Gegenstände und Figuren, evt. eine Abdeckung für unter das Becken

Beschreibung: Im Sand können Gegenstände versteckt und gesucht werden. Es können auch Spiele mit den Figuren entstehen. Der Phantasie der Kinder wird freier Lauf gelassen.

Stacheltiere

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: Feinmotorik, Pinzettengriff

Material: Styropormaterial (Kugeln, Platten), Zahnstocher, Holzspiesse, Perlen, Schaumstoff oder ähnliches, das an die Spiesse gesteckt werden können.

Beschreibung: Man stellt den Kindern die Materialien zur Verfügung. Vielleicht hat man bereits einen Spieß mit Perlen eingesteckt. So entsteht ein Gebilde, ein Tier oder ähnliches.

Tastbild

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: taktile Wahrnehmung

Material: verschiedene Materialien wie Kartonröhren, Watte, zerknülltes Papier, Stoffe, ungekochte Teigwaren usw.

Beschreibung: Diese diversen Materialien werden auf einen Karton oder ein Papier geklebt und z.B. an der Tür, auf Höhe der Kinder, befestigt. So können die Kinder dieses Bild ertasten und verschiedene Beschaffenheiten und Formen wahrnehmen.

Tastkasten

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: taktile Wahrnehmung

Material: Kasten (z.B. ein alter Schuhkarton, in den ein Loch gemacht wird)
Im Kasten: z.B. Holzklötze, Stifte, Stoffe, Figuren usw.

Beschreibung: Es wird mit den Händen in den Kasten dessen Inhalt nicht sichtbar ist, gefasst. Dabei erlebt das Kind verschiedene Wahrnehmungseindrücke. Es wird weiches, hartes, grosses, kleines Material entdeckt. Ob dieses aus dem Kasten genommen wird, ist ihnen freigestellt.

Ton-/ Knetwerkstatt

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: Feinmotorik

Material: Ton oder Knete, Nylon-Silch zum schneiden, Röhren, Förmchen oder weitere Materialien zum Bearbeiten der Masse

Beschreibung: Das Experimentieren mit Ton oder Knete ermöglicht den Kindern das Aufleben lassen der eigenen Phantasie.

Versperrter Weg

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: Steigen, Bücken, Koordination

Material: gut sichtbare Materialien wie farbige Seile, Tücher usw. oder grössere Gegenstände wie Stühle, Tische usw. die man gut und sicher befestigen kann

Beschreibung: Mit Seilen, Tischen, Stühlen wird z.B. einen Durchgang teilweise versperrt - so, dass die Kinder noch die Möglichkeit haben, sich hindurch zu winden. Die Dinge müssen aber sicher festgemacht werden!

Was macht der Ball

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: werfen, prellen, Bewegungssteuerung

Material: Bälle, evtl. Stäbe (auch möglich mit Holzkochlöffeln), Klebstreifen

Beschreibung: Es werden Felder an die Wand oder auf dem Boden markiert und die Bälle dazu gelegt. Die Kinder können so versuchen die Bälle versuchen in die Felder zu rücken oder zu werfen. Die Stäbe können dazu anregen, die Bälle mit dem Stab zu bewegen.

Wasserwelten

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: taktile Wahrnehmung

Material: verschiedene Gefäße, Trichter, Siebe

Beschreibung: Es kann z.B. in einer Badewanne oder im Freien (im Sommer) das Wasser umgefüllt, gespritzt, transportiert usw. werden. Die Kinder experimentieren mit dem Element Wasser.

WC-Rollen-Bauwerk

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer unbeschränkt

Förderbereich: greifen, kleben, schneiden

Material: WC- oder Haushaltspapierrollen, evt. weiter Kartonstücke, Klebstreifen oder Leimstift, evt. Bastelmaterial zum verzieren

Beschreibung: Aus den verschiedenen Materialien kann ein Bauwerk konstruiert werden. Dabei lässt man der Phantasie freien Lauf. Es kann gebaut, geklebt oder auch nur gelegt werden.

Der Affe geht im Kreis MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min
Förderbereich: gehen (vor-, seit- rückwärts)
Material: Es benötigt kein Material!
Beschreibung: Alle Kinder sind Affen. Dann gehen alle Affen seitwärts im Kreis herum, gehen nach vorne und nach hinten (der Kreis wird dabei kleiner oder grösser oder rotiert im Kreis) Die Kinder können sich an den Händen halten.

Bilder MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer ca. 10min
Förderbereich: greifen, legen
Material: Es braucht immer so viele Gegenstände von einer Sorte, wie es Kinder hat. Z.B. Steine, Hölzer, Muscheln usw. evtl. vorgezeichnete Bilder (Häuser, Kreise usw.)
Beschreibung: Jedes Kind erhält z.B. ein Stein. Dann legen die Kinder nacheinander den Stein in die Mitte. Gibt man keine Vorgaben, entsteht vielleicht ein völlig abstraktes Bild. Man kann auch ein vorgezeichnetes Bild in die Mitte legen und die Steine auf die Bildlinie legen.

Blätterbaum

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: Gleichgewicht

Material: Tücher, Kissen, Sandsöcke usw.

Beschreibung: Die eine Hälfte der Kinder steht im Kreis und streckt ihre Arme wie Äste aus. Die Anderen legen diverse Gegenstände auf die Arme wie Blätter auf die Äste. Plötzlich kommt ein Sturm – die Kinder pusten und hüpfen herum. Die Bäume schütteln die Blätter ab.

Dinge tanzen im Kreis

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 10-20min

Förderbereich: Fangen, werfen, halten, geben

Material: Ein/ Mehrere Ballone oder weiche Bälle, Tücher, Rollen (z.B. Karton), Plüschtier, usw.

Beschreibung: Gegenstände werden im Kreis herumgegeben, quer geworfen, gerollt... Es kann auch versucht werden, dass z.B. mehrere Bälle im Kreis bleiben. Man kann jeweils den Namen rufen desjenigen rufen, dem man es zuwerfen will.

Echo

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: auditive, rhythmische WN

Material: Es benötigt kein Material.

Beschreibung: Die Betreuerin gibt Geräusche vor (z.B. mit dem Mund, Worte oder Klatschen) und die Kinder bilden das Echo. Sie versuchen das Gehörte nachzuahmen.

Der Elefant sagt Hallo

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: Bewegungskoordination

Material: Es benötigt kein Material

Beschreibung: Alle sind Elefanten (Rüssel: einen Arm um den anderen schlingen und Nase halten) Alle begrüßen einander mit dem Rüssel, freuen sich und spritzen Wasser über den Rücken, umschlingen sich, schwingen Kreise, schwingen eine Acht, fressen usw.

Das Fischernetz

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer >10min

Förderbereich: Koordination, Timing

Material: Es benötigt kein Material.

Beschreibung: Die Kinder stehen im Kreis und halten sich an den Händen. Sie sind das Fischernetz. 2-4 Kinder sind die Fische und stehen im Kreis. Dann gehen die Arme nach oben und wieder nach unten. Die Fische versuchen unter den Armen hindurch zu gehen um zu fliehen.

Guten Morgen!

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: taktil-kinästhetische WN

Material: Es benötigt kein Material.

Beschreibung: Mit den Kindern wird der Morgen nochmals erlebt. Man steht auf und stretcht sich. Man klopfst sich am ganzen Körper wach. Man zieht sich an, stretcht evtl. die Kleider glatt. Man duscht vielleicht und trocknet sich ab und isst Frühstück usw.

Hör- und Spürtelefon

WN

Fakten: ältere Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: taktile und auditive WN

Material: Es benötigt kein Material.

Beschreibung: Die Kinder sitzen im Kreis. Entweder geben sie sich die Hände & die Betreuerin gibt einen Händedruck im Kreis herum, oder flüstert dem Nachbarn ein Wort ins Ohr.

Klatsch dich weiter...

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer > 15min

Förderbereich: auditive, visuelle WN

Material: Es benötigt kein Material.

Beschreibung: Man gibt den Klatsch im Kreis herum.
Variation: Man wirft ihn jemandem im Kreis zu. Dabei ist es wichtig, diejenige Person anzuschauen.

Der Künstler

WN

Fakten: alle Kinder, Zeitdauer >10min

Förderbereich: visuelle- taktil-kinäst. WN, Formen

Material: Bilder von verschiedenen Formen, evtl. Seile oder Knete

Beschreibung: Die Kinder zeichnen sich gegenseitig Formen auf den Rücken. Das andere Kind zeigt auf das passende Blatt. Man kann die Formen auch mit Seilen oder Knete legen.

Ich packe mich ein...

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: Körperwahrnehmung, -orientierung

Material: Ein Tuch oder etwas ähnliches

Beschreibung: Jedes Kind erhält ein Tuch. Dann bestimmt jemand ein Körperteil, das mit diesem Tuch eingepackt werden muss.

Pferderennen

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: Koordination, Tonus-Regulation

Material: Es benötigt kein Material.

Beschreibung: Alle liegen auf dem Bauch im Kreis. Jemand übernimmt die Rennleitung. Die Pferde traben los (Kinder klopfen abwechselnd mit Armen & Beinen auf den Boden), springen (Beine & Arme gehen in die Luft) und machen Kurven (Heben die eine oder andere Seite ab).

Es regnet!

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: Taktile-kinästhetische WN

Material: Eigentlich benötigt es kein Material. Es ist möglich in einer Weiterführung möglich mit Tüchern, Kissen, Watte usw. zu arbeiten.

Beschreibung: Die Kinder tippen mit den Händen über den eigenen oder den Körper einer anderen Person, als ob es regnen würde. Man kann z.B. beim Kopf beginnen, dann zu den Armen, zum Bauch, Rücken, Beine usw. weitergehen.

Ski-/Autorennen

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: gehen, Einbeinstand, hüpfen, bücken

Material: Es benötigt kein Material

Beschreibung: Alle stellen sich im Kreis auf. Die Betreuerin übernimmt die Rennleitung. Sie fahren los (gehen an Ort), Rechts- und Linkskurve (auf ein Bein stehen), Schanze (springen), Tunnel (bücken) usw.

Spiegel

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: visuelle-, Körperwahrnehmung

Material: Es benötigt kein Material.

Beschreibung: Die Betreuerin macht Bewegungen wie z.B. auf einem Bein stehen, sich hinhocken, Arme in die Höhe strecken usw. Die Kinder versuchen diese nachzuahmen.

Spür mit, zähl mit

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer > 15min

Förderbereich: taktil-kinästhetische WN

Material: Kissen, Sandsäcke, kleine Gegenstände wie Holzstücke, Bälle usw.

Beschreibung: Die eine Hälfte der Kinder liegt am Boden, die andere Hälfte legt verschiedene Gegenstände auf den Körper des liegenden Kindes. Wo sind sie? Wie viele sind es?

Der Zoo spaziert!

MT

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer 5-10min

Förderbereich: Gehen, Hüpfen, Kriechen

Material: Es benötigt kein Material! Evtl. Tierbilder.

Beschreibung: Alle Kinder sind Zootiere. Dann werden verschiedene Tiere angesagt, evtl. auch Bilder von ihnen gezeigt und die Kinder versuchen diese darzustellen. Der Elefant der stampft, die Giraffe ist ganz gross (auf Zehen stehen), die Schlange kriecht usw.

Brote backen

WN

Fakten: Alle Kinder, >20min
Förderbereich: taktile Wahrnehmung
Material: Zutaten eines Brotes
Beschreibung: Gemeinsam mit den Kindern ein Brot zu backen ermöglicht ihnen ein grosses Wahrnehmungsangebot. Mit dem Teig kann man auch noch „Männli“ oder andere Formen kneten.

Buntes Papierbild

MT

Fakten: alle Kinder. Zeitdauer 10-15 min
Förderbereich: reissen, kleben, legen
Material: viel buntes Papier, Leim und ein grosses Papier zum bekleben
Beschreibung: Die Kinder zerreißen die farbigen Papiere zu kleinen Stücken. Danach werden sie auf das grosse Papier geklebt, bis ein schönes Bild entsteht.

Fange das Licht

WN

Fakten: Alle Kinder, 10min

Förderbereich: visuelle Wahrnehmung

Material: Lampen, Seifenblasen
evtl. muss man den Raum etwas abdunkeln

Beschreibung: Es wird mit einer oder mehreren Lampen auf den Boden oder an die Wände geleuchtet und die Kinder müssen das Licht suchen (Achtung: es besteht die Gefahr zusammen zu stossen). Alternativ könnte man Seifenblasen blasen, um sie zu fangen.

Was Füße erleben...

WN

Fakten: Alle Kinder, Zeitdauer > 10min

Förderbereich: taktile Wahrnehmung

Material: diverse Materialien möglich (z.B. zerknitterte Zeitungen, Laub, Schnee, Wasser, Teppiche, Moosgummi, runde Steine, Gras, Tücher, Kirschsteine usw.)

Beschreibung: Aus verschiedenen Materialien wird ein Fussweg mit verschiedenen Stationen erstellt. Die Kinder können dabei ohne Schuhe die Wege abgehen, und darauf achten, was die Füße spüren.

Fütterungszeit

MT

Fakten: alle Kinder, 10-15 min

Förderbereich: Pinzettengriff

Material: Zeitungspapier, andere Materialien wie Watte oder weitere kleine Gegenstände, evtl. ein Stift um den Kindern ein Tier auf die Finger zu zeichnen.

Beschreibung: Kinder erstellen aus Zeitungspapier kleinere und grössere Kügelchen. Danach wird mit dem Zeigefinger und dem Daumen (=Tier) das Futter gefressen oder transportiert und an einen anderen Ort gebracht. Auf den Finger des Kindes kann ein Gesicht gemalt werden.

Indianertanz

WN

Fakten: Alle Kinder, ca. 10min

Förderbereich: auditive WN, Rhythmusfähigkeit

Material: eine Trommel oder Instrumente die klare Rhythmen vorgeben

Beschreibung: Eine Betreuerin spielt einen Rhythmus und variiert zwischen verschiedenen Tempos. Die Kinder laufen dabei im entsprechenden Rhythmus und Tempo. Über eine Anpassung des Trommelrhythmus, sind auch Bewegungen wie kriechen und hüpfen möglich.

Kegeln

MT

Fakten: alle Kinder, 10-15 min

Förderbereich: Bälle rollen, Kraftdosierung

Material: Petflaschen oder ähnliche Dinge zum Aufstellen, Bälle in verschiedenen Grössen

Beschreibung: Die Petflaschen werden nebeneinander, hintereinander, in einem Dreieck usw. aufgestellt. Die Kinder können aus verschiedenen Distanzen versuchen alle Flaschen um zu werfen. Die Flaschen können auch mit diversen Dingen gefüllt werden (klingen und sind schwerer)

Knete selber machen

WN

Fakten: Alle Kinder, >20min

Förderbereich: taktile Wahrnehmung

Material: Zutaten für Knete (siehe separates Rezept)

Beschreibung: Gemeinsam mit den Kindern wird ein Knet hergestellt. Dies ermöglicht ihnen ein grosses Wahrnehmungsangebot. Danach haben die Kinder ausserdem ein Produkt, mit dem weiter gearbeitet werden kann.

Leiterlispel

MT

Fakten: Kinder ab ca. 4 Jahre, >15 min

Förderbereich: allg. Motorik

Material: Leiterlispel (siehe Zusatzspielbrett)

Beschreibung: Es wird mit einem Würfel geworfen. Die gewürfelte Zahl wird vorwärts gegangen. Auf den Feldern sind Übungen aufgezeichnet, wie auf einem Bein stehen, klatschen usw. Es gibt auch Felder, die den Spieler einige Felder zurück gehen lassen.

Murmelbahn

MT

Fakten: die älteren Kinder, >15min (über Tage)

Förderbereich: greifen, kleben, schneiden

Material: WC-Rollen, Haushaltspapier-Rollen, Malerlebeband, Murmeln

Beschreibung: Mit den älteren Kindern der KITA kann man versuchen gemeinsam eine Kugelbahn zu bauen. Dafür werden die Kartonröhren in die richtige Position gebracht und an die Wand geklebt. Dabei braucht es zu Beginn starke Unterstützung von einer Betreuerin.

Pass auf dein Tuch auf!

MT

Fakten: alle Kinder, ca. 15 min

Förderbereich: Bewegungskoordination, rutschen

Material: grosse Tücher, damit wenn jemand darauf sitzt, man noch etwas vom Tuch sehen.

Beschreibung: Jedes Kind sitzt auf einem eigenen Tuch und rutscht durch den Raum. Ein Kind hat kein Tuch und versucht ein Tuch eines anderen Kindes zu stehlen. Man kann zuerst auch nur herumrutschen ohne sie zu stehlen, und die Tücher z.B. durch den Raum transportieren.

Retterinsel

WN

Fakten:alle Kinder. Zeitdauer > 10min

Förderbereich: visuelle Wahrnehmung

Material: farbige Seile oder Klebband (aus denen Inseln am Boden gelegt werden), Musik

Beschreibung: Die Kinder bewegen sich zur Musik im Raum, dann stoppt die Musik. Die Betreuerin sagt eine Form oder eine Farbe an (je nach Wissen der Kinder) Alle Kinder müssen dann möglichst schnell zu der entsprechenden Insel gehen.

Schneckenrennen

MT

Fakten: alle Kinder. Zeitdauer 5-15 min
Förderbereich: Fingergeschicklichkeit
Material: Faden, Stift und gebastelte Schnecke
Beschreibung: Die Schnur wird sowohl an der gebastelten Schnecke, als auch am Stift befestigt. Dann wird der Faden möglichst schnell um die Schnur gewickelt. Entweder dreht man den Stift, oder man wickelt die Schnur mit Hilfe der Hand um den Stift.

Schiessbude

MT

Fakten: alle Kinder. Zeitdauer ca.15 min
Förderbereich: werfen
Material: kleine Bälle wie Tennisbälle oder Jonglierbälle, Büchsen, Flaschen oder ähnliche Materialien, die stehen können.
Beschreibung: Die Gegenstände werden auf einer geraden, leicht erhöhten Unterlage hingestellt (z.B. auf einen Tisch). Die Kinder versuchen mit den Bällen die Dinge um zu werfen.

Suche den Klang

WN

Fakten: alle Kinder. Zeitdauer > 10min

Förderbereich: auditive Wahrnehmung

Material: Dinge die Geräusche machen (Trommeln, Rasseln usw.)

Beschreibung: Eine Betreuerin versteckt sich irgendwo in der KITA und macht Geräusche. Alle horchen hin, und ein oder mehrere Kinder versuchen herauszufinden woher der Klang kommt.

Alle tanzen bis es stoppt!

MT

Fakten: alle Kinder, 5-15 min

Förderbereich: Gleichgewicht, Bewegungssteuerung

Material: Musik, evtl. Tücher, die beim Tanzen in den Händen gehalten werden können.

Beschreibung: Kinder bewegen sich zur Musik frei im Raum. Sobald die Musik stoppt, dürfen sich die Kinder nicht mehr bewegen. Es können die Betreuerinnen oder die Kinder die Musik stoppen.

Wachstrasse

WN

Fakten: Alle Kinder, 10–15 min

Förderbereich: taktile Wahrnehmung

Material: Tücher, weiche Kissen, Bälle usw. verschiedene Materialien, die sich unterschiedlich anfühlen.

Beschreibung: Die Kindern und die BetreuerInnen bilden eine Wachstrasse. Sie halten je nachdem Tücher, Kissen usw. in der Hand. Andere Kinder gehen durch diese Strasse und werden gestreichelt, gedrückt usw. Über die Intensität sollte man das Kind entscheiden lassen.

Znüni-Spiel

WN

Fakten:alle Kinder. Zeitdauer > 10min

Förderbereich: gustatorische WN (Geschmackssinn)

Material: Augenbinde, Essen wie Bananen, Äpfel, Brot usw. Salziges, Süßes, Saures usw.

Beschreibung: Je nach Kind werden die Augen verbunden und ihm wird ein Nahrungsmittel in den Mund gelegt. Die Kinder können versuchen zu erraten, was sie essen.

Wilmas – Zopfrezept

Zutaten:

1 kg Zopfmehl

1TL Salz

120g Butter weich machen

120g Zucker

1 Hefewürfel in 6 dl Milch verrühren

Zubereitung:

Alle Zutaten zusammenmischen und kneten.

Den Zopf Teig aufgehen lassen bis er doppelt so gross ist.

Zopf formen oder Zopf-Tierli erstellen.

Bei 190 Grad im Ofen 20-30 Minuten backen.

Abb. IX – Wilmas - Zopfrezept (eigene Illustration)

Wilmas – Knetrezept

Zutaten:

½ Liter warmes Wasser

600 g Mehl

200 g Salz

2 EL Weinsteinpulver

3 EL Öl

Lebensmittelfarbe

Ätherisches Öl

Zubereitung:

In einer Schüssel Salz, Weinsteinpulver und Mehl mischen.

Warmes Wasser in ein separates Gefäß giessen.

Öl, Lebensmittelfarbe und ätherisches Öl begeben und mischen.

Die warme Flüssigkeit in die Schüssel mit dem Mehl geben und sofort mit einem Rührgerät oder einer Kelle umrühren, bis die Zutaten gut vermengt sind, dann kneten.

Abb. X – Wilmas - Knetrezept (eigene Illustration)

<p>KRIECHE UNTER DEM TISCH DURCH</p> <p>20</p>	<p>ZIEL</p>			
<p>BERÜHRE DAS KNIE</p> <p>19</p>				
<p>10</p>				
<p>HOCKE DICH HIN</p> <p>9</p>				
<p>START</p>	<p>STRAMPLE WIE EIN KÄFER AUF DEM RÜCKEN</p> <p>1</p>			

Abb. XI – Leiterlispel (eigene Illustration)

Wilmas – Bastelanleitung

Material:

1 Socke

1 Stück Karton (Mund)

Filz oder dicker Stoff (Mund)

Plastikaugen mit beweglichen Pupillen

Klebeband

Weiss- oder Heissleim

Wolle (Haare)

2 Supermagnete

Nach Belieben: Moosgummi (Zähne)

Anleitung:

1. Zu Beginn überprüfen, ob die beiden Vorlagen der Länge und der Breite der eigenen Hände entsprechen. Anschliessend ausgehend von den beiden Vorlagen die Stücke für den Mund aus dem Karton ausschneiden. Das obere Mundstück sollte etwas grösser als das untere sein.

2. Die Socke in der Mitte einschneiden (so lange wie der Karton).
3. Die Socke öffnen und die zwei Kartons in das Loch legen.
4. Die zwei Kartonstücke für den Mund am Rand mit Wessleim ankleben. Das Ganze mit Wäscheklammern befestigen und trocknen lassen.
5. Den Mund aus Filz ausschneiden und den Karton damit bekleben.
Achtung: nicht zu viel Leim benutzen!
6. Die Socke umdrehen und beide Kartonteile mit dem Klebeband zusammenkleben.
7. Augen und Zähne mit dem Heissleim an der entsprechenden Stelle am Kopf befestigen.
8. Die Wollhaare an dem einen Magnet mit Heissleim ankleben, das zweite Magnet einfach in die Socke schieben und die Frisur, durch das Zusammenführen der beiden Magnete, anheften. Dies ermöglicht ein Frisurwechsel.

Abb. XII – Wilmas – Bastelanleitung (eigene Illustration)

SCHLUSSWORT

Wilmas Wunderkiste soll im Rahmen des KITA-Alltags auf spielerische Art und Weise die Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung unterstützen. Dabei möchte sie den Kindern Freude bereiten und für die Betreuerinnen eine praktische und gut fundierte Angebotssammlung darstellen.

Wir hoffen, dass Sie Wilmas Wunderkiste in diesem Sinne erleben und wünschen Ihnen viel Spass beim Ausprobieren, entdecken und variieren.

LITERATURVERZEICHNIS

- Ayres, A. J. (1998). *Bausteine der kindlichen Entwicklung* (3. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2005). *Gesprächsführung und Beratung*, (Kapitel 4 Beratungskonzepte, S. 54 – 66), Heidelberg: Springer.
- Bundesamt für Statistik. (2009). *Anzahl Kinderkrippen und Kinderhorte nach Kantonen und pro 1000 Kinder unter 7 Jahre*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/06.html> [08.08.2011]
- Bundesamt für Statistik (2009). *Anteil Haushalte mit familienergänzender Kinderbetreuung nach Haushaltstyp und Alter des jüngsten Kindes*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/05.html> [08.08.2011].
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes*. (5. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag GmbH.
- Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3. Korr. Auflage). Bern: Huber.
- Haug-Schnabel, G. & Bense, J. (2005). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Lebensjahre* (5. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hüther, G. (o.J.). *Wie funktioniert das Lernen im Kopf*. *Pädagogik*, 4, 40-45.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (o.J.). *Einführung: Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung*. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 11-19). Verlag Hans Huber.
- Kobashi, J., Rieser, R. & Willi, A. (2012). „*Wilmas Wunderkiste*“ *Ein Angebot zur Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung in Kindertagesstätten*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Largo, R. H. (2009). *Baby Jahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren* (4. Auflage). München: Piper.
- Leppin, A. (o.J.). *Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention*. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 31-40). Verlag Hans Huber.

- Minor, L. (2012). *Krippen sind nicht so gut wie sie sein könnten*. *Tages-Anzeiger*, 36.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Roth, G. (o.J.). *Möglichkeiten und Grenzen von Wissensvermittlung und Wissenserwerb. Erklärungsansätze aus Lernpsychologie und Hirnforschung*. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 54-69). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH
- Schenk-Danzinger, L. (o.J.). *Zur entwicklungspsychologischen Bedeutung des Spiels*. In K. J. Kreuzer (Hrsg.), *Handbuch der Spielpädagogik* (S. 369 – 384). Düsseldorf: Schwann.
- Senckel, B. (2004). *Wie Kinder sich die Welt erschliessen. Persönlichkeitsentwicklung und Bildung im Kindergartenalter*. München: C.H. Beck oHG.
- Senckel, B. (2010). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten* (9. durchgesehene Auflage). München: C.H. Beck oHG.
- Vetter, M. (2003). *Handlungstheorie als integratives Modell für die Psychomotorik: Versuch einer inter- und intradisziplinären Strukturierung zur Qualitätssicherung der psychomotorischen Arbeit*. *Motorik*, (1)
- Vetter, M. (o.J.). *Zum Entwicklungsstand einer handlungsorientierten Sichtweise in Psychomotorik und in psychomotorischer Diagnostik: eine Betrachtung im wissenschaftshistorischen Kontext*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Zimmer, R. (2005). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (15. Gesamtauflage) Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (9. Gesamtauflage) Freiburg im Breisgau: Herder.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1 – Entwicklung als Aufbau von Kompetenzen und der 'Ort' verschiedener Entwicklungstheorien
(in Anlehnung an Flammer, 2005, S. 318)

Abb. I – Titelblatt Wilma (eigene Illustration)

Abb. II – Bewegungsentwicklung (eigene Illustration in Anlehnung an Ayres 1998; Largo 2009)

Abb. III – Feinmotorische Entwicklung und die Entwicklung des Werfens und Fangens (eigene Illustration in Anlehnung an Ayres 1998; Largo 2009)

Abb. IV – Wahrnehmungsentwicklung (eigene Illustration in Anlehnung an Ayres 1998; Zimmer 2005)

Abb. V – Spielentwicklung (eigene Illustration in Anlehnung an Renner, 2008; Schenk-Danzinger, o.J.; Senckel 2004 & 2010)

Abb. VI – Fotografie Prototyp (eigene Aufnahme)

Abb. VII – Übungsbeispiel „Versperrter Weg“ (eigene Illustration in Anlehnung an Angebotssammlung Wilmas Wunderkiste)

Abb. VIII – Übersicht Angebotssammlung (eigene Illustration)

Angebotssammlung Wilmas Wunderkiste (eigene Illustrationen)

Abb. IX – Wilmas-Zopfrezept (eigene Illustration)

Abb. X – Wilmas-Knetrezept (eigene Illustration)

Abb. XI – Leiterlenspiel (eigene Illustration)

Abb. XII – Wilmas-Bastelanleitung (eigene Illustration)

7. DISKUSSION

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit erstellten wir ein Konzept zur Unterstützung der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung im Kontext der KITA. Dieses enthält eine Angebotssammlung, welche praktisch handzuhaben ist.

Im Rahmen einer Bedarfsanalyse im Feld war keiner der in einem Interview befragten KITA-Betreuerinnen ein solches, konkretes und umfassendes Lehrmittel für KITAs bekannt.

Bei der Konzepterstellung liessen wir uns von folgender **Fragestellung** leiten:

Welche Angebote, in Anlehnung an die Entwicklungstheorien, in den Bereichen Bewegung und Wahrnehmung schaffen im Rahmen des Kindertagesstätten-Alltags eine Unterstützung für eine optimale Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung im Vorschulalter?

Dazu formulierten wir folgende **Hypothese**:

Psychomotorische Angebote optimieren die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung in den Kindertagesstätten und somit die Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen.

In unserer Fragestellung beziehen wir uns mit unserer Zielgruppe auf das Vorschulalter. Aufgrund Hüthers Theorie der Lern- und Gedächtnispsychologie ist es sinnvoll mit einer Entwicklungsunterstützung möglichst früh zu beginnen, da Erfahrungen die in der frühen Kindheit gemacht werden, sich tief im Gehirn verankern (vgl. Flammer, 2005). Im Rahmen des halboffenen Interviews der Kurzevaluation bestätigte uns die KITA-Leiterin, dass Wilmas Wunderkiste genau diese Altersgruppe anspricht. „Von drei bis fünf wäre es gar kein Problem, aber da unser Altersdurchschnitt eher so zwei bis drei ist, ist das eher anspruchsvoll“ (KITA-Leiterin, 2012, 00:40). Die Angebote seien ausserdem so gestaltet, dass Anpassungen für verschiedene Altersbereiche möglich sind.

Um unsere Fragestellung zu beantworten und die Hypothese zu bestätigen bzw. zu widerlegen nahmen wir eine Literaturanalyse vor. Hierbei hatten wir das Ziel diese Erkenntnisse in unserem Konzept umzusetzen. Wir bearbeiteten verschiedene Theorien zur allgemeinen Entwicklung, sowie zur Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Spielentwicklung.

Dabei kamen wir zum Schluss, dass die Angebote an bereits bestehenden Kompetenzen ansetzen sollten, wie dies in Fischers Theorie der Fertigkeitentwicklung beschrieben wird (vgl. Flammer, 2005). Bei der Auswahl der von unseren Angeboten geförderten Kompetenzen, bezogen wir uns auf die Theorie der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung nach Ayres (1998), Largo (2009) und Zimmer (2005). Für die Ausgestaltung der Angebote ermittelten wir anhand der Werke dieser Autoren, von welchen Fertigkeiten wir ausgehen konnten. Zugleich gaben uns diese Theorien Aufschluss darüber, welche neuen Kompetenzen wir mit unseren Angeboten anstreben können. Dabei gingen

wir auch von Werners Entwicklungstheorie aus, der betont, dass eine grobe Abfolge der Entwicklungsschritte eingehalten werden sollte. Ausserdem beziehen wir uns auf seine Erläuterungen bezüglich der zunehmenden Verflechtung der neu erlernten Kompetenzen (vgl. Flammer, 2005). Wir greifen einzelne Kompetenzen in verschiedenen Angeboten variiert wieder auf.

Die Förderschwerpunkte werden auf den Kärtchen angegeben. Neben diesen werden in jedem Angebot noch weitere Teilbereiche gefördert. Dies bezeichnet Brandstädter in seiner Handlungstheorie mit dem Ausdruck „Entwicklung als Nebenprodukt“ (Flammer, 2005, S. 302).

Ausserdem sollte die Angebotssammlung die kindliche Motivation ansprechen. Hierfür gestalteten wir die Angebote mit einem spielerischen Charakter und kindgerechten Materialien.

Ausgehend von den Spieltheorien nach Renner, Schenk-Danzinger und Senckel, gestalteten wir unsere Angebote nach den zentralen Spielthemen, der von unserem Konzept angesprochenen Entwicklungsstufen. Die Tätigkeit und das Explorieren stehen hierbei im Vordergrund. In der Spieltheorie wird ein Teil der Explorationsphase als materialspezifisches Funktionsspiel bezeichnet (Schenk-Danzinger, o.J.). So geht es bei unseren Angeboten primär um die Möglichkeit mit entsprechenden Materialien zu handeln, wahrzunehmen und auszuprobieren. Ziele sind vor allem die daraus resultierenden Kompetenzen beim Kind und nicht eine gestalterische Absicht. Einzelne Angebote sind angelehnt an das Konstruktionsspiel, wobei auch hier das Erleben im Vordergrund stehen soll. Laut der Spieltheorie zeigen Kinder in der von uns angesprochenen Entwicklungsstufe zum Teil bereits Elemente dieser Spielform (vgl. Renner, 2008; Schenk-Danzinger, o.J.). Auf einer weiteren Ebene greifen wir mit unseren Angeboten das Parallelspiel, eine Art des Rollenspiels, auf (vgl. Renner, 2008). Die Kinder können die Angebote gleichzeitig und nebeneinander, aber jeweils selbständig durchführen. Das Parallelspiel wird nach der Spieltheorie bei der von uns angesprochenen Zielgruppe häufig gezeigt. Für einige Kinder könnte auch die Begleitung der Angebote durch Wilma eine Form des Rollenspiels darstellen. Für die anderen Kinder kann Wilma eine Motivationssteigerung sein oder als roter Faden während den Spieleinheiten dienen. Übergreifend möchten wir mit Wilma die emotionale Ebene der Kinder, sowie den Beziehungsaspekt ansprechen. Anhand des halboffenen Interviews im Rahmen der Kurzevaluation erfuhren wir, dass Wilma in der KITA auf Begeisterung stiess.

Wir bemühten uns, dass die Angebote eine Herausforderung, jedoch keine Überforderung für die Kinder darstellen. Diesbezüglich und allgemein für die Motivationssteigerung, richteten wir uns nach den Erkenntnissen der Lern- und Gedächtnispsychologie von Hüther und Roth. Die beiden Autoren erläutern, dass die Lerninhalte an den Interessen der Kinder ansetzen sollten. Dadurch werden die Motivation und somit auch die Aufmerksamkeit der Kinder gesteigert. Ausserdem sollte das zu Lernende am eigenen Körper erlebt und spürbar gemacht werden (vgl. Hüther, o.J.; Roth, o.J.). Nach

diesen Prinzipien gingen wir bei der Angebotsgestaltung vor. Dabei richteten wir uns vor allem nach dem Medium des Spiels, da dies einen Aspekt des Hauptinteresses der Kinder darstellt.

Bezüglich der Vermittlung der Angebote, orientierten wir uns an den Erkenntnissen aus Bronfenbrenners ökologischer Systemtheorie, an Klahrs Theorie der Problemlösung, sowie an Eriksons psychosozialem Stufenmodell.

Laut Bronfenbrenner hat die Beziehung bei Lernprozessen eine zentrale Bedeutung. Er bezeichnet diese Beziehung als Dyade zwischen dem Kind und einer Bezugsperson. Innerhalb dieser Dyade vollziehen sich Lernprozesse vor allem durch das Beobachten und das anschließende selbständige Ausführen von Tätigkeiten (vgl. Flammer, 2005). So empfehlen wir neben dem selbständigen Ausprobieren beim freien Spiel, dass die KITA-Betreuerinnen die Angebote erklären und vorzeigen, bevor die Kinder sie selbst ausprobieren. Durch das Vorzeigen und erklären der Angebote können die Kinder, laut Cases Theorie der Problemlösung, subjektive Vorstellungen von diesen Angeboten ausbilden. Dies erleichtert ihnen die anschließende Ausführung. Im Rahmen von Klahrs Theorie der Informationsverarbeitung betont er in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Rückmeldungen auf Aktivitäten des Kindes seitens der Umwelt (vgl. Flammer, 2005). Die Betreuerinnen sollten die Kinder während der Angebotsausführung dementsprechend aufmerksam begleiten. Bei den Angeboten, bei welchen das freie Erkunden der Kinder im Vordergrund steht, sollten sich die Betreuerinnen damit jedoch zurückhalten bzw. die Autonomie des Kindes aktiv unterstützen. Die Bedeutung der Entwicklung der Selbständigkeit der Kinder in der von uns angesprochenen Entwicklungsphase, betont Erikson in seiner Theorie der psychosozialen Entwicklung. Bronfenbrenner erläutert ausserdem den Stellenwert der Umwelt des Kindes (vgl. Flammer, 2005). Wir gestalteten unsere Angebote so, dass sie möglichst einfach in den KITA-Alltag einzubinden sind, ohne diesen in seiner Struktur zu beeinträchtigen.

Aufgrund der Literaturanalyse kamen wir ausserdem zum Schluss, dass es sich lohnt, bei der Entwicklungsunterstützung in der frühen Kindheit anzusetzen. Laut der Theorie der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung entstehen die Grundlagen der verschiedenen Kompetenzen bereits zu Beginn der Kindheit. Für einen positiven Entwicklungsverlauf sollten diese Voraussetzungen möglichst optimal sein. Da wir von einer positiven Entwicklung des Kindes ausgehen, befindet sich unser Konzept im Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention.

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der **Beantwortung unserer Fragestellung** folgendes sagen:

Angebote, welche die kindliche Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung im Vorschulalter möglichst optimal unterstützen, sollten an bereits vorhandenen Kompetenzen anknüpfen, diese ausbauen und variieren. Ausserdem sollten sie an den Interessen der Kinder ansetzen und deren Motiva-

tion ansprechen. Sie sollten über die Exploration am eigenen Körper erfahren werden. Weiter sollten sie in den Kontext des Kindes eingegliedert sein und von einer Bezugsperson adäquat vermittelt und begleitet werden. Da alle unsere Angebote diesen Kriterien entsprechen, stellt Wilmas Wunderkiste eine positive Unterstützung der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung der Kinder im Vorschulalter dar. Demnach bestätigt sich unsere Hypothese.

Im Rahmen der Bedarfsanalyse und der Kurzevaluation stellte sich heraus, dass den interviewten Betreuerinnen kein solches Konzept bekannt ist. Laut der für die Kurzevaluation interviewten KITA-Leiterin sind im Feld zwar Bücher und dergleichen mit Bewegungs- und Wahrnehmungsangeboten vorhanden, diese seien aber nicht so alltagstauglich dargestellt. Vorteile unseres Konzeptes seien vor allem die strukturelle Gliederung, das handliche Format der Kärtchen und die kompakte Vielfalt an Informationen.

Kurz vor Abschluss unserer Arbeit entdeckten wir einen Artikel zur Qualitätsprüfung von KITAs durch das Marie-Meierhofer-Institut. In diesem wird unter anderem die Integration von gezielten Angeboten zur Entwicklungsunterstützung gefordert (vgl. Minor, 2012, S. 36). Dies zeigt erneut die Relevanz unseres Konzeptes auf.

Einen **weiteren Forschungsbedarf** bezüglich unserer Bachelorarbeit sehen wir in einer ausführlicheren Evaluation des Konzeptes. Da es den formalen Rahmen unserer Arbeit und das zeitliche Budget gesprengt hätte, hielten wir die Evaluation nur sehr knapp. Wir gaben unser Konzept lediglich in eine KITA um einen ersten Eindruck über dessen Wirken in der Praxis zu erhalten. Anhand eines halboffenen Interviews ermittelten wir den Nutzen bezüglich der Handhabung, Alltagsintegration, Entwicklungsunterstützung und Design. Als eine weitere mögliche Bachelorarbeit sehen wir eine intensivere Evaluation unseres Konzeptes, welche durch den Einbezug mehrerer KITAs und die Anwendung mehrerer Forschungsmethoden ein objektiveres, repräsentativeres und differenzierteres Ergebnis ermöglicht.

Weiter könnte man die Möglichkeiten und Bedingungen einer Integration psychomotorischer Angebote in die Struktur der KITA ermitteln, um diese zwei Bereiche stärker zu verbinden. Dadurch würde das Feld der Psychomotoriktherapie erweitert werden und die Entwicklung der Kinder könnte aus psychomotorischer Sicht optimaler unterstützt werden.

Ausserdem würde es sich anbieten unser Konzept im Rahmen eines Präventionspraktikums anzuwenden. Diesbezüglich würde nebenbei Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.

Der **Verknüpfung von Theorie und Praxis** sprechen wir in unserem Konzept eine zentrale Bedeutung zu. Um die kindliche Entwicklung möglichst umfassend und tiefgreifend zu unterstützen, sollte

man über ein differenziertes Verständnis von dieser verfügen. Anhand der Bedarfsanalyse ermittelten wir, dass der Aspekt der Entwicklungstheorien während der Ausbildung zur KITA-Betreuerin nur überblicksmässig und vorwiegend theoretisch behandelt wird. Deshalb erläuterten wir die zentralen Verknüpfungen von unseren theoretischen Erkenntnissen mit der Praxis auch beim Konzeptteil unserer Arbeit. Ausserdem soll unser Konzept den KITA-Betreuerinnen in Ausbildung ein Angebotsrepertoire bieten, aus dem sie rasch passende Übungen, bzw. Spiele für bestimmte Situationen zücken können.

Aber was mir eben gefallen hat, das ist genau diese Box, das habe ich eben so toll gefunden, dass ihr eine solche Box entwickelt habt und auch Angebote, es sind gewisse, die wir natürlich klar auch schon gemacht haben, aber man hat sie eben präsent und man hat sie jederzeit, das finde ich eben eine tolle Sache. (KITA-Leiterin, 2012, 13:26)

Wir bemühten uns um eine klar strukturierte, sich möglichst selbst erklärende Darstellung und um eine einfache praktische Handhabung unseres Konzeptes. Daher druckten wir die Angebote auf Kärtchen in einem handlichen Format. Diese werden in einer robusten Holzkiste aufbewahrt. Wir unterteilten die Entwicklungsbereiche Bewegung und Wahrnehmung auf den Kärtchen farblich. Eine weitere farbliche Differenzierung nahmen wir bei den verschiedenen Spielformen vor, welche in der Kiste ersichtlich ist. Dies sollte die Nutzung von Wilmas Wunderkiste erhöhen, was die Kurzevaluati- on uns bestätigte. . „Die Kärtchen und die Aufgaben sind perfekt verständlich. Ich finde es auch lässig von der Grösse her, es ist eine gute Farbaufteilung, ich finde das gut, dass ihr das so gemacht habt“ (KITA-Leiterin, 2012, 06:20).

Als Konsequenz für die Psychomotorik selbst, wollen wir mit unserem Konzept die Erweiterung des Arbeitsfeldes der Psychomotoriktherapie unterstützen. Wir möchten sie im KITA-Kontext stärker integrieren. Auch wollen wir ein grösseres Gewicht auf den Frühbereich legen, welcher unserer Meinung nach bis anhin noch zu wenig in die psychomotorische Arbeit miteinbezogen wird.

Die Angebote sind absolut in den Alltag integrierbar. Also wir haben uns sogar überlegt, ob ihr vielleicht dazu bereit wärt, uns eine Kopie der Kärtchen zu geben. (...) Ich glaube so in einem viertel Jahr würde das ein Bestandteil sein. (KITA-Leiterin, 2012, 10:13)

In Form einer **kritischen Reflexion** unserer Arbeit ist zu erwähnen, dass uns für jeden Teilbereich eher wenig Zeit zur Verfügung stand. Obwohl wir früh begannen, einen soliden Zeitplan erarbeiteten und uns intensiv mit den einzelnen Thematiken auseinandersetzten, gerieten wir immer wieder unter Zeitdruck. Wir hatten einen grossen Anspruch an unser Schaffen und wollten den theoretischen sowie den praktischen Aspekt möglichst ausgiebig abdecken. Dabei nahmen wir uns viel Zeit um gemeinsam zu arbeiten. Dies stellte sich in der Koordination, sowie in der Organisation als sehr an-

spruchsvoll heraus. Dadurch ging uns zum Teil Zeit verloren. Ausserdem nahm die Gestaltung der Angebotssammlung viel Zeit in Anspruch.

Im Theorieteil mussten wir uns stark beschränken und konnten oft nur einen Einblick in das jeweilige Thema schaffen, um den vorgegebenen Rahmen der Arbeit einzuhalten.

Eine **Einschränkung** zeigte sich darin, dass bei der Evaluation ein Zeitmangel bestand. Dadurch, dass sie im Anschluss an die Konzepterstellung stattfinden musste und somit auf die Vorweihnachtszeit fiel, wurde unser Zeitmanagement beeinträchtigt. Die Angebotssammlung konnte seitens der KITA bis zum vereinbarten Rückgabetermin nicht eingesetzt werden. So mussten wir die Testphase verlängern, was die Evaluation selbst verkürzte. Ursprünglich wollten wir, dass Wilmas Wunderkiste für mehrere Wochen in der KITA ausprobiert wird. Schlussendlich geschah dies während nur einer Woche. Ausserdem verschob sich dadurch der geplante Abschluss unserer Arbeit zeitlich nach hinten.

Während dem Erstellen unserer Arbeit und der Entwicklung unseres Konzeptes konnten wir auf die Unterstützung vieler Personen zählen. Wir möchten uns hierfür ganz herzlich bei allen bedanken. Speziell erwähnen möchten wir Irene Kranz, welche uns während dieser Zeit intensiv begleitet und unterstützt hat.

LITERATURVERZEICHNIS

- Ayres, A. J. (1998). *Bausteine der kindlichen Entwicklung* (3. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2005). *Gesprächsführung und Beratung*, (Kapitel 4 Beratungskonzepte, S. 54 – 66), Heidelberg: Springer.
- Bundesamt für Statistik. (2009). *Anzahl Kinderkrippen und Kinderhorte nach Kantonen und pro 1000 Kinder unter 7 Jahre*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/06.html> [08.08.2011]
- Bundesamt für Statistik (2009). *Anteil Haushalte mit familienergänzender Kinderbetreuung nach Haushaltstyp und Alter des jüngsten Kindes*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/05.html> [08.08.2011].
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes*. (5. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag GmbH.
- Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3. Korr. Auflage). Bern: Huber.
- Haug-Schnabel, G. & Bense, J. (2005). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Lebensjahre* (5. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hüther, G. (o.J.). *Wie funktioniert das Lernen im Kopf*. *Pädagogik*, 4, 40-45.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (o.J.). *Einführung: Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung*. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 11-19). Verlag Hans Huber.
- KITA-Leiterin (2012). Teiltranskription, unveröffentlichte Teiltranskription, Eigenaufnahme.
- Largo, R. H. (2009). *Baby Jahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren* (4. Auflage). München: Piper.
- Leppin, A. (o.J.). *Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention*. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 31-40). Verlag Hans Huber.
- Minor, L. (2012). *Krippen sind nicht so gut wie sie sein könnten*. *Tages-Anzeiger*, 36.

- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3. Auflage). Freiburg in Breisgau: Lambertus.
- Roth, G. (o.J.). *Möglichkeiten und Grenzen von Wissensvermittlung und Wissenserwerb. Erklärungsansätze aus Lernpsychologie und Hirnforschung*. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 54-69). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH
- Schenk-Danzinger, L. (o.J.). *Zur entwicklungspsychologischen Bedeutung des Spiels*. In K. J. Kreuzer (Hrsg.), *Handbuch der Spielpädagogik* (S. 369 – 384). Düsseldorf: Schwann.
- Senckel, B. (2004). *Wie Kinder sich die Welt erschliessen. Persönlichkeitsentwicklung und Bildung im Kindergartenalter*. München: C.H. Beck oHG.
- Senckel, B. (2010). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten* (9. durchgesehene Auflage). München: C.H. Beck oHG.
- Vetter, M. (2003). *Handlungstheorie als integratives Modell für die Psychomotorik: Versuch einer inter- und intradisziplinären Strukturierung zur Qualitätssicherung der psychomotorischen Arbeit. Motorik, (1)*
- Vetter, M. (o.J.). *Zum Entwicklungsstand einer handlungsorientierten Sichtweise in Psychomotorik und in psychomotorischer Diagnostik: eine Betrachtung im wissenschaftshistorischen Kontext*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Zimmer, R. (2005). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (15. Gesamtauflage) Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (9. Gesamtauflage) Freiburg im Breisgau: Herder.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1 – Entwicklung als Aufbau von Kompetenzen und der 'Ort' verschiedener Entwicklungstheorien
(in Anlehnung an Flammer, 2005, S. 318)

Abb. I – Titelblatt Wilma (eigene Illustration)

Abb. II – Bewegungsentwicklung (eigene Illustration in Anlehnung an Ayres 1998; Largo 2009)

Abb. III – Feinmotorische Entwicklung und die Entwicklung des Werfens und Fangens (eigene Illustration in Anlehnung an Ayres 1998; Largo 2009)

Abb. IV – Wahrnehmungsentwicklung (eigene Illustration in Anlehnung an Ayres 1998; Zimmer 2005)

Abb. V – Spielentwicklung (eigene Illustration in Anlehnung an Renner, 2008; Schenk-Danzinger, o.J.; Senckel 2004 & 2010)

Abb. VI – Fotografie Prototyp (eigene Aufnahme)

Abb. VII – Übungsbeispiel „Versperrter Weg“ (eigene Illustration in Anlehnung an Angebotssammlung Wilmas Wunderkiste)

Abb. VIII – Übersicht Angebotssammlung (eigene Illustration)

Angebotssammlung Wilmas Wunderkiste (eigene Illustrationen)

Abb. IX – Wilmas-Zopfrezept (eigene Illustration)

Abb. X – Wilmas-Knetrezept (eigene Illustration)

Abb. XI – Leiterlenspiel (eigene Illustration)

Abb. XII – Wilmas-Bastelanleitung (eigene Illustration)

ANHANG

KITA-Befragung

1. Mit welchen Lehrmitteln arbeiten Sie?
2. Wird bei der Förderung der Kinder auf entwicklungspsychologische Modelle zurückgegriffen?

→Beispiele!

- Auf welcher entwicklungspsychologischen Stufe befinden sich die Kinder, was müssen sie da bereits können, was ist noch zu viel verlangt...
- Welche Entwicklungsaufgaben stehen an?
- In welcher sensiblen Phase stecken die Kinder

3. Lernen sie in der Ausbildung entwicklungspsychologische Theorien oder Bücher kennen?
4. Wie sieht die Bewegungsförderung aus?

→Beispiele!

- Ist ein Bewegungsraum vorhanden?
- Gibt es regelmässige Aktivitäten draussen?
- Ist das Bewegen eher frei oder angeleitet

5. Gibt es weitere Bereiche, die bewusst gefördert werden?

→Beispiele!

- Sensomotorische Fähigkeiten
- Emotionale Fähigkeiten
- Soziale Fähigkeiten
- Kognitive Fähigkeiten

6. Wie viele Angebote bestehen und wie viele suchen sich die Kinder selber?
7. Besteht grafomotorische Förderung? Basteln Sie mit den Kindern? Wie oft?
8. Werden die Kinder in die Alltagsaktivitäten eingebunden (Essen vorbereiten, selbstständiges Anziehen...)?
9. Schildern sie uns bitte einen typischen KITA-Alltag.
10. Weiteres...

Kurzevaluation der Angebote (zweiwöchige Explorationsphase)

Fragen:

- Waren die Erklärungen / der Angebotskasten verständlich und selbsterklärend?
- Waren die Karten / Aufgaben verständlich?
- Wer hat ihn genutzt? Wieso?
- Welche Karten wurden wie oft und wie genutzt?
- Wie wurde eine Auswahl getroffen? (Kriterien?)
- Wie haben die Kinder auf die Angebote reagiert?
- Waren die Angebote gut in den Alltag integrierbar?
- Wurde Wilma eingesetzt?
- Kannten Sie die Angebote bereits? Gab es auch solche die Neu waren?
- Wie wurden welche Angebote durchgeführt? (Als freiwilliges Spiel, als Ritual, als Gruppenevent, ...)
- Änderungs- und Verbesserungsvorschläge, Wünsche

Teiltranskription des halboffenen Interviews mit der KITA

Allgemeine Auskunft über die Explorationsphase:

00:00

Wir finden die Box nach wie vor eigentlich super. Dass man hier einfach mal etwas zücken kann, wenn man gerade keine Idee hat, finden wir sehr gut. Das ist wirklich lässig. Bei unserem Klientel sind die Angebote manchmal etwas zu schwierig gewesen. Von drei bis fünf wäre es gar kein Problem, aber da unser Altersdurchschnitt eher so zwei bis drei ist, ist das eher anspruchsvoll. Deshalb haben wir es nicht da drin, sondern integriert in gewisse Situationen ausprobiert. Die Sammelbox als eine Ideensammelbox finden wir sensationell. Ich denke auch, dass wir daran interessiert wären, so etwas zu kreieren, wenn einmal die Lernenden wirklich anstehen. (...) Wenn die Lernenden natürlich eine solche Sammelbox haben, dann können sie diese Ideen immer wieder mal anschauen und sind dann auch ein wenig gesicherter durch das. (...)

02:02

In einem Kindergarten könnte man das wahrscheinlich eins zu eins so übernehmen. In eine KITA müssten ihr es wahrscheinlich noch einmal überarbeiten, also wieder noch einmal herunterstufen. (...)

04:12

Das finden wir auch der Hit [Wilma, Anm. d. Verf.]. Als Idee, das der, egal was, das könnte man ja dann noch ausweiten, das müsste ja dann nicht nur mit diesen Spielen zu tun haben. Ich persönlich finde ihn total lässig, da er einmal nicht eine solche Puppe ist. Diese Puppen, die in den KITAs oder im Kindergarten gängig sind, wirken manchmal fast etwas beängstigend. Die haben so grosse Mäuler. Man sagt zwar, sie sollen pädagogisch gut sein, wir haben jetzt aber nie das Bedürfnis gehabt so eine zu nehmen. (...) Den find ich toll und auch alle im Team haben ihn recht witzig gefunden. (...)

05:17

Dementsprechend auch das [Leiterlenspiel, Anm. d. Verf.] das haben wir nicht gemacht. Wir haben es zwar total lässig gefunden, aber wir haben es einfach nicht zu Stande gebracht, dass wir ein kleines Grüppchen zusammen gebracht hätten, welches das geschafft hätte. Aber mit grösseren Kindern wäre das toll. Wir haben uns wenigstens Mühe gegeben, dass wir alles anschauten und uns austauschten.

05:57

Waren die Erklärungen / der Angebotskasten verständlich und selbsterklärend?

Problemlos, absolut verständlich. Ich finde es auch total toll, dass dies auf der Box drauf ist. Kurze Erklärung, sec., das ist gut.

06:20

Waren die Karten / Aufgaben verständlich?

Ja, perfekt. Ich finde es auch lässig von der Grösse her, es ist eine gute Farbaufteilung, ich finde das gut, dass ihr das so gemacht habt. Was ich auch noch gut finde, ist das ihr die Zeit so angegeben habt. Das ist gerade bei kleinen Kindern [wichtig, Anm. d. Verf.]. (...)

07:05

Welche Karten sind vor allem genutzt worden?

Die Ritualen. Die Karten mit dem Freispiel haben wir sowieso etwas zu anspruchsvoll empfunden für unser Klientel, bei den andern haben wir mal eine einzelne Idee aufgenommen in eine Alltagssituation oder ein Bilderbuch. (...)

09:19

Wie haben die Kinder auf die Angebote reagiert?

Unsere Kinder reagieren eigentlich grundsätzlich extrem neugierig und interessiert. Da haben wir eigentlich nie ein Problem mit ihnen gehabt sie zu motivieren. Aber wir trommeln sie halt auch nie so zusammen, (...) sondern wir bieten das einfach an und vielleicht hat jemand Lust mitzumachen oder wir fangen einfach mal an (...) und dann strömen die dann eigentlich von alleine zu uns hin.

10:13

Waren die Angebote in den Alltag integrierbar?

Ja, das sind sie also durchaus, absolut. Also wir haben uns sogar überlegt, ob ihr vielleicht dazu bereit wärt, uns eine Kopie der Kärtchen zu geben. Das müsst ihr euch überlegen. (...) Das Einzige, was für uns schade war, wir hatten zu wenig Zeit. Wir konnten erst etwas hinein schnuppern und jetzt wäre eigentlich erst der Punkt, wo man es dann mal anfangen könnte in den Alltag als wirkliche Selbstverständlichkeit hinein zu ziehen. Mit der Weihnachtszeit und der schwierigen Zeit, die wir hatten, war das einfach [etwas schwierig, Anm. d. Verf.]. Aber ich glaube so in einem viertel Jahr würde das ein Bestandteil sein.

11:40

Wurde Wilma eingesetzt? Haben die Kinder darauf reagiert?

Ja. Wir arbeiten auch sonst viel mit einem Igel oder einer Stoffpuppe, mit der wir sie ansprechen. (...) Wilma wäre insofern auch eine Bereicherung für die andern Figuren. (...) Der sieht auch sehr lieb aus.

12:55

Kannten sie die Angebote bereits? Gab es auch solche, die neu waren?

Ja, wir haben einige Dinge – natürlich nicht genau so, aber ähnlich – aber das Problem ist dann, dass wenn man es nicht so auf den Sammelkarten hat, also es gibt für KITAs natürlich auch schon so Dinge, aber dann sind sie entweder in Bücher, in denen Sequenzen festgehalten sind, vielleicht gibt es auch schon etwas mit Karten, das weiss ich nicht, das kann auch sein. Aber was mir eben gefallen hat, das ist genau diese Box, das habe ich eben so toll gefunden, dass ihr eine solche Box entwickelt habt und auch Angebote, es sind gewisse, die wir natürlich klar auch schon gemacht haben, aber man hat sie eben präsent und man hat sie jeder Zeit, das finde ich eben eine tolle Sache. Und man kann sie auch einfach ergänzen, man kann sie beliebig erweitern. (...) das ist wirklich eine solche Basisbox, bei der man so etwas machen könnte.